

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 1 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Safety ArtISt – Método para a Garantia de Segurança Crítica (Safety) de Sistemas com Inteligência Artificial: Desenvolvimento e Análise de Estudos de Caso

Relatório Técnico de Pesquisa

Desenvolvimento do Estudo de Caso de Sistema de Controle Veicular com Aprendizado por Reforço Seguro

Autor: Antonio Vieira da Silva Neto

Revisor: Paulo Sérgio Cugnasca

Revisão 1 – 15/01/2024

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 2 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Sistema de Controle Veicular com Aprendizado por Reforço Seguro com Otimização de Políticas

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	Siglas e Abreviações	5
2	DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO	8
3	EXECUÇÃO DO MÉTODO SAFETY ARTIST	11
3.1	Etapa 1: Especificação de Requisitos e Definição Preliminar da Arquitetura	11
3.1.1	Atividade 1-A – Elicitação de Requisitos	11
3.1.2	Atividade 1-B – Definição da Arquitetura do Sistema	12
3.1.3	Atividade 1-C – Refinamento dos Requisitos de Segurança	18
3.2	Etapa 2: Seleção e Análise de Bases de Dados de Entrada	24
3.2.1	Atividade 2-A – Análise da Origem dos Dados de Entrada	24
3.2.2	Atividade 2-B – Seleção e Análise de Segurança de Ferramentas para Análise de Dados	29
3.2.3	Atividade 2-C – Análise de Dados Faltantes ou Incompletos	39
3.2.4	Atividade 2-D – Análise de Representatividade de Cenários Relevantes para a Segurança nos Dados de Entrada	40
3.2.5	Atividade 2-E – Testes Estatísticos dos Dados	42
3.2.6	Atividade 2-F – Pré-Processamento dos Dados	43
3.2.7	Atividade 2-G – Atualização dos Testes Estatísticos dos Dados Após Pré-Processamento	43
3.2.8	Atividade 2-H – Definição de Estratégia para Utilização dos Dados em Configuração, Treinamento e Validação da IA	43
3.2.9	Atividade 2-I – Identificação de Incertezas dos Dados	44
3.2.10	Atividade 2-J – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	45
3.3	Etapa 3: Projeto Preliminar da IA	45
3.3.1	Atividade 3-A – Definição de Componentes de Hardware e Software Críticos em Relação à Segurança e Refinamento da Arquitetura do Sistema	45
3.3.2	Atividade 3-B – Definição de Ferramentas e Configurações de Suporte ao Projeto Detalhado	56
3.3.3	Atividade 3-C – Definição da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança	60
3.3.4	Atividade 3-D – Definição de Técnicas de Projeto Defensivo dos Componentes de IA Críticos em Relação à Segurança	60
3.3.5	Atividade 3-E – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	61
3.4	Etapa 4: Projeto dos Modelos Base da IA	61
3.4.1	Atividade 4-A – Implementação dos Modelos Base de IA	61
3.4.2	Atividade 4-B – Decisões e Justificativas sobre Hiperparâmetros e Hiperfunções das Instâncias dos Modelos Base de IA	68
3.4.3	Atividade 4-C – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado por Reforço	68
3.4.4	Atividade 4-D – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado Semissupervisionado ou Não Supervisionado	68
3.4.5	Atividade 4-E – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em IA Explicável	69
3.4.6	Atividade 4-F – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado <i>Online</i>	69
3.4.7	Atividade 4-G – Definição e Projeto de Características do <i>Log</i> de Processamento da IA	69
3.4.8	Atividade 4-H – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	70
3.5	Etapa 5: Treinamento e V&V Preliminar da IA	71
3.5.1	Atividade 5-A – Análise por Amostragem de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança	72
3.5.2	Atividade 5-B – Definição de Bases de Dados para Treinamento e Validação de Instâncias de IA com Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado	218
3.5.3	Atividade 5-C – Análise de Resultados das Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança	220
3.5.4	Atividade 5-D – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	225
3.5.5	Atividade 5-E – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz	225

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 3 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

3.6	Etapa 6: V&V Avançada da IA.....	234
3.7	Etapa 7: Monitoramento durante Operação e Manutenção.....	234
4	CONCLUSÕES	235
4.1	Discussão dos Benefícios Presumidos do Método Safety ArtISt no Estudo de Caso	235
4.2	Panorama das Conclusões Técnicas do Estudo de Caso	237
4.3	Restrições do Estudo de Caso e Sugestões para Trabalhos Futuros.....	238
5	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	240
	APÊNDICE A – MÉTODO PARA ANÁLISE DE RISCO E DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS QUANTITATIVOS DE SEGURANÇA	243
	APÊNDICE B – LISTA DE VERIFICAÇÃO (<i>CHECKLIST</i>) DE SOFTWARE PARA AS FUNCIONALIDADES CRÍTICAS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO.....	246

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 4 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

CONTROLE DE REVISÕES DO RELATÓRIO

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
1	15/01/2024	Antonio V. da S. Neto	Versão inicial do relatório contemplando uma iteração completa do método Safety ArtISt.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 5 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório técnico de pesquisa é apresentar a evolução e os resultados do “Estudo de Caso 2 – Sistema de Controle Veicular com Aprendizado por Reforço Seguro com Otimização de Políticas”, pertencente ao escopo da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, intitulada “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial”. O conteúdo deste relatório técnico de pesquisa tem como finalidade embasar os resultados correlatos ao referido estudo de caso na tese de Doutorado.

Para tanto, este documento está estruturado com base nos seguintes capítulos:

- a) No capítulo 2, expõe-se um breve panorama do sistema considerado no estudo de caso, contemplando a sua descrição funcional e as referências utilizadas em sua concepção;
- b) No capítulo 3, apresenta-se a evolução do estudo de caso com a aplicação do método Safety ArtISt (*Artificial Intelligence Structure*). O capítulo compreende informações como decisões técnicas justificadas e resultados obtidos em cada uma das etapas, atividades e subatividades do método;
- c) No capítulo 4, exploram-se as conclusões do estudo de caso;
- d) Por fim, no capítulo 5, listam-se as referências bibliográficas citadas ao longo deste relatório.

Salienta-se que as etapas, atividades e subatividades do método Safety ArtISt, incluindo as notações utilizadas neste relatório para representá-las, estão presentes na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto. Dessa forma, recomenda-se ao leitor consultá-la para mais informações acerca desse tema.

1.1 SIGLAS E ABREVIACÕES

As siglas e abreviações utilizadas na elaboração deste documento são apresentadas a seguir.

Adam	<i>Adaptive Moment Estimation</i> (Estimação Adaptativa de Momento)
ANN	<i>Artificial Neural Network</i> (Rede Neural Artificial)
ArtISt	<i>Artificial Intelligence Structure</i> (Estrutura para Inteligência Artificial)
COTS	<i>Commercial Off-The-Shelf</i> (Comercial de Prateleira)
CPO	<i>Constrained Policy Optimization</i> (Otimização de Política com Restrições)
CUDA	<i>Compute Unified Device Architecture</i> (Arquitetura de Dispositivo de Computação Unificada)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 6 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

CVPO	<i>Constrained Variational Policy Optimization</i> (Otimização de Política Variacional com Restrições)
DDPG	<i>Deep Deterministic Policy Gradient</i> (Gradiente de Política Determinística Profunda)
DUT	<i>Device Under Test</i> (Dispositivo em Teste)
E	<i>Expectation</i> (Esperança)
EM	<i>Expectation-Maximization</i> (Maximização da Esperança)
GAN	<i>Generative Adversarial Network</i> (Rede Neural Adversária Generativa)
GAS	Grupo de Análise de Segurança
IA	Inteligência Artificial
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> (Comissão Eletrotécnica Internacional)
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> (Notação de Objetos <i>JavaScript</i>)
LAG	Lagrangiano
LLVM	<i>Low Level Virtual Machine</i> (Máquina Virtual de Baixo Nível)
M	<i>Maximization</i> (Maximização)
MuJoCo	<i>Multi-Joint Dynamics with Contact</i> (Dinâmica Multiarticular com Contato)
OK-R	OK com Ressalvas
NOK	Não OK
PCS	Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais
PID	Proporcional, Integral e Derivativo
Poli-USP	Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
PPO	<i>Proximal Policy Gradient</i> (Gradiente de Política Proximal)
Q	Qualidade
ReLU	<i>Rectified Linear Unit</i> (Unidade Linear Retificada)
RL	<i>Reinforcement Learning</i> (Aprendizado por Reforço)
RS	Requisito de Segurança
SAC	<i>Soft Actor-Critic</i> (Ator Crítico Suave)
SI	<i>Safety Issue</i> (Problema de Segurança)
SIL	<i>Safety Integrity Level</i> (Nível de Integridade de Segurança)
SLSQP	<i>Sequential Least Squares Programming</i> (Programação Sequencial de Mínimos Quadrados)
SW	Software
TD3	<i>Twin-Delayed DDPG</i> (DDPG com Atraso Duplo)

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 7 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

TRPO *Trust Region Policy Optimization* (Otimização de Política de Região de Confiança)

YAML *YAML Ain't Markup Language* (YAML não é linguagem de marcação)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 8 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso abordado neste relatório visa avaliar a segurança de um sistema desenvolvido na pesquisa de Liu et al. (2022) responsável por realizar, por meio de um controlador baseado em aprendizado por reforço (RL – *Reinforcement Learning*), a movimentação segura de um veículo autônomo em uma trajetória circular em sentido horário. Nesse ambiente, o veículo deve desviar de obstáculos estáticos e dinâmicos e cumprir missões de deslocamento, estabelecidas por meio de “botões” que indicam a rota sequencial a ser seguida pelo veículo. O desenvolvimento realizado como parte da pesquisa de Liu et al. (2022) está publicamente disponível em um repositório da plataforma GitHub (LIU, 2023) e inclui oito sistemas diferentes para solucionar o problema de movimentação segura de um veículo. O foco do estudo de caso é o sistema efetivamente concebido na pesquisa de Liu et al. (2022), baseado no algoritmo de RL denominado CVPO (*Constrained Variational Policy Optimization*), e não as demais alternativas utilizadas como referência pelos autores. Tal decisão deve-se ao fato de que CVPO mostrou melhor desempenho médio e melhor segurança (LIU et al., 2022).

O foco do trabalho de Liu et al. (2022) é otimizar as políticas do modelo de RL de tal forma a maximizar a segurança crítica (*safety*) do agente inteligente. Para tanto, os autores transformam o problema clássico de RL, voltado a se determinar a política de um agente inteligente ajustando-se duas variáveis duais – recompensa e custo de corrupção de uma restrição de segurança – em um problema de otimização probabilística baseado no algoritmo *Expectation-Maximization* (EM), composto por duas etapas: a primeira, relacionada à fase de expectativa (E) e a segunda, à fase de maximização (M). Na fase “E”, recompensas e custos predefinidos servem para determinar uma política variacional (*variational policy*) paramétrica e que incorpora as restrições de segurança desejadas. Já na fase “M”, que a sucede, utiliza-se aprendizado supervisionado, aliado a conhecimento especialista da aplicação, para parametrizar a função qualidade da política variacional e maximizar a eficiência da política dentro do domínio seguro estimado na fase “E”. No sistema de controle veicular desenvolvido pelos autores, as políticas e a função qualidade são treinadas por meio de redes neurais artificiais (ANNs – *Artificial Neural Networks*) (LIU et al., 2022).

Dadas as características prévias sobre a aplicação e o escopo da pesquisa de Liu et al. (2022), avalia-se que falhas aleatórias ou sistemáticas no projeto do agente inteligente (incluindo o processo de otimização de políticas) podem ter efeitos negativos sobre o desempenho e a segurança crítica (*safety*) de seu comportamento. Problemas de desempenho estão relacionados ao descumprimento da missão de deslocamento do veículo ao deixar de cumprir uma rota estabelecida para ele, ao passo que os problemas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 9 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

de segurança estão voltados à colisão do veículo com as fronteiras da via e com os obstáculos nela presentes. Ademais, como os agentes considerados na pesquisa de Liu et al. (2022) são veículos autônomos, a aplicação é avaliada como crítica para a segurança e, portanto, justifica a relevância da referência neste estudo de caso do método Safety ArtISt.

Com base nas informações providas por Liu et al. (2022), identifica-se que o sistema projetado possui como função crítica em relação à segurança permitir a movimentação de um veículo autônomo, estritamente em uma trajetória circular, de tal forma que ele desvie automaticamente de obstáculos estáticos e móveis em seu caminho. Ademais, também foram assumidas duas características sobre a operação do sistema de controle por RL projetado por Liu et al. (2022):

- a) Considera-se que acidentes relacionados ao movimento do veículo podem levar a múltiplas mortes em curto prazo (por exemplo, controle semafórico em vias arteriais de uma cidade);
- b) Considera-se que o sistema de controle por RL atua de forma autônoma, sem a necessidade de um ser humano no laço de controle ao qual ele pertence, e de forma contínua e periódica durante a utilização do veículo. Considerando-se que ao menos um veículo equipado com esse sistema seja utilizado mais de uma vez por ano, o perfil de missão prévio enquadrar-se na categoria de “alta demanda” da norma IEC61508:2010.

Sob o ponto de vista das características físicas e lógicas do sistema, verifica-se que ele compreende um conjunto de componentes de software desenvolvidos na linguagem Python (LIU, 2023) e que, embora tenha sido fundamentalmente exercitado em ambientes simulados (*Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym*) em esquema “*software-in-the-loop*”, a versão disponível poderia, também, ser utilizada em um sistema microprocessado embarcado no veículo. Por esse motivo, há duas arquiteturas distintas para o sistema de controle veicular abordado no estudo de caso: uma para ensaios em ambiente simulado, representada na Figura 1, e outra, para a implantação final do sistema de controle veicular embarcado no veículo, ilustrada na Figura 2.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 10 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Figura 1 – Arquitetura de Alto Nível de Abstração do Sistema de Controle Veicular em Ambiente Simulado

Figura 2 – Arquitetura de Alto Nível de Abstração do Sistema de Controle Veicular em Implantação Final Embarcada em Veículo

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 11 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

3 EXECUÇÃO DO MÉTODO SAFETY ARTIST

O objetivo desta seção é apresentar o processo e os resultados da aplicação do método Safety ArtISt, evidenciando as decisões e os resultados de cada uma de suas etapas, atividades e subatividades.

3.1 ETAPA 1: ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E DEFINIÇÃO PRELIMINAR DA ARQUITETURA

3.1.1 Atividade 1-A – Elicitação de Requisitos

Com base nas características funcionais e estruturais apresentadas no capítulo 2 deste relatório, os requisitos de segurança da Tabela 1 foi definido para o sistema de controle veicular baseado em RL.

Tabela 1 – Requisitos Qualitativos de Segurança do Estudo de Caso

ID	Requisito de Segurança
RS2.1	O sistema não deve deixar de detectar e mitigar uma situação de potencial colisão do veículo com obstáculos estáticos ou dinâmicos.
RS2.2	O requisito RS2.1 deve ser atendido com Nível de Integridade de Segurança (SIL – <i>Safety Integrity Level</i>) 4.

Como o RS2.1 relaciona-se a uma única função do sistema – notadamente, a movimentação do veículo para evitar choques com obstáculos –, um único requisito quantitativo de segurança foi elicitado. Tal elicitación foi realizada aplicando-se a abordagem de análise de risco adaptada de Avelino (2012), reproduzida no Apêndice A deste relatório. O resultado do processo de elicitación é apresentado na Tabela 2. O gráfico de risco da Figura 9 (Apêndice A) foi utilizado como referência para tal finalidade.

Tabela 2 – Análise de Risco da Função de Movimentação Segura do Veículo

Item	Descrição	Justificativa
Código da Função	2.1	Não aplicável.
Nome da Função	Movimentação segura.	Não aplicável.
Severidade (S)	S3	Considera-se que, em aplicações críticas em relação à segurança, múltiplas mortes imediatas, mas sem consequências de longo prazo, podem ocorrer.
Fatores de Redução de Risco	Exposição (A)	A2 Uma falha de funcionamento do sistema pode levar passageiros de veículos à exposição constante ao perigo.
	Probabilidade de Ocorrência (W)	W3 Considera-se que o sistema é parte única do laço de controle do sistema e que, ao falhar, não há barreiras que impeçam uma situação potencialmente insegura de se manifestar.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 12 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Item	Descrição	Justificativa
	Defesa (G)	G2
SIL	4	Considera-se, de forma pessimista, que as partes envolvidas não terão habilidade para mitigar as consequências de uma falha do sistema em tempo hábil. Ver Figura 9 (Apêndice A).

3.1.2 Atividade 1-B – Definição da Arquitetura do Sistema

Nesta seção do documento, são apresentadas as análises e os resultados relacionados às oito subatividades do método Safety ArtIst que integram a atividade 1-B (i.e., subatividades 1-B.i até 1-B.viii). Cada uma das subseções 3.1.2.1 até 3.1.2.8 contempla a documentação de uma dessas subatividades.

Por fim, na subseção 3.1.2.9, discute-se eventual refinamento dos diagramas de arquitetura introduzidos na seção 2.

3.1.2.1 Subatividade 1-B.i – Avaliação do Tipo de IA com Análise de Perigos e Riscos

Tal como descrito na seção 2, os sistemas desenvolvidos por Liu et al. (2022) e utilizados como base para o presente estudo de caso baseiam-se em dois esquemas de aprendizado de máquina: aprendizado por reforço (RL), para o sistema como um todo, e aprendizado supervisionado especificamente para maximizar a função qualidade (Q) da política segura adotada pelo agente de RL para desempenhar sua função. Com base nos modelos exercitados no artigo e disponíveis no repositório GitHub da pesquisa, verifica-se a existência de oito diferentes soluções de RL, sendo uma delas a efetivamente projetada pelos autores e as demais, utilizadas como referência para análises comparativas com soluções preexistentes (LIU, 2023; LIU et al., 2022). As variantes de RL são as relacionadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Relação de Variantes de RL Exercitadas por Liu et al. (2022)

RL “off-policy”	RL “on-policy”
SAC-LAG: <i>Soft Actor-Critic</i> com Lagrangiano PID Seguro	CPO – <i>Constrained Policy Optimization</i>
DDPG-LAG: <i>Deep Deterministic Policy Gradient</i> com Lagrangiano PID Seguro	TRPO – <i>Trust Region Policy Optimization</i>
TD3-LAG: <i>Twin-Delayed DDPG</i> com Lagrangiano PID Seguro	TRPO-LAG: TRPO com Lagrangiano PID Seguro

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 13 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

RL “off-policy”	RL “on-policy”
[Desenvolvimento de Liu et al. (2022)) CVPO – <i>Constrained Variational Policy Optimization</i>	PPO – <i>Proximal Policy Gradient</i> com Lagrangiano PID Seguro

Para todas as oito variantes de RL apresentadas na Tabela 3, Liu et al. (2022) indicam que os hiperparâmetros elencados na Tabela 4 foram utilizados nos experimentos. Na Tabela 4, estão incluídos não só hiperparâmetros de RL extensíveis a todas as variantes analisados, mas também os hiperparâmetros efetivamente variados para as ANNs utilizadas no aprendizado supervisionado da política e da função qualidade do agente inteligente. hiperparâm incluem parâmetros de RL a política e a função qualidade (Q) dos agentes inteligentes são estimadas com auxílio de ANNs com os hiperparâmetros listados subsequentemente. Esss hiperparâmetros foram definidos por Liu et al. (2022) com base em conhecimento especialista e foram mantidos constantes para todas as variantes de RL, de tal forma a permitir que os diferentes esquemas de RL pudessem ser comparados com as mesmas ANNs.

Tabela 4 – Relação de Hiperparâmetros de RL e ANNs Considerados por Liu et al. (2022)

Hiperparâmetro	Valor
Arquitetura da ANN de políticas (ator)	2 camadas: [256, 256]
Arquitetura da ANN para a função Q (crítico)	2 camadas: [256, 256]
Função de ativação das ANNs	ReLU ¹
Algoritmo de otimização das ANNs	Adam ²
Fator de desconto (γ)	0,99
Peso de Polyak (ρ)	0,995
Quantidade de experimentos na fase “E” (<i>Batch Size – B</i>)	300
Número de trajetórias até fim da computação de políticas (<i>Rollout Trajectory Number – T</i>)	20
Taxa de aprendizado da ANN de políticas (α_{π})	0,002
Taxa de aprendizado da ANN da função Q (α_c)	0,001

Especificamente para o caso de CVPO, que corresponde ao núcleo da pesquisa de Liu et al. (2022), os hiperparâmetros adicionados à Tabela 5 também foram definidos. Tais valores também foram ajustados empiricamente durante os experimentos conduzidos pelos autores.

¹ *Rectified Linear Unit*

² *Adaptive Moment Estimation*

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 14 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 5 – Relação de Hiperparâmetros Específicos para CVPO (LIU et al., 2022)

Hiperparâmetro	Valor
Número de partículas / amostras para computar ações e Q na fase “E” (K)	32
Número de iterações da fase “M” (M)	6
Taxa de aprendizado da média da política Gaussiana da fase “M” (α_μ)	1
Taxa de aprendizado da covariância da política Gaussiana da fase “M” (α_Σ)	100
Taxa de aprendizado dos parâmetros da política (α_θ)	0,002
Limiar da otimização Kullback-Leibler da fase “E” (ϵ_2)	0,1
Limiar da otimização Kullback-Leibler da média da política Gaussiana da fase “M” (ϵ_μ)	0,001
Limiar da otimização Kullback-Leibler da covariância da política Gaussiana da fase “M” (ϵ_Σ)	0,0001
Algoritmo numérico para resolução da fase “E”	SLSQP ³

Dado o escopo de análise exclusiva do sistema de controle veicular baseado em CVPO desenvolvido por Liu et al. (2022), apresentado e justificado na seção 2 deste relatório, a análise detalhada de perigos e riscos desse sistema para as funcionalidades correlatas aos requisitos de segurança definidos na atividade 1-A (seção 3.1.1) é apresentada na aba “*Hazard and Risk Analyses*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Traceability.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 2 (EC2) (i.e., dentro de ‘*EC2-RL_Vehicle_Control*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024). Ela é baseada na abordagem definida por Silva Neto (2022) para a subatividade 1-B.i, que permite a extração de perigos e riscos por meio da combinação de cada elemento técnico conceitualmente integrante de aprendizado não supervisionado com as palavras-chave de HAZOP (*Hazard and Operability Study*).

A tabela “*Hazard and Risk Analyses*” foi estruturada com base nas colunas descritas a seguir:

- a) ID: Corresponde a um identificador numérico que permite identificar, de forma unívoca, a análise de cada par ordenado formado por um elemento técnico de CVPO com uma palavra-chave de HAZOP;
- b) Elemento da IA (*AI Element*): Traz as identificações de cada elemento técnico conceitual de CVPO consideradas na análise. Os elementos abordados incluem não só os hiperparâmetros da Tabela 4 e da Tabela 5, escolhidos por terem sido explicitamente considerados e exercitados por

³ *Sequential Least Squares Programming*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 15 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Liu et al. (2022) no projeto do sistema de controle veicular com CVPO, mas também aspectos relacionados às entradas a serem consideradas pelo veículo, listadas a seguir:

- a. Geometria do mapa da via;
 - b. Localização dos obstáculos estáticos;
 - c. Localização dos obstáculos dinâmicos;
 - d. Localização dos pontos da rota atribuída durante a missão do veículo;
 - e. Frequência de operação do sistema de controle veicular.
- c) Palavra-Chave HAZOP (“*HAZOP Keyword*”): Inclui o conjunto de onze palavras-chave típicas de HAZOP: não (*no/not*), mais (*more*), menos (*less*), da mesma forma (*as well as*), parte de (*part of*), inverso (*reverse*), diferente (*other than*), antes (*before*), depois (*after*), precoce (*early*) e atrasado (*late*);
 - d) Elemento Comparado (“*Compared Element*”): Contempla elementos utilizados para realizar comparações com cada elemento da coluna “Elemento IA” quando a “palavra-chave HAZOP” é um operador binário (i.e., que requer confronto com uma segunda característica). Seu conteúdo pode ser tanto um elemento preexistente de “Elemento IA” quanto outra característica, definida como relevante para fins da análise com base em conhecimento especialista do profissional de engenharia de segurança crítica (*safety*) de sistemas;
 - e) Desvio (“*Deviation*”): Traz a caracterização de como o evento combinado pelos elementos aplicáveis das colunas “Elemento IA”, “Palavra-Chave HAZOP” e “Elemento Comparado” desvia-se do comportamento esperado na ausência do evento disfuncional em análise;
 - f) Consequência (“*Consequence*”): Contempla a descrição das consequências esperadas, na saída e no funcionamento do sistema analisado, em decorrência do cenário definido na coluna “Desvio”;
 - g) Causa (“*Cause*”): Engloba a definição de possíveis causas para a ocorrência do cenário definido na coluna “Desvio” e dos efeitos correspondentes, incluídos na coluna “Consequência”;
 - h) Perigo (“*Hazard*”): Identifica-se se o cenário caracterizado pelas colunas “Desvio”, “Consequência” e “Causa” define alguma situação de perigo para a operação do sistema e, em caso afirmativo, traz a rastreabilidade do cenário com os requisitos de segurança elicitados como parte da atividade 1-A (seção 3.1.1);

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 16 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- i) Análise de Risco (“*Risk Analysis*”): Contempla a aplicação do método de análise de risco do Apêndice A, com a identificação da severidade e dos respectivos fatores de redução de risco, para orientar a identificação do Nível de Integridade de Segurança (SIL) de eventuais requisitos de segurança a serem redefinidos, de forma refinada, na atividade 1-C (seção 3.1.3);
- j) Ações Necessárias (“*Needed Action*”): Prevê a definição de ações necessárias para a cobertura dos cenários avaliados no projeto detalhado do sistema. O conteúdo da coluna serve como referência para a elicitación das versões refinadas dos requisitos de segurança do sistema, prevista na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 3.1.3).
- k) Observações (“*Remarks*”): Inclui informações adicionais para auxiliar na compreensão das análises das demais colunas e de suas respectivas justificativas.

3.1.2.2 Subatividade 1-B.ii – Avaliação do Uso de Aprendizado de Máquina *Online* ou *Offline*

O abordagem de RL baseada em CVPO pode ser utilizada tanto de forma *online* quanto *offline*, uma vez que essa decisão depende da forma como o agente inteligente interage com o ambiente ao seu redor. Mesmo em uma eventual implementação *online*, partes de CVPO são obrigatoriamente tratadas como *offline* porque dependem do processamento de dados de histórico armazenados em um repositório de transições (*transition buffer*), construído em ensaios do sistema para realizar o treinamento da função de qualidade (Q) e da política do agente inteligente. Esse comportamento é inferido a partir do algoritmo detalhado no Apêndice B do artigo publicado por Liu et al. (2022).

Para o presente estudo de caso, o procedimento de RL baseado em CVPO é processado de forma *online*. Nessa abordagem, o agente inteligente inicialmente interage com o seu ambiente de uso para construir um *buffer* inicial, denominado *buffer* de aquecimento (“*warm-up buffer*”), e, na sequência, interage continuamente com o ambiente para atualizar tal *buffer* com novos dados à medida que recebe novas missões de movimento e ajusta sua política, por aprendizado supervisionado, a essas missões.

3.1.2.3 Subatividade 1-B.iii – Avaliação do Uso de Diversidade e Redundância de IA

Por intermédio da análise realizada na subatividade 1-B.i (seção 3.1.2.1), considera-se que técnicas de tolerância a falhas – entre as quais situam-se diversidade e redundância – devem ser utilizadas no projeto do sistema de controle veicular CVPO de tal forma a detectar e mitigar potenciais falhas. Em etapas posteriores do método Safety ArtISt, será avaliado se esses mecanismos de tolerância a falhas devem ser aplicados apenas em nível sistêmico (i.e., com redundâncias do sistema de controle veicular CVPO

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 17 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

como um todo), ou se outras alternativas devem ser levadas em consideração – por exemplo, uso combinado com outras das abordagens de controle veicular com aprendizado por reforço da Tabela 3 e envelopes de segurança não baseados em IA.

3.1.2.4 Subatividade 1-B.iv – Avaliação do Uso de Técnicas de IA Adversária

O uso de técnicas de IA adversárias não foi considerado necessário para o presente estudo de caso. As seguintes justificativas foram consideradas para respaldar essa decisão:

- a) Em virtude da presumida abundância de dados de entrada para exercitar as instâncias de IA em ambiente simulado e da possibilidade de se identificar casos de fronteira relevantes por meio de conhecimento especialista de domínio (por exemplo, situações na iminência das fronteiras entre os estados de aplicação e não aplicação de freios), descartou-se a necessidade de empregar IA adversária para gerar tais cenários e avaliá-los de forma automatizada;
- b) Por fim, a atividade 1-B.i não permitiu detectar situações nas quais ações típicas de IA adversária fossem necessárias. Em consequência, a incorporação de IA adversária ao núcleo de elementos funcionais do sistema do estudo de caso não foi considerada relevante.

3.1.2.5 Subatividade 1-B.v – Avaliação do Uso de Envelopes de Segurança

A utilização de envelopes de segurança para restringir o comportamento da IA não foi considerada no presente estudo de caso porque inexistente no sistema de controle veicular baseado em CVPO desenvolvido por Liu et al. (2022).

3.1.2.6 Subatividade 1-B.vi – Avaliação do Uso de IA Explicável

A utilização de IA explicável não foi considerada no presente estudo de caso porque inexistente no sistema de controle veicular baseado em CVPO desenvolvido por Liu et al. (2022).

3.1.2.7 Subatividade 1-B.vii – Avaliação de Independência de Bases de Dados para IA Diversa e/ou Redundante

Por meio da atividade 1-B.i, verificou-se que o processo de treinamento das ANNs de política e da função Q deve ser balizado por meio de validação cruzada, a ser realizada considerando-se dados de diferentes cenários operacionais gerados em ambiente simulado. Ademais, para o ajuste de outros parâmetros envolvidos no processo de aprendizado por reforço do sistema de controle como um todo,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 18 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

cenários de operação variados também devem ser gerados em ambiente simulado e utilizados como referência para a otimização do desempenho seguro do sistema construído. Dessa forma, considera-se que as bases de dados geradas para os ensaios prévios são distintas e, portanto, independentes entre si.

A principal finalidade dessa abordagem é permitir maior variabilidade entre os comportamentos individuais de cada elemento de IA para um mesmo estímulo de entrada., a fim de que os elementos projetados, quando atuam de forma integrada, atinjam desempenho e segurança otimizados, com melhor balanceamento entre ambas as características e minimizando-se eventuais falhas decisórias que levem a problemas de segurança. Características relacionadas à independência das bases de dados para o projeto de instâncias diversas de IA são abordados na análise realizada na subatividade 1-B.i (seção 3.1.2.1).

3.1.2.8 Subatividade 1-B.vii – Avaliação do Uso de Diversidade na Representação de Informação em Bases de Dados para IA

A utilização de representações diversas para os elementos processados pela IA não foi considerada no presente estudo de caso porque inexistente no sistema de controle veicular baseado em CVPO desenvolvido por Liu et al. (2022).

3.1.2.9 Refinamento da Arquitetura do Sistema

Com base nos resultados das subatividades 1-B.i até 1-B.viii e no nível de detalhamento das arquiteturas já apresentadas na seção 2 (Figura 1 e Figura 2), avalia-se que, sob a ótica sistêmica, não se aplica a necessidade de um refinamento adicional dos arranjos já apresentados. Dessa forma, os diagramas de arquitetura da Figura 1 e da Figura 2 são expandidos apenas na etapa 3 do método Safety ArtISt com informações mais detalhadas de seus componentes de hardware e software.

3.1.3 Atividade 1-C – Refinamento dos Requisitos de Segurança

Com base nos resultados das subatividades que integram a atividade 1-B (seção 3.1.2 e suas subseções), foram obtidos os 70 Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) da Tabela 6 para os elementos de aprendizado de máquina previstos para o estudo de caso. Salienta-se que esses requisitos estão, também, presentes na aba “*Safety Requirements – H&R Anal.*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Traceability.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 2 (EC2) (i.e., dentro de ‘*EC2-RL_Vehicle_Control*’) (SILVA NETO;

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 19 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

SILVA; GARCIA, 2024).

A Tabela 6 está estruturada com base em duas colunas: (i.) “ID”, relacionada ao código alfanumérico do RSR, e (ii.) “Texto”, com o detalhamento de cada requisito elicitado.

Tabela 6 – Lista de Requisitos de Segurança Refinados

ID	Texto
RSR2.1	<i>It shall be ensured that the map geometry is properly designed, in such a way that its infrastructure is properly defined and utilized by the vehicle control system's intelligent agent.</i>
RSR2.2	<i>It shall be ensured that the correct map geometry is provided to the vehicle control system's intelligent agent only during its initialization after the vehicle is within the corresponding environment at which it should run.</i>
RSR2.3	<i>It shall be ensured that the consistency of the map geometry data is checked not only after the vehicle control system's intelligent agent is initialized, but also periodically while it operates at the same environment.</i>
RSR2.4	<i>It shall be ensured that the location of static obstacles is properly designed, in such a way that they are defined and utilized by the vehicle control system's intelligent agent.</i>
RSR2.5	<i>It shall be ensured that the intelligent agent detects the location of static obstacles as they are inserted onto the environment at which the vehicle is. With that, its policy is trained in such a way to constrain its movement to avoid colliding with these obstacles.</i>
RSR2.6	<i>It shall be ensured that the consistency of the static obstacles' locations is checked both when the obstacles are inserted onto the map, but also periodically while they remain on the same map.</i>
RSR2.7	<i>It shall be ensured that the location, the speed, and the acceleration of dynamic obstacles is properly designed, in such a way that they are defined and utilized by the vehicle control system's intelligent agent.</i>
RSR2.8	<i>It shall be ensured that the intelligent agent detects the location, the speed, and the acceleration of dynamic obstacles as they are inserted onto the environment at which the vehicle is and while the vehicle operates. With that, its policy is trained in such a way to constrain its movement to avoid colliding with these obstacles.</i>
RSR2.9	<i>It shall be ensured that the consistency of the dynamic obstacles' locations, speed, and acceleration is checked both when the obstacles are inserted onto the map, but also periodically while they remain on the same map.</i>
RSR2.10	<i>It shall be ensured that, regardless of route points, the vehicle still moves to avoid colliding with dynamic obstacles moving towards them or with static obstacles and map boundaries, either while moving away from dynamic obstacles or when processing their own routes.</i>
RSR2.11	<i>The design of the policy ANN shall take into account cross-validation to assess the fine-tuning of the applicable hyperparameters / hyperfunctions.</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 20 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Texto
RSR2.12	<i>During the cross-validation of any policy ANN, all the applicable hyperparameters / hyperfunctions shall be assessed as per their respective plausible domains.</i>
RSR2.13	<i>The policy ANN shall be set to the optimum hyperparameters obtained in its cross-validation.</i>
RSR2.14	<i>The policy ANN number of hidden layers shall be exercised on cross-validation in the following way: the minimum number of hidden layers shall be high enough to provide sufficient performance, and the maximum number of hidden layers shall be low enough to allow response time requirements to be met.</i>
RSR2.15	<i>The overall performance of the vehicle control system shall be assessed with the primary goal of minimizing / preventing collisions with obstacles while not compromising the achievement of the route points.</i>
RSR2.16	<i>The design of the vehicle control system shall take into account fault tolerance means to deal with improper inputs and random hardware faults.</i>
RSR2.17	<i>Whenever a fault is detected, the vehicle control system shall be designed in such a way that brakes are applied even when not necessary.</i>
RSR2.18	<i>The policy ANN number of neurons per hidden layer shall be exercised on cross-validation in the following way: the minimum number of neurons per hidden layer shall be high enough to provide sufficient performance, and the maximum number of hidden layers shall be low enough to allow response time requirements to be met.</i>
RSR2.19	<i>The policy ANN activation function shall be exercised in such a way to provide sufficient performance while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.20	<i>The policy ANN optimization algorithm shall be exercised in such a way to allow the policy ANN convergence in training and provide sufficient performance while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.21	<i>The design of the Q ANN shall take into account cross-validation to assess the fine-tuning of the applicable hyperparameters / hyperfunctions.</i>
RSR2.22	<i>During the cross-validation of any Q ANN, all the applicable hyperparameters / hyperfunctions shall be assessed as per their respective plausible domains.</i>
RSR2.23	<i>The Q ANN shall be set to the optimum hyperparameters obtained in its cross-validation.</i>
RSR2.24	<i>The Q ANN number of hidden layers shall be exercised on cross-validation in the following way: the minimum number of hidden layers shall be high enough to provide sufficient performance, and the maximum number of hidden layers shall be low enough to allow response time requirements to be met.</i>
RSR2.25	<i>The Q ANN number of neurons per hidden layer shall be exercised on cross-validation in the following way: the minimum number of neurons per hidden layer shall be high enough to provide sufficient performance, and the maximum number of hidden layers shall be low enough to allow response time requirements to be met.</i>
RSR2.26	<i>The Q ANN activation function shall be exercised in such a way to provide sufficient performance while allowing response time requirements to be met.</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 21 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Texto
RSR2.27	<i>The Q ANN optimization algorithm shall be exercised in such a way to allow the Q ANN convergence in training and provide sufficient performance while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.28	<i>The design of the reinforcement learning-based vehicle control system shall take into account experimental / simulated tests to assess the fine-tuning of the applicable hyperparameters / hyperfunctions.</i>
RSR2.29	<i>During the experimental / simulated tests of the reinforcement learning-based vehicle control system, all the applicable hyperparameters / hyperfunctions shall be assessed as per their respective plausible domains.</i>
RSR2.30	<i>The reinforcement learning-based vehicle control system's discount factor shall be set to the optimum hyperparameters obtained by means of expert knowledge and guided by experimental / simulated tests.</i>
RSR2.31	<i>The reinforcement learning-based vehicle control system's discount factor shall be exercised within [0; 1] in such a way to allow the vehicle to achieve a sufficiently safe performance while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.32	<i>The Polyak weight shall be defined based on the cross-validation of both the policy and the Q ANNs.</i>
RSR2.33	<i>During the cross-validation of both the policy and the Q ANNs, the Polyak weight shall be assessed as per its respective plausible domain.</i>
RSR2.34	<i>The Polyak weight shall be set to the optimum hyperparameters obtained in its cross-validation.</i>
RSR2.35	<i>The Polyak weight shall be exercised in such a way to allow both the policy and the Q ANN to converge in training and provide sufficient performance while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.36	<i>The batch size on step 'E' shall be defined based on the cross-validation of both the policy and the Q ANNs.</i>
RSR2.37	<i>During the cross-validation of both the policy and the Q ANNs, the batch size on step 'E' shall be assessed as per its respective plausible domain.</i>
RSR2.38	<i>The batch size on step 'E' shall be set to the optimum hyperparameters obtained in its cross-validation.</i>
RSR2.39	<i>The batch size on step 'E' shall be exercised in such a way to allow both the policy and the Q ANN to converge in training and provide sufficient performance while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.40	<i>The rollout trajectory number shall be defined based on the cross-validation of both the policy and the Q ANNs.</i>
RSR2.41	<i>During the cross-validation of both the policy and the Q ANNs, the rollout trajectory number shall be assessed as per its respective plausible domain.</i>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 22 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Texto
RSR2.42	<i>The rollout trajectory number shall be set to the optimum hyperparameters obtained in its cross-validation.</i>
RSR2.43	<i>The rollout trajectory number shall be exercised in such a way to allow both the policy and the Q ANN to converge in training and provide sufficient performance while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.44	<i>The policy actor learning rate shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.45	<i>The policy actor learning rate shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the policy and Q ANNs, or by means of cross-validation of the reinforcement learning per se (i.e., by varying its hyperparameters and assessing the impacts over its mission profile).</i>
RSR2.46	<i>The Q critic learning rate shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.47	<i>The Q critic learning rate shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the policy and Q ANNs, or by means of cross-validation of the reinforcement learning per se (i.e., by varying its hyperparameters and assessing the impacts over its mission profile).</i>
RSR2.48	<i>The number of particles on step 'E' shall be defined based on the cross-validation of both the policy and the Q ANNs.</i>
RSR2.49	<i>During the cross-validation of both the policy and the Q ANNs, the number of particles on step 'E' shall be assessed as per its respective plausible domain.</i>
RSR2.50	<i>The number of particles on step 'E' shall be set to the optimum hyperparameters obtained in its cross-validation.</i>
RSR2.51	<i>The number of particles on step 'E' shall be exercised in such a way to allow both the policy and the Q ANN to converge in training and provide sufficient performance while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.52	<i>The number of M step iterations shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.53	<i>The number of "M" step iterations shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the vehicle control system as a whole.</i>
RSR2.54	<i>The learning rate of Gaussian policy average on step 'M' shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.55	<i>The learning rate of Gaussian policy average on step 'M' shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the policy and</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 23 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Texto
	<i>Q ANNs, or by means of cross-validation of the reinforcement learning per se (i.e., by varying its hyperparameters and assessing the impacts over its mission profile).</i>
RSR2.56	<i>The learning rate of Gaussian policy covariance on step 'M' shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.57	<i>The learning rate of Gaussian policy covariance on step 'M' shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the policy and Q ANNs, or by means of cross-validation of the reinforcement learning per se (i.e., by varying its hyperparameters and assessing the impacts over its mission profile).</i>
RSR2.58	<i>The learning rate of policy parameters shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.59	<i>The learning rate of policy parameters shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the policy and Q ANNs, or by means of cross-validation of the reinforcement learning per se (i.e., by varying its hyperparameters and assessing the impacts over its mission profile).</i>
RSR2.60	<i>The Kullback-Leibler Optimization Threshold of Step E shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.61	<i>The Kullback-Leibler Optimization Threshold of Step E shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the policy and Q ANNs, or by means of cross-validation of the reinforcement learning per se (i.e., by varying its hyperparameters and assessing the impacts over its mission profile).</i>
RSR2.62	<i>The Kullback-Leibler Optimization Threshold of Gaussian Policy Average on Step M shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.63	<i>The Kullback-Leibler Optimization Threshold of Gaussian Policy Average on Step M shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the policy and Q ANNs, or by means of cross-validation of the reinforcement learning per se (i.e., by varying its hyperparameters and assessing the impacts over its mission profile).</i>
RSR2.64	<i>The Kullback-Leibler Optimization Threshold of Gaussian Policy Covariance on Step M shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.65	<i>The Kullback-Leibler Optimization Threshold of Gaussian Policy Covariance on Step M shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the policy and Q ANNs, or by means of cross-validation of the reinforcement</i>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 24 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Texto
	<i>learning per se (i.e., by varying its hyperparameters and assessing the impacts over its mission profile).</i>
RSR2.66	<i>The numeric algorithm for Step E shall be defined as per its respective plausible domain and exercised in such a way to allow the vehicle's control system to reach sufficient performance in its mission profile while allowing response time requirements to be met.</i>
RSR2.67	<i>The numeric algorithm for Step E shall be exercised either by means of application-specific scenarios, along with the cross-validation of the policy and Q ANNs, or by means of cross-validation of the reinforcement learning per se (i.e., by varying its hyperparameters and assessing the impacts over its mission profile).</i>
RSR2.68	<i>The numeric algorithm for Step E shall be designed in such a way to ensure that it has been properly coded and named / identified.</i>
RSR2.69	<i>The vehicle control inputs shall be read only if they are stable for that purpose.</i>
RSR2.70	<i>All the RSRs applicable to the project shall be jointly satisfied with SIL4.</i>

3.2 ETAPA 2: SELEÇÃO E ANÁLISE DE BASES DE DADOS DE ENTRADA

Esta etapa tem como objetivo apresentar informações sobre a definição, o projeto e a análise de segurança das bases de dados que são utilizadas ao longo do restante do desenvolvimento do estudo de caso.

3.2.1 Atividade 2-A – Análise da Origem dos Dados de Entrada

Para fins do presente estudo de caso, considera-se que cada possível implantação do sistema de controle veicular CVPO faça uso de uma base de dados distinta para sua utilização:

- a) Para a versão prototipada do sistema, prevista na arquitetura da Figura 1, os simuladores de contexto operacional *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* proveem os dados relacionados ao mapa do ambiente em que o veículo está inserido, tais como a geometria da via e a posição, a velocidade e a aceleração dos obstáculos nela existentes.

Além disso, os simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* também são responsáveis por dados do veículo controlado pelo sistema analisado no estudo de caso. Esses dados incluem a especificação da estrutura do veículo, com suas dimensões, e o processamento dos dados dos sensores do veículo, resultando na distância do veículo até um obstáculo e na velocidade e na aceleração desenvolvidas pelo veículo em dado instante de tempo.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 25 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

b) Para a versão voltada à implementação do sistema no mundo real, representada no diagrama de arquitetura da Figura 2, é previsto que a geometria do veículo seja pré-programada e que todos os demais dados identificados no item anterior sejam coletados e processados pelo sistema de controle do próprio veículo. Dessa forma, cabe ao sistema não só reconhecer a geometria da via e obstáculos ao seu redor, mas também adquirir dados de seus sensores e processá-los, iterativamente, para determinar a distância do veículo para obstáculos e a velocidade e a aceleração desenvolvidas pelo veículo.

Em função da descrição prévia, considera-se que o sistema de controle veicular CVPO, correspondente ao “dispositivo em teste” (DUT – *Device Under Test*) do estudo de caso, interaja com as bases de dados de seus dois contextos operacionais com base no diagrama da Figura 3. A geração das bases de dados, por sua vez, é representada nos diagramas da Figura 4, para a versão prototipada do sistema, e da Figura 5, para a versão voltada à implementação em um veículo real.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 26 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Figura 3 – Interface do Sistema de Controle Veicular CVPO (DUT) com suas Bases de Dados

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 27 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Figura 4 – Geração e Processamento das Bases de Dados do Sistema de Controle Veicular CVPO em Ambiente Prototipado com Simulador de Cenário Operacional

Figura 5 – Geração e Processamento das Bases de Dados do Sistema de Controle Veicular CVPO em Ambiente de Implementação em Veículo Real

Dado que o presente estudo de caso baseia-se na implementação provida por Liu et al. (2022) e que esta

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 28 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

contempla apenas a implementação prototipada do sistema de controle veicular CVPO, as atividades da etapa 2 do método Safety ArtISt abordadas nesta seção do relatório serão realizadas exclusivamente para essa versão do sistema.

3.2.1.1 Subatividade 2-A.i – Análise da Origem de Dados de Entrada Reais

Com base na descrição apresentada na seção 3.2.1, esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque, na implementação do sistema de controle veicular CVPO explorada neste estudo de caso, todos os dados utilizados para exercitá-lo são produzidos em ambiente simulado.

3.2.1.2 Subatividade 2-A.ii – Análise da Origem de Dados de Entrada Simulados

A partir de informações providas por Liu et al. (2022) e Liu (2023), as bases de dados “Mapa da Via”, “Perfil dos Obstáculos” e “Cinemática do Veículo” são geradas, para cada uma das categorias de ensaios previstas no estudo de caso, com base em um simulador específico: “*Bullet-Safety-Gym*” para os experimentos de carro em movimento circular (“*Car-Circle*”) e “*Safety-Gym*” para os demais.

Ambos os simuladores são ferramentas consideradas COTS (*Commercial-Off-The-Shelf*) para o estudo de caso, uma vez que são utilizadas exclusivamente com a finalidade de analisar o desempenho dos algoritmos de aprendizado por reforço da Tabela 3 por meio da infraestrutura provida pelos simuladores.

Dentro desse contexto, os simuladores proveem as seguintes características:

- a) Geração do mapa da via e dos obstáculos (estáticos e dinâmicos) a partir da definição do cenário operacional de interesse para o usuário (LIU et al., 2022);
- b) Representação do veículo e de seu movimento, no mapa do item prévio, com base nos modelos de física de corpos rígidos existentes na biblioteca *MuJoCo* (*Multi-Joint Dynamics with Contact*);
- c) Provisão de interfaces para a comunicação do simulador com os sistemas de controle veicular em análise, de tal forma a permitir determinar (i.) a missão do veículo (i.e., rotas a serem trafegadas) e (ii.) coletar informações de desempenho do sistema de controle, tais como recompensas e custos (deméritos) das respostas das ações realizadas pelo veículo.

Dado o caráter COTS atribuído aos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* no estudo de caso, a abordagem utilizada para a análise dos dados gerados por eles baseia-se na avaliação da adequação dessas ferramentas ao propósito determinado para elas. Essa análise pertence ao escopo da atividade 2-

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 29 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

B do método Safety ArtISt, documentada na seção 3.2.2 deste relatório.

3.2.2 Atividade 2-B – Seleção e Análise de Segurança de Ferramentas para Análise de Dados

Com base na descrição apresentada na atividade 2-A.ii a respeito dos mecanismos de geração dos dados empregados nos ensaios do sistema de controle veicular CVPO, a atividade 2-B é realizada com o intuito de avaliar se os simuladores COTS empregados na geração dos dados empregados no estudo de caso efetivamente atendem às características que os tornam adequados para essa finalidade.

As três ferramentas analisadas nesta atividade são as seguintes:

- I. Biblioteca *MuJoCo*, empregada em ambos os simuladores para descrever os modelos cinemáticos e dinâmicos dos corpos envolvidos nas simulações (i.e., veículo controlado e obstáculos). A versão considerada nessa análise é a 2.0.0, selecionada por ser a efetivamente empregada no desenvolvimento de Liu et al. (2022) (LIU, 2023). O código-fonte da versão 2.0.0 da biblioteca *MuJoCo* também está disponível no diretório “*EC2-RL_Vehicle_Control/cvpo-safe-rl/envs/mujoco*” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024);
- II. Simulador *Safety-Gym*, utilizado para avaliar o sistema de controle veicular CVPO (e outras alternativas da Tabela 3) nos cenários operacionais apresentados por Liu et al. (2022) exceto o denominado “*Car-Circle*” (carro em movimento circular). A versão avaliada corresponde à disponibilizada no repositório GitHub de Liu (2023), também presente no diretório “*EC2-RL_Vehicle_Control/cvpo-safe-rl/envs/safety-gym*” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024);
- III. Simulador *Bullet-Safety-Gym*, utilizado para avaliar o sistema de controle veicular CVPO (e outras alternativas da Tabela 3) no cenários operacional “*Car-Circle*” (carro em movimento circular) apresentado por Liu et al. (2022). A versão avaliada corresponde à disponibilizada no repositório GitHub de Liu (2023), também presente no diretório “*EC2-RL_Vehicle_Control/cvpo-safe-rl/envs/Bullet-Safety-Gym*” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024).

Com base na documentação técnica dos três itens prévios, nenhum deles contém mecanismos baseados em IA para desempenhar as SUAS respectivas funcionalidades (GRONAUER, 2022; RAY; ACHIAM; AMODEI, 2019; TODOROV, 2021a). os simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym*, por sua vez,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 30 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

implementam algoritmos de otimização numérica, com métricas de desempenho baseadas na quantificação da recompensa e dos custos (deméritos) dos agentes inteligentes exercitados, com o intuito de promover a otimização dos algoritmos de RL (GRONAUER, 2022; RAY; ACHIAM; AMODEI, 2019).

A ausência de IA permite que a segurança crítica (*safety*) das três ferramentas possa ser analisada com base nas recomendações preexistentes na norma CENELEC EN50128:2011. Ademais, visto que os algoritmos de otimização intrínsecos às ferramentas influenciam a parametrização dos algoritmos de RL – e, por consequência, do código-fonte da versão otimizada destinada às aplicações-alvo –, considera-se que todas podem ser classificadas como “T3” pelos critérios da norma CENELEC EN50128:2011.

As diretrizes que devem ser respeitadas pelas ferramentas classificadas como T3 são as seguintes (CENELEC, 2011):

- a) As ferramentas de software devem ser selecionadas de forma coerente com as atividades de cada etapa/subetapa de desenvolvimento do software;
- b) A seleção das ferramentas deve ser justificada em relação às potenciais falhas que podem ser injetadas em suas respectivas saídas e às medidas para evitar ou lidar com tais falhas;
- c) As ferramentas devem apresentar uma especificação ou um manual que claramente define o comportamento da ferramenta e quaisquer instruções ou restrições em seu uso;
- d) A gerência de configuração deve garantir que apenas versões justificadas das ferramentas sejam utilizadas no projeto;
- e) O uso de cada nova versão de uma ferramenta deve ser justificado. Essa justificativa pode se basear em versões prévias (já em uso no projeto) desde que duas condições sejam satisfeitas:
 - a. As diferenças funcionais entre as duas versões, caso existam, não devem afetar a compatibilidade da ferramenta em relação ao restante do conjunto de ferramentas;
 - b. Há reduzida plausibilidade de a nova versão da ferramenta conter novas e desconhecidas falhas.
- f) Para cada ferramenta do grupo T3, devem ser providas evidências de que a saída da ferramenta está de acordo com a saída especificada ou de que as falhas da saída são detectadas. As evidências dessas características podem ser baseadas nas seguintes informações:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO			Página: 31 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024	Revisão: 1

- a. Combinação apropriada de histórico de uso com sucesso da ferramenta em ambientes similares e para aplicações similares;
 - b. Validação da ferramenta (conforme especificado no item h));
 - c. Utilização de diversidade de código redundante, de forma a permitir que falhas introduzidas pela ferramenta possam ser detectadas e controladas;
 - d. Atendimento ao SIL derivado da análise de risco do processo e dos procedimentos de desenvolvimento incluindo as ferramentas.
- g) Quando as evidências relacionadas no item f) não estão disponíveis, deve haver medidas efetivas para controlar as falhas do código executável relativo às funções críticas em relação à segurança (*safety*) de falhas atribuídas à ferramenta.
- h) Os resultados da validação da ferramenta devem contemplar os seguintes resultados:
- a. Registro das atividades de validação;
 - b. Versão do manual da ferramenta utilizada;
 - c. Funções da ferramenta consideradas na validação;
 - d. Ferramentas e equipamentos utilizados;
 - e. Resultados das atividades de validação;
 - f. Casos de teste e respectivos resultados para análises subsequentes;
 - g. Discrepâncias entre os resultados esperados e obtidos.
- i) Os instrumentos de representação de software e/ou projeto (por exemplo, linguagem de programação) selecionados devem atender às seguintes especificações:
- a. Possuir um tradutor cuja adequação ao propósito da aplicação tenha sido avaliada;
 - b. Atender às características da aplicação;
 - c. Conter características que facilitem a detecção de erros de projeto e/ou de programação;
 - d. Ter suporte a características que correspondam ao método de projeto.
- j) Quando as especificações do item i) não podem ser integralmente satisfeitas, a adequação da linguagem ao propósito, juntamente com medidas adicionais para tratar de quaisquer limitações identificadas na linguagem, devem ser justificadas e avaliadas.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 32 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- k) Quando geração automática de código ou tradução automatizada similar ocorrer, a aplicabilidade do tradutor automático ao desenvolvimento de software crítico em relação à segurança (*safety*) deve ser avaliada no ponto do ciclo de vida de desenvolvimento em que as ferramentas de suporte ao desenvolvimento forem selecionadas.
- l) Para uma ferramenta T3 ser aderente aos seus requisitos para a aplicação final, um dos seguintes subconjuntos de itens prévios deve ser integralmente atendido: {a), b), c), f), h)} ou {a), d), e), g), i), j), k)}.

As evidências e justificativas relacionadas à avaliação da segurança crítica (*safety*) das ferramentas “I”, “II” e “III” frente aos critérios dos itens “a)” até “l)” são discutidas e apresentadas, respectivamente, entre a Tabela 7 e a Tabela 9.

Tabela 7 – Análise de Segurança da Biblioteca MuJoCo para Modelagem de Física de Corpos Rígidos nos Simuladores do Estudo de Caso

Item Analisado	I – Análise da Biblioteca <i>MuJoCo</i> – Versão 2.0.0	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	A biblioteca <i>MuJoCo</i> é utilizada em uma aplicação coerente com sua finalidade. No contexto dos simuladores <i>Safety-Gym</i> e <i>Bullet-Safety-Gym</i> , ela é empregada para realizar a modelagem física do veículo exercitado com o sistema de controle veicular CVPO.
b)	OK-R	Com base na documentação e no código-fonte da biblioteca <i>MuJoCo</i> , verifica-se que ela não foi projetada em conformidade com um conjunto de regras explícitas voltadas à tolerância a falhas, tais como redundâncias e verificações de fluxo de processamento. Ainda assim, a biblioteca <i>MuJoCo</i> possui dois mecanismos de tolerância falhas (TODOROV, 2021b). O primeiro deles, denominado “ <i>mju_error</i> ”, sinaliza à aplicação a ocorrência de falhas críticas durante o processamento da própria biblioteca, tais como estouros de pilha e argumentos inválidos no acionamento de funções e procedimentos. A ideia é que a aplicação-alvo detecte uma falha do tipo “ <i>mju_error</i> ” e impeça o prosseguimento de seu processamento. Já o segundo, representado pelo identificador “ <i>mju_user_error</i> ”, é uma interface que permite ao usuário da biblioteca (por exemplo, desenvolvedor da aplicação-alvo) codificar o tratamento dado às falhas do tipo “ <i>mju_error</i> ”, de tal forma a sobrescrever o comportamento padrão que apenas sinaliza a falha à aplicação-alvo. Dada a possibilidade de detecção de categorias específicas de falhas de processamento da biblioteca <i>MuJoCo</i> pela aplicação-alvo, o item é classificado como “OK com Ressalvas” (OK-R).

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 33 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Item Analisado	I – Análise da Biblioteca <i>MuJoCo</i> – Versão 2.0.0	
	Parecer	Justificativa
c)	OK	A documentação técnica da biblioteca <i>MuJoCo</i> , disponibilizada por Todorov (2021a), contém informações claras sobre o comportamento da biblioteca e define restrições acerca de seu uso.
d)	OK	Apesar de a versão 2.0.0 da biblioteca <i>MuJoCo</i> não ser a versão mais recente quando do desenvolvimento da pesquisa de Liu et al. (2022) e Liu (2023), sua adoção foi justificada em função do licenciamento gratuito dos desenvolvedores da versão 2.0.0. Avalia-se que a lista de problemas (<i>bugs</i>) corrigidos nas versões posteriores à versão 2.0.0, lançada por outra equipe de desenvolvedores (DEEPMIND TECHNOLOGIES LTD., 2023a), tragam, no máximo, benefícios marginais às funcionalidades utilizadas no estudo de caso, sem impacto sobre a segurança. Dessa forma, corrobora-se a adequação da versão 2.0.0 da biblioteca <i>MuJoCo</i> para o estudo de caso.
e)	OK	Ver comentários relacionados ao item “d” .
f)	OK	A biblioteca <i>MuJoCo</i> foi verificada e validada pela equipe de desenvolvedores com base em um conjunto de testes funcionais relacionados a cenários de teste publicamente disponibilizados no diretório “ <i>test</i> ” do repositório GitHub da biblioteca (DEEPMIND TECHNOLOGIES LTD., 2023b).
g)	OK-R	Ver comentários relacionados aos itens “b)” e “f)”.
h)	NOK	Apesar de a biblioteca <i>MuJoCo</i> ter sido verificada e validada conforme análise realizada no item “f)”, nem todos os requisitos de apresentação dos resultados da validação da biblioteca encontram-se publicamente presentes: <ul style="list-style-type: none"> a. Registro das atividades de validação: As atividades realizadas estão documentadas no histórico de eventos (<i>log</i>) de submissão de alterações (<i>commit</i>) do repositório GitHub da biblioteca (DEEPMIND TECHNOLOGIES LTD., 2023b), mas não estão formalmente registradas na documentação da biblioteca; b. Versão do manual da ferramenta utilizada: Por meio do histórico de eventos (<i>log</i>) de submissão de alterações (<i>commit</i>) do repositório GitHub da biblioteca, é possível rastrear os casos de teste aplicados à validação de cada versão da biblioteca <i>MuJoCo</i> (DEEPMIND TECHNOLOGIES LTD., 2023b). Todavia, não há um rastreamento formal dessas características na documentação da ferramenta; c. Funções da ferramenta consideradas na validação: Idem item “b.”; d. Ferramentas e equipamentos utilizados: Não há registro das ferramentas e dos equipamentos empregados nas atividades de verificação e validação; e. Resultados das atividades de validação: Idem item “b.”

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 34 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Item Analisado	I – Análise da Biblioteca <i>MuJoCo</i> – Versão 2.0.0	
	Parecer	Justificativa
		<p>f. Casos de teste e respectivos resultados para análises subsequentes: Idem item “b.”;</p> <p>g. Discrepâncias entre os resultados esperados e obtidos: Problemas encontrados nas múltiplas iterações do ciclo de vida da biblioteca <i>MuJoCo</i> encontram-se registrados no histórico de problemas (<i>Issues</i>) do repositório GitHub da biblioteca.</p>
i)	NOK	<p>A biblioteca <i>MuJoCo</i> é desenvolvida na linguagem de programação C++, e os seus desenvolvedores fornecem executáveis gerados com o compilador LLVM (<i>Low Level Virtual Machine</i>)/Clang (DEEPMIND TECHNOLOGIES LTD., 2023a) e permitem aos usuários a possibilidade de eles mesmos realizarem tal compilação utilizando outras ferramentas, como os compiladores MSVC (<i>Microsoft Visual C/C++</i>) e GCC.</p> <p>Como a linguagem de programação C++ pertence ao conjunto de linguagens de programação recomendáveis para sistemas críticos em relação à segurança, avalia-se que sua adoção é apropriada para a finalidade do projeto. Salienta-se, porém, que essa recomendação é válida apenas quando um subconjunto apropriado das instruções da linguagem é utilizado, o que possivelmente não ocorre na biblioteca <i>MuJoCo</i> em função das considerações de segurança crítica identificadas no item “b”).</p> <p>Em relação ao compilador LLVM/Clang, também cabem as ressalvas de que, além de ele não possuir histórico de uso em aplicações críticas em relação à segurança e apresentar histórico de erros latentes (<i>bugs</i>) em seu projeto (SUN et al., 2016), as configurações utilizadas na compilação da biblioteca <i>MuJoCo</i> também não são informadas na documentação do desenvolvedor. Dessa forma, não é possível afirmar se a compilação ocorreu sem o uso de otimizações e se os mecanismos de tolerância identificados no item “b)” mantêm-se plenamente aderentes às suas especificações.</p>
j)	NOK	Ver comentários relacionados aos itens “b)”, “f)” e “h)”.
k)	NA	Item não aplicável porque não há geração automática de código na biblioteca <i>MuJoCo</i> .
D)	NOK	<p>Nenhum dos subconjuntos de itens {b), c), f), h)} e {d), e), g), i), j), k)} foi integralmente cumprido, dadas as negações de atendimento dos itens “h)”, “i)” e “j)” e as ressalvas de atendimento dos itens “b)” e “g)”.</p> <p>Em razão desses resultados, avalia-se que não há evidências suficientes para atestar a adequação da biblioteca <i>MuJoCo</i> para aplicações críticas em relação à segurança, tal qual a analisada no presente estudo de caso.</p>

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 35 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 8 – Análise de Segurança do Simulador Safety-Gym na Geração de Bases de Dados do Estudo de Caso

Item Analisado	II – Análise do Simulador <i>Safety-Gym</i> – Versão disponível em Liu (2023)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	A ferramenta foi desenvolvida com o propósito específico de servir como um ambiente de teste e avaliação de desempenho de algoritmos de aprendizado por reforço.
b)	NOK	<p>Com base na documentação e no código-fonte do simulador <i>Safety-Gym</i>, verifica-se que ele não foi projetado em conformidade com um conjunto de regras explícitas voltadas à tolerância a falhas, tais como redundâncias e verificações de fluxo de processamento (OPENAI, 2019; RAY; ACHIAM; AMODEI, 2019). Além disso, a linguagem de programação Python, utilizada em seu desenvolvimento, não é recomendável para sistemas críticos em relação à segurança.</p> <p>Verifica-se que o simulador <i>Safety-Gym</i> possui mecanismos de tolerância a falhas voltados à detecção e ao tratamento de exceções em seu processamento. As falhas tratadas lidam com a especificação de sensores e agentes inteligentes com geometrias inválidas, bem como com resultados inesperados na simulação de sensores, na construção do mapa da via (incluindo obstáculos) e no processamento dos objetivos dos agentes.</p>
c)	OK	<p>A documentação técnica do simulador <i>Safety-Gym</i> restringe-se aos seguintes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Artigo técnico publicado pelos autores na página da empresa desenvolvedora (RAY; ACHIAM; AMODEI, 2019); ii. Instruções gerais de uso, disponíveis no repositório GitHub do projeto (OPENAI, 2019); iii. Comentários inseridos no código-fonte, também disponíveis no repositório GitHub do projeto (OPENAI, 2019). <p>Considera-se que, para fins de experimentação técnico-científica como a do presente estudo de caso, tais documentos sejam suficientes para orientar a utilização da ferramenta.</p>
d)	OK	A versão utilizada no projeto do sistema de controle veicular CVPO corresponde à última versão do simulador <i>Safety-Gym</i> disponibilizado em seu repositório GitHub (OPENAI, 2019).
e)	OK	A versão utilizada no projeto do sistema de controle veicular CVPO corresponde à última versão do simulador <i>Safety-Gym</i> disponibilizado em seu repositório GitHub (OPENAI, 2019).
f)	NOK	O simulador <i>Safety-Gym</i> foi verificado e validado pela equipe de desenvolvedores com base em um conjunto de testes funcionais relacionados a cenários de teste publicamente disponibilizados no diretório “test” do repositório GitHub do simulador (OPENAI, 2019). As evidências dos resultados desses testes, porém, são apenas parcialmente apresentadas

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 36 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Item Analisado	II – Análise do Simulador <i>Safety-Gym</i> – Versão disponível em Liu (2023)	
	Parecer	Justificativa
		no artigo de Ray, Achiam e Amodei (2019).
g)	NOK	Ver comentários dos itens “b)” e “f)”.
h)	NOK	Ver comentário do item “f)”.
i)	NOK	<p>Como o simulador <i>Safety-Gym</i> é codificado na linguagem de programação Python (versão 3.6.13), não é possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no ambiente de execução interpretada da ferramenta.</p> <p>Tal como já mencionado na análise do item “b)”, existem categorias específicas de falhas de processamento que são detectáveis e tratáveis em tempo de execução. Todavia, como o desenvolvimento do simulador <i>Safety-Gym</i> não foi balizado por técnicas de projeto tolerante a falhas, os mecanismos implementados não permitem assegurar que as saídas produzidas pelo simulador <i>Safety-Gym</i> sejam isentas de distorções decorrentes de eventos de falha manifestados durante sua execução.</p> <p>Dessa forma, potenciais problemas de segurança no sistema de controle veicular CVPO (e em outros sistemas de aprendizado por reforço exercitados com auxílio do simulador) podem não ser evidenciados. Consequentemente, sistemas críticos em relação à segurança podem ter desempenho inferior ao observado no ambiente simulado e, com isso, deixar de atender aos requisitos de segurança para os quais foram projetados.</p> <p>Além dos aspectos prévios, os problemas associados à argumentação de segurança da biblioteca <i>MuJoCo</i>, empregada no simulador <i>Safety-Gym</i> e analisada na Tabela 7, também representam argumentos desfavoráveis ao atendimento do item “i)”.</p> <p>Por fim, embora o uso de um segundo simulador (<i>Bullet-Safety-Gym</i>) pudesse reforçar argumentos favoráveis à correção dos resultados gerados pelo simulador <i>Safety-Gym</i>, esse argumento não é válido neste estudo de caso porque, além de os experimentos realizados com os dois simuladores não serem redundantes, mas sim complementares, ambos compartilham a biblioteca <i>MuJoCo</i> em seu processamento. Dessa maneira, além de a biblioteca <i>MuJoCo</i> representar um ponto de possível falha de modo comum, a não redundância de experimentos entre os simulados impede que resultados positivos gerados com um deles reforce a validade de resultados também favoráveis gerados pelo outro simulador.</p>
j)	NOK	Ver comentários dos itens “b)”, “f)” e “i)”.
k)	NA	Item não aplicável porque não há geração automática de código.
D)	OK-R	<p>Nenhum dos subconjuntos de itens {b), c), f), h)} e {d), e), g), i), j), k)} foi integralmente cumprido, dadas as negações de atendimento dos itens “b)”, “f)”, “g)”, “h)”, “i)” e “j)”.</p> <p>Em razão desses resultados, avalia-se que não há evidências suficientes</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 37 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Item Analisado	II – Análise do Simulador <i>Safety-Gym</i> – Versão disponível em Liu (2023)	
	Parecer	Justificativa
		para atestar a adequação do simulador <i>Safety-Gym</i> para dar suporte a análises voltadas ao desenvolvimento de sistemas críticos em relação à segurança com aprendizado por reforço. Essa conclusão decorre do fato de que possíveis falhas latentes no simulador podem mascarar falhas de projeto nos sistemas críticos em relação à segurança, levando à compilação e ao uso de um projeto falho em sua aplicação-alvo.

Tabela 9 – Análise de Segurança do Simulador *Bullet-Safety-Gym* na Geração de Bases de Dados do Estudo de Caso

Item Analisado	III – Análise do Simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> – Versão disponível em Liu (2023)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	A ferramenta foi desenvolvida com o propósito específico de servir como um ambiente de teste e avaliação de desempenho de algoritmos de aprendizado por reforço.
b)	NOK	Com base na documentação e no código-fonte do simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> , verifica-se que ele não foi projetado em conformidade com um conjunto de regras explícitas voltadas à tolerância a falhas, tais como redundâncias e verificações de fluxo de processamento (GRONAUER, 2022, 2023). Além disso, a linguagem de programação Python, utilizada em seu desenvolvimento, não é recomendável para sistemas críticos em relação à segurança. Verifica-se que o simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> possui mecanismos de tolerância a falhas voltados à detecção e ao tratamento de exceções em seu processamento. As falhas tratadas lidam com as seguintes características: métodos de processamento do agente inteligente não especificados pelo usuário, erro na especificação das características físicas do agente inteligente (métodos abstratos não implementados), erro na determinação do tipo de obstáculo a ser inserido na via e, estouro de tempo de processamento para inserir obstáculos na via.
c)	OK	A documentação técnica do simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> restringe-se aos seguintes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> i. Artigo técnico publicado pelo autor (GRONAUER, 2022); ii. Instruções gerais de uso, disponíveis no repositório GitHub do projeto (GRONAUER, 2023); iii. Comentários inseridos no código-fonte, também disponíveis no repositório GitHub do projeto (GRONAUER, 2023). Considera-se que, para fins de experimentação técnico-científica como a do presente estudo de caso, tais documentos sejam suficientes para orientar a utilização da ferramenta.
d)	OK	A versão utilizada no projeto do sistema de controle veicular CVPO

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 38 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Item Analisado	III – Análise do Simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> – Versão disponível em Liu (2023)	
	Parecer	Justificativa
		<p>corresponde à versão do simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> disponibilizado em seu repositório GitHub (GRONAUER, 2023) – inclusive, com correção sugerida e extraída do repositório GitHub de Liu (2023).</p> <p>Duas atualizações realizadas no repositório GitHub do simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> posteriormente à data do desenvolvimento adotado por Liu (2023) relacionam-se apenas a aspectos documentais voltados à referência do artigo de Gronauer (2022) e à melhoria das instruções de uso da ferramenta.</p>
e)	OK	<p>A versão utilizada no projeto do sistema de controle veicular CVPO corresponde à versão do simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> disponibilizado em seu repositório GitHub (GRONAUER, 2023) – inclusive, com correção sugerida e extraída do repositório GitHub de Liu (2023).</p> <p>Duas atualizações realizadas no repositório GitHub do simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> posteriormente à data do desenvolvimento adotado por Liu (2023) relacionam-se apenas a aspectos documentais voltados à referência do artigo de Gronauer (2022) e à melhoria das instruções de uso da ferramenta.</p>
f)	NOK	<p>O simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> foi verificado e validado pela equipe de desenvolvedores com base em um conjunto de testes funcionais relacionados a cenários de teste publicamente disponibilizados no diretório “<i>test</i>” do repositório GitHub do simulador (GRONAUER, 2023). As evidências dos resultados desses testes, porém, são apenas parcialmente apresentadas no artigo de Gronauer (2022).</p>
g)	NOK	Ver comentários dos itens “b)” e “f)”.
h)	NOK	Ver comentário do item “f)”.
i)	NOK	<p>Como o simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> é codificado na linguagem de programação Python (versão 3.6.13), não é possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no ambiente de execução interpretada da ferramenta.</p> <p>Tal como já mencionado na análise do item “b)”, existem categorias específicas de falhas de processamento que são detectáveis e tratáveis em tempo de execução. Todavia, como o desenvolvimento do simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> não foi balizado por técnicas de projeto tolerante a falhas, os mecanismos implementados não permitem assegurar que as saídas produzidas pelo simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> sejam isentas de distorções decorrentes de eventos de falha manifestados durante sua execução.</p> <p>Dessa forma, potenciais problemas de segurança no sistema de controle veicular CVPO (e em outros sistemas de aprendizado por reforço exercitados com auxílio do simulador) podem não ser evidenciados. Consequentemente, sistemas críticos em relação à segurança podem ter</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 39 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Item Analisado	III – Análise do Simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> – Versão disponível em Liu (2023)	
	Parecer	Justificativa
		<p>desempenho inferior ao observado no ambiente simulado e, com isso, deixar de atender aos requisitos de segurança para os quais foram projetados.</p> <p>Além dos aspectos prévios, os problemas associados à argumentação de segurança da biblioteca <i>MuJoCo</i>, empregada no simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> e analisada na Tabela 7, também representam argumentos desfavoráveis ao atendimento do item “i”.</p> <p>Por fim, embora o uso de um segundo simulador (<i>Safety-Gym</i>) pudesse reforçar argumentos favoráveis à correção dos resultados gerados pelo simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i>, esse argumento não é válido neste estudo de caso porque, além de os experimentos realizados com os dois simuladores não serem redundantes, mas sim complementares, ambos compartilham a biblioteca <i>MuJoCo</i> em seu processamento. Dessa maneira, além de a biblioteca <i>MuJoCo</i> representar um ponto de possível falha de modo comum, a não redundância de experimentos entre os simulados impede que resultados positivos gerados com um deles reforce a validade de resultados também favoráveis gerados pelo outro simulador.</p>
j)	NOK	Ver comentários dos itens “b)”, “f)” e “i)”.
k)	NA	Item não aplicável porque não há geração automática de código.
l)	OK-R	<p>Nenhum dos subconjuntos de itens {b), c), f), h)} e {d), e), g), i), j), k)} foi integralmente cumprido, dadas as negações de atendimento dos itens “b)”, “f)”, “g)”, “h)”, “i)” e “j)”.</p> <p>Em razão desses resultados, avalia-se que não há evidências suficientes para atestar a adequação do simulador <i>Bullet-Safety-Gym</i> para dar suporte a análises voltadas ao desenvolvimento de sistemas críticos em relação à segurança com aprendizado por reforço. Essa conclusão decorre do fato de que possíveis falhas latentes no simulador podem mascarar falhas de projeto nos sistemas críticos em relação à segurança, levando à compilação e ao uso de um projeto falho em sua aplicação-alvo.</p>

3.2.3 Atividade 2-C – Análise de Dados Faltantes ou Incompletos

Visto que os dados relacionados ao sistema de controle veicular CVPO do estudo de caso são gerados pelos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* e que ambos já foram analisados como elementos COTS na atividade 2-B (seção 3.2.2), considera-se que análises adicionais não são aplicáveis na atividade 2-C.

Os resultados relatados na atividade 2-B indicam que o desenvolvimento dos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* não foi orientado por práticas voltadas para sistemas críticos em relação à

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 40 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

segurança. Em função desses resultados, não é possível construir argumentos sólidos que atestem nem se os dados gerados pelos simuladores são íntegros e nem como os simuladores tratam cenários operacionais em que o sistema de controle veicular (DUT) está sujeito à perda de dados (por exemplo, por injeção de falhas em um sensor).

Por fim, salienta-se que também cabe ao próprio sistema de controle veicular CVPO analisar a consistência dos dados recebidos do ambiente (simulado ou real) – por exemplo, por meio de mecanismos de *timeout* –, com a finalidade de detectar potenciais perdas de dados e tratá-las / mitigá-las de forma segura.

3.2.4 Atividade 2-D – Análise de Representatividade de Cenários Relevantes para a Segurança nos Dados de Entrada

Conforme estabelecido no método Safety ArtISt, a atividade 2-D possui como principais objetivos avaliar a robustez de duas características relacionadas às bases de dados de entrada: (i.) a representatividade de cenários de fronteira (*corner cases*) relevantes para a segurança e (ii.) os rótulos atribuídos aos registros das bases de dados, caso existam. As três subatividades destinadas a essa finalidade são cobertas nas três subseções que integram esta seção do relatório.

3.2.4.1 Subatividade 2-D.i – Análise de Cenários de Fronteira (*Corner Cases*)

Para o sistema de controle veicular CVPO, avalia-se que existam duas categorias de casos de fronteira a serem manipulados. O primeiro grupo de casos de fronteira relaciona-se às ANNs utilizadas na construção do agente inteligente baseado em aprendizado por reforço CVPO – i.e., a ANN para a otimização das políticas do agente e a ANN de otimização de sua função qualidade (Q). O segundo, por sua vez, corresponde aos casos de fronteira do sistema de controle veicular CVPO como um todo.

Para a ANN de políticas, os casos de fronteira representam as entradas da ANN que levam a saídas situadas próximas dos subespaços entre duas políticas distintas, ao passo que, para a ANN da função Q, regiões de alteração significativa do valor de Q para pequenas oscilações das entradas da respectiva ANN caracterizam os casos de fronteira de interesse. Já para o sistema de controle veicular CVPO como um todo (que possui as ANNs de política e de qualidade), seus casos de fronteira globais são compostos por cenários de operação para os quais alterações sutis nas condições do ambiente monitorado pelo agente (por exemplo, posição de algum obstáculo ou modificação da velocidade e/ou da aceleração do veículo) levam o veículo a executar uma ação distinta da prevista na ausência das referidas perturbações.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 41 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Embora os casos de fronteira do sistema de controle veicular CVPO decorram diretamente das ANNs sintetizadas para a otimização da política e da função Q do agente inteligente, uma vez que elas ditam as ações preferenciais do agente segundo a política otimizada para esse fim, não se considera trivial afirmar que os casos de fronteira específicos das ANNs geram os casos de fronteira do sistema completo. Para sistemas baseados em aprendizado por reforço, a determinação e a análise de cenários de fronteira é atingida por meio de técnicas que visam introduzir, no ambiente de treinamento e testes do agente inteligente (por exemplo, simuladores), aleatoriedades similares às encontradas no ambiente real da aplicação-alvo do agente inteligente (KONTES et al., 2020; NIU et al., 2021; POLVARA et al., 2020).

Uma das abordagens recomendadas para essa finalidade, inclusive, baseia-se no uso de IA generativa e adversária, a exemplo das Redes Adversárias Generativas (GANs – *Generative Adversarial Networks*), para reconhecer padrões de aleatoriedade do ambiente da operação-alvo e inseri-los no ambiente (simulado) de testes. Por intermédio dessa modelagem, os algoritmos de aprendizado por reforço em avaliação são mais “desafiados” do que com ruídos gerados exclusivamente por métodos matemático-probabilísticos típicos de simuladores – o que, por sua vez, viabiliza maior fidelidade comportamental do agente inteligente em relação à aplicação-alvo. Dessa forma, o benefício presumido para esse método (e constatado nas pesquisas de Niu et al. (2021), Kontes et al. (2020) e Polvara et al. (2020)) é o de que o desempenho dos agentes baseados em aprendizado por reforço é menos sujeito a ser superestimado em testes simulados em função da maior fidelidade do ambiente de testes à aplicação-alvo.

Na pesquisa do sistema de controle veicular CVPO, realizada por Liu et al. (2022), não há evidências que corroborem o uso de aleatoriedade de aplicação-alvo. Os simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym*, utilizados como base para os ensaios, possuem apenas algoritmos com sorteios pseudoaleatórios para definir a geometria do mapa e as características físicas (estáticas e dinâmicas) dos obstáculos inseridos (GRONAUER, 2022; RAY; ACHIAM; AMODEI, 2019), ao passo que nem eles, nem os ensaios instanciados por Liu et al. (2022), contêm bases de dados de aplicações-alvo reais para serem incorporadas às simulações.

Em função das observações prévias, considera-se que há a possibilidade de os ensaios realizados pelos autores não refletirem o real desempenho do sistema de controle veicular CVPO em sua aplicação-alvo, dadas as restrições de contexto de uso dos respectivos ensaios. Por outro lado, como os próprios cenários de operação considerado pelos autores dificilmente relacionam-se a aplicações-alvo complexas – uma vez que se baseiam em movimentos circulares desviando de obstáculos –, a pseudoaleatoriedade gerada exclusivamente pelos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* pode não ser insuficiente para

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 42 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

analisar os cenários operacionais considerados.

3.2.4.2 Subatividade 2-D.ii – Análise da Qualidade dos Rótulos dos Dados

O treinamento das ANNs de política e da função qualidade (Q) dependem de informações numéricas providas por meio da interação do sistema de controle veicular com o ambiente em que ele está inserido. Especificamente em relação à pesquisa realizada por Liu et al. (2022), cabe aos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* prover esses dados em resposta à movimentação do veículo no ambiente simulado.

Dessa maneira, a rotulação dos dados utilizados como base pelas ANNs de política e da função Q é gerada pelos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* e processada pelos mecanismos de treinamento e otimização intrínsecos ao sistema de controle veicular CVPO. Dado que a análise de segurança dos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* já foi contemplada na seção 3.2.2, cabe apenas a ressalva de o sistema de controle veicular CVPO não levar à perda de integridade das informações recebidas desses simuladores (e de eventuais ambientes reais, captadas pelos sensores do veículo). Essa avaliação deve ser coberta nas etapas subsequentes do método Safety ArtISt.

3.2.4.3 Subatividade 2-D.iii – Análise da Qualidade de Rotulação Automática Realizada por IA

Considerando-se os simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* não utilizam mecanismos baseados em IA em seu projeto, tal como evidenciado nas análises documentadas na seção 3.2.2, os rótulos gerados por esses simuladores não são baseados no uso de aprendizado de máquina. Dessa forma, esta subatividade é considerada não aplicável para o presente estudo de caso.

3.2.5 Atividade 2-E – Testes Estatísticos dos Dados

Visto que os dados relacionados ao sistema de controle veicular CVPO do estudo de caso são gerados pelos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* e que ambos já foram analisados como elementos COTS na atividade 2-B (seção 3.2.2), considera-se que análises adicionais não são aplicáveis na atividade 2-E.

Os resultados relatados na atividade 2-B indicam que o desenvolvimento dos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* não foi orientado por práticas voltadas para sistemas críticos em relação à segurança. Em função desses resultados, não é possível construir argumentos sólidos que atestem nem se os dados gerados pelos simuladores são íntegros e nem como os simuladores tratam os cenários operacionais da aplicação alvo do sistema de controle veicular (DUT).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 43 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Ademais, tal como também analisado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), os simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym*, utilizados como base para os ensaios, possuem apenas algoritmos com sorteios pseudoaleatórios para definir a geometria do mapa e as características físicas (estáticas e dinâmicas) dos obstáculos inseridos (GRONAUER, 2022; RAY; ACHIAM; AMODEI, 2019), ao passo que nem eles, nem os ensaios instanciados por Liu et al. (2022), contêm bases de dados de aplicações-alvo reais para serem incorporadas às simulações.

Por fim, salienta-se que também cabe ao próprio sistema de controle veicular CVPO analisar a consistência dos dados recebidos do ambiente (simulado ou real) – por exemplo, por meio de testes estatísticos –, com a finalidade de detectar potenciais anomalias e tratá-las / mitigá-las de forma segura.

3.2.6 Atividade 2-F – Pré-Processamento dos Dados

Como as informações da aplicação-alvo são definidas e configuradas nos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* pelo projetista do sistema de controle CVPO, tais como as características do ambiente e as recompensas empíricas associadas aos resultados das possíveis ações dos agentes inteligentes de interesse, não se considera que haja necessidade pré-processamento de dados. Em razão disso, a atividade 2-F é considerada não aplicável.

3.2.7 Atividade 2-G– Atualização dos Testes Estatísticos dos Dados Após Pré-Processamento

Com base na argumentação apresentada na atividade 2-F (seção 3.2.6), esta atividade é considerada não aplicável para o presente estudo de caso devido à ausência de pré-processamento de dados.

3.2.8 Atividade 2-H – Definição de Estratégia para Utilização dos Dados em Configuração, Treinamento e Validação da IA

Dada a utilização dos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym*, considera-se que o desenvolvimento da versão inicial do sistema de controle veicular CVPO deva basear-se na realização de múltiplos ensaios redundantes para cada cenário operacional de interesse. A ideia é que cada um desses ensaios contemple variações aleatórias distintas, de tal forma a robustecer o projeto final do sistema de controle veicular CVPO para as múltiplas variações operacionais exercitadas. Avalia-se que essa abordagem é possível e viável porque, em função da análise realizada na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), ambos os simuladores possuem mecanismos de sorteio pseudoaleatório que introduzem ruídos tanto na geometria do mapa da via quanto das características dos obstáculos.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 44 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Em adição às características prévias, também se considera relevante realizar uma segunda fase de utilização do sistema de controle veicular voltada a casos de fronteira e à utilização do veículo em um ambiente real. Aspectos relacionados a essas características já foram discutidas na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).

3.2.9 Atividade 2-I – Identificação de Incertezas dos Dados

As incertezas associadas à política otimizada do sistema de controle veicular CVPO dependem de como os dados utilizados para defini-la são processados. Já que a política do sistema de controle veicular é realizada por meio das ANNs de política e da função Q, e considerando-se que estas são geradas por meio de um processo de otimização conduzido como dados do ambiente-alvo, há duas fontes de incerteza: (i.) os sensores utilizados para coletar informações do ambiente e (ii.) o conhecimento especialista utilizado para realizar a modelagem do ambiente-alvo (por exemplo, representação matemática de fenômenos físicos e definição de recompensas e custos empíricos para os resultados das ações do agente inteligente).

Para o item (i.), as fontes de incerteza do estudo de caso decorrem a modelagem intrínseca aos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* para os fenômenos de interesse. Entre elas, incluem-se os modelos de física de corpos rígidos da biblioteca *MuJoCo* e as distribuições de probabilidades utilizadas na geração de ruídos pseudoaleatórios para o mapa da via e os obstáculos inseridos no ambiente. A realização de múltiplos ensaios redundantes para um mesmo cenário operacional, estipulada na atividade 2-H (seção 3.2.8), tem o potencial de permitir que o projeto do sistema de controle veicular CVPO possa amortecer eventuais vieses relacionados a um desbalanceamento estatístico nos ruídos pseudoaleatórios dos simuladores, mas não permite contornar potenciais falhas de modo comum porventura existentes nos modelos matemáticos dos simuladores. Salienta-se que tais falhas são avaliadas como plausíveis em decorrência das análises realizadas na atividade 2-B (seção 3.2.2).

Já para o item “(ii.)”, avalia-se que a realização de experimentos balizados pelas práticas especificadas nos RSRs elicitados na atividade 1-C (seção 3.1.3) permitam analisar a evolução comportamental do sistema de controle CVPO com diferentes representações possíveis do conhecimento especialista da aplicação alvo. Dessa forma, ainda que as incertezas existam e sejam propagadas para o sistema resultante, a sensibilidade dos impactos delas sobre as características funcionais e de segurança do sistema pode ser analisada.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 45 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

3.2.10 Atividade 2-J – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

O rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 2 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 3.1.3), está presente no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Traceability.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 2 (EC2) (i.e., dentro de ‘*EC2-RL_Vehicle_Control*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024). Na aba “*Traceability Matrix 2*” do referido arquivo, a análise da rastreabilidade entre os RSRs e os resultados da etapa 2 do método Safety ArtISt é documentada nas colunas do grupo “Evidências da Etapa 2 do Método Safety ArtISt”, nas quais constam, quando o RSR é aplicável à etapa, evidências tanto favoráveis quanto eventualmente desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

3.3 ETAPA 3: PROJETO PRELIMINAR DA IA

Nesta etapa, apresentam-se detalhes relacionados à arquitetura detalhada dos elementos críticos em relação à segurança, com seus componentes de hardware e software, e decisões de projeto relativas a ferramentas de desenvolvimento, bibliotecas e recursos de terceiros e diretrizes de técnicas de tolerância a falhas a serem adotadas.

3.3.1 Atividade 3-A – Definição de Componentes de Hardware e Software Críticos em Relação à Segurança e Refinamento da Arquitetura do Sistema

Em relação à arquitetura de hardware do sistema de controle veicular CVPO, as características definidas na seção 2 (Figura 1 e Figura 2) já representam os elementos envolvidos nas duas possíveis formas de implementação (ambiente simulado e ambiente real) de forma suficiente para a realização das atividades do presente estudo de caso. Em razão disso, a arquitetura de hardware não é refinada com mais detalhes na atividade 3-A.

Já em relação aos elementos de software, a arquitetura representativa do desenvolvimento realizado por Liu et al. (2022) para o sistema de controle veicular CVPO pode ser elaborada mediante análise dos arquivos disponibilizados por Liu (2023) e presentes na área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 2 (i.e., dentro de ‘*EC2-RL_Vehicle_Control*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024). Com base nesses arquivos, a arquitetura de software do sistema de controle veicular CVPO pode ser representada pelo diagrama de implantação da Figura 6. As seguintes simplificações foram adotadas na elaboração desse diagrama:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 46 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- a) Os componentes de software que integram tanto os simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym* quanto a biblioteca *MuJoCo* não foram representados no diagrama por serem tratados como elementos COTS para fins do presente estudo de caso. Essa abordagem já foi justificada nas subatividades 2-A.ii e 2-B (seções 3.2.1.2 e 3.2.2, respectivamente);
- b) *Scripts* em lotes (*batches*) utilizados para permitir a instalação dos simuladores *Safety-Gym* e *Bullet-Safety-Gym*, dos sistemas de controle veicular desenvolvidos por Liu et al. (2022) e de bibliotecas de software referenciadas por esses elementos não foram representadas no diagrama da Figura 6. A justificativa para essa simplificação é a de que esses elementos são ferramentas de suporte à criação da infraestrutura do estudo de caso e não correspondem, portanto, ao núcleo crítico em relação à segurança do sistema de controle veicular CVPO, analisado no presente estudo de caso;
- c) As relações de dependência entre componentes de software pertencentes a pacotes distintos foram representadas de forma generalista por intermédio de uma relação de dependência entre os pacotes de software que os contêm.

De acordo com o diagrama da Figura 6, verifica-se que o desenvolvimento realizado por Liu (2023) baseia-se em três pacotes de software, denominados “*safe_rl*”, “*scripts*” e “*envs*”, para a execução do sistema de controle veicular CVPO em ambiente simulado. O ponto de partida para essa execução é o pacote de software “*scripts*”, que contém as instruções dos experimentos ensaiados por Liu et al. (2022) e a configuração dos hiperparâmetros e hiperfunções dos sistemas de controle veicular detalhados na Tabela 3 (seção 3.1.2.1).

A descrição funcional dos componentes de software que integram o pacote “*scripts*” e seus subpacotes, incluindo a avaliação de como seus componentes impactam os requisitos de segurança definidos na Etapa 1, é realizada na Tabela 10.

Figura 6 – Diagrama de Implantação com a Arquitetura de Software do Estudo de Caso

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 48 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 10 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Pacote “scripts”

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
config	config_baseline (YAML)	Componente responsável por especificar os hiperparâmetros e hiperfunções dos sistemas de controle veicular SAC-LAG, DDPG-LAG, TD3-LAG, CPO, TRPO, TRPO-LAG e PPO.	Não	Como o escopo do estudo de caso abarca exclusivamente o sistema de controle veicular CVPO, o componente não é considerado crítico em relação à segurança.
	config_CVPO (YAML)	Componente responsável por especificar os hiperparâmetros e hiperfunções do sistema de controle veicular CVPO.	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança porque possui a hiperparametrização do sistema de controle veicular CVPO.
-	button	Componente responsável pela especificação dos experimentos da categoria “button” (movimentação com obstáculos estáticos e dinâmicos).	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança porque, como o sistema de controle veicular CVPO é treinado e exercitado com base nos experimentos deste componente, ele influencia o projeto do sistema CVPO.
	circle	Componente responsável pela especificação dos experimentos da categoria “circle” (movimentação sem obstáculos).	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança porque, como o sistema de controle veicular CVPO é treinado e exercitado com base nos experimentos deste componente, ele influencia o projeto do sistema CVPO.
	goal	Componente responsável pela	Sim	O componente é considerado crítico para a

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 49 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
		especificação dos experimentos da categoria “goal” (movimentação com obstáculos estáticos).		segurança porque, como o sistema de controle veicular CVPO é treinado e exercitado com base nos experimentos deste componente, ele influencia o projeto do sistema CVPO.
	experiment	Componente responsável por realizar a aquisição de entradas de um usuário externo e, a partir delas, determinar quais dos experimentos especificados nos componentes “button”, “circle” e “goal” devem ser realizados.	Sim	Como os componentes de software “button”, “circle” e “goal” são críticos em relação à segurança, o componente “experiment” também é considerado crítico para a segurança.
	plot	Componente desenvolvido como parte do estudo de caso para gerar gráficos relacionados aos resultados dos experimentos “button”, “circle” e “goal”.	Sim	Como os componentes de software “button”, “circle” e “goal” são críticos em relação à segurança, o componente “experiment” também é considerado crítico para a segurança.
	run	Componente responsável por executar um dos experimentos “button”, “circle” e “goal”. Instancia os ambientes de simulação e determina se os ensaios devem ser voltados ao treinamento ou à avaliação de desempenho do sistema em análise.	Sim	Como os componentes de software “button”, “circle” e “goal” são críticos em relação à segurança, o componente “run” também é considerado crítico para a segurança.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 50 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

As funcionalidades incluídas nos componentes de software do pacote *script*, por sua vez, dependem de componentes pertencentes ao pacote “*safe_rl*”, que concentra as implementações dos algoritmos de aprendizado por reforço abordados na pesquisa de Liu et al. (2022). Pelo diagrama da Figura 6, verifica-se que o pacote “*safe_rl*” abriga dois componentes de software, denominados “*__init__*” e “*runner*”, e outros 21 componentes particionados em três subpacotes: “*util*”, com cinco componentes; “*worker*”, também com cinco componentes; e “*policy*”, com os 11 componentes restantes.

O componente “*__init__*”, a ser executado antes dos demais, possui duas responsabilidades: instanciar o componente “*runner*” e definir uma constante que aponta para o diretório-base do pacote de software “*safe_rl*”. O componente “*runner*”, por sua vez, é o ponto central do pacote “*safe_rl*”, uma vez que ele é acionado pelo pacote de software “*script*” para disparar a realização dos experimentos abordados por Liu et al. (2022) e utiliza, para essa finalidade, a infraestrutura dos componentes dos subpacotes “*util*”, “*worker*” e “*policy*”. Devido à relação direta dessas funcionalidades com a execução do sistema de controle CVPO, os componentes de software “*__init__*” e “*runner*” são considerados críticos em relação à segurança.

O subpacote “*worker*” centraliza as requisições do componente “*runner*” e aciona os diferentes algoritmos de aprendizado por reforço previstos na pesquisa de Liu et al. (2022). Para isso, é dotado de cinco componentes de software: “*__init__*”, “*off_policy_worker*”, “*on_policy_worker*”, “*buffer*” e “*test_buffer*” – este último, incluído em um pacote específico denominado “*test*”. Na Tabela 11, apresentam-se as descrições funcionais e as definições de criticidade para a segurança dos componentes de “*worker*”.

Tabela 11 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Subpacote “worker” do Pacote “safe_rl”

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
-	<i>__init__</i>	Componente responsável pela instanciação dos componentes “ <i>off_policy_worker</i> ” e “ <i>on_policy_worker</i> ”.	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança porque, como o componente “ <i>off_policy_worker</i> ” é utilizado pelo sistema de controle veicular CVPO, sua instanciação deve ser realizada de forma apropriada.
	<i>off_policy_worker</i>	Componente responsável por gerenciar a interação	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança porque é utilizado pelo sistema de controle

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 51 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
		de agentes inteligentes baseados em RL <i>off-policy</i> com o ambiente em que ele está inserido.		veicular CVPO.
	<code>on_policy_worker</code>	Componente responsável por gerenciar a interação de agentes inteligentes baseados em RL <i>on-policy</i> com o ambiente em que ele está inserido.	Não	Apesar de codificado, o componente não é utilizado no restante do projeto – tratando-se, portanto, de código-fonte inócuo. Por esse motivo, não é considerado crítico em relação à segurança.
	<code>buffer</code>	Componente responsável por prover ao componente “ <i>on_policy_worker</i> ” a implementação de um <i>buffer</i> para o armazenamento de trajetórias percorridas pelo agente inteligente.	Não	Como o componente é utilizado apenas por “ <i>on_policy_worker</i> ”, que não é crítico em relação à segurança, o componente “ <i>buffer</i> ” também não é considerado crítico para a segurança.
<code>test</code>	<code>test_buffer</code>	Componente responsável por contemplar cenários de teste para avaliar um <i>buffer</i> de dados do componente de software “ <i>ReplayBuffer</i> ” da biblioteca “ <i>cpprb</i> ”. É independente do componente “ <i>buffer</i> ”.	Não	Como o componente é utilizado para testar o funcionamento do componente “ <i>ReplayBuffer</i> ”, e este é empregado pelo componente de software crítico em relação à segurança “ <i>off_policy_worker</i> ”, o componente “ <i>test_buffer</i> ” também é considerado crítico em relação à segurança. Todavia, em vez de ser avaliado como parte integrante do sistema de controle veicular CVPO, deve ser analisado como uma ferramenta de suporte à verificação do sistema, de tal forma a mitigar potenciais falhas sistemáticas existentes no projeto do

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 52 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
				componente “ <i>off_policy_worker</i> ”.

O subpacote “*policy*” de “*worker*” contém as especificações dos algoritmos de RL avaliados na pesquisa de Liu et al (2022), implementados com auxílio de 11 componentes de software. Dois deles, denominados “*__init__*” e “*mlp_ac*”, foram alocados em um subpacote de “*policy*” denominado “*model*”, ao passo que os demais, nomeados “*__init__*”, “*base_policy*”, “*pid_controller*”, “*cvpo*”, “*ddpg*”, “*ddpg_lag*”, “*sac*”, “*sac_lag*”, “*td3*” e “*td3_lag*”, foram mantidos diretamente dentro de “*policy*”. A descrição funcional de cada um desses componentes, juntamente com a avaliação do impacto deles sobre a segurança, é realizada na Tabela 12.

Tabela 12 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Subpacote “*policy*” do Pacote “*safe_rl*”

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
-	<i>__init__</i>	Componente responsável pela instanciação dos componentes “ <i>cvpo</i> ”, “ <i>ddpg</i> ”, “ <i>ddpg_lag</i> ”, “ <i>pid_controller</i> ”, “ <i>sac</i> ”, “ <i>sac_lag</i> ”, “ <i>td3</i> ” e “ <i>td3_lag</i> ”.	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança por instanciar o componente “ <i>cvpo</i> ”, que representa a base do sistema de controle veicular CVPO.
	<i>base_policy</i>	Componente com classe generalista utilizada como base pelos componentes “ <i>cvpo</i> ”, “ <i>ddpg</i> ”, “ <i>ddpg_lag</i> ”, “ <i>pid_controller</i> ”, “ <i>sac</i> ”, “ <i>sac_lag</i> ”, “ <i>td3</i> ” e “ <i>td3_lag</i> ”.	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança por servir de base para o componente “ <i>cvpo</i> ”, que representa a base do sistema de controle veicular CVPO.
	<i>cvpo</i>	Componente	Sim	O componente é considerado

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 53 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
		responsável por implementar o algoritmo de RL CVPO.		crítico para a segurança por ser a base do sistema de controle veicular CVPO.
	ddpg	Componente responsável por implementar o algoritmo de RL DDPG.	Não	Como o escopo do estudo de caso abarca exclusivamente o sistema de controle veicular CVPO, o componente não é considerado crítico em relação à segurança.
	ddpg_lag	Componente responsável por implementar o algoritmo de RL DDPG-LAG.	Não	Como o escopo do estudo de caso abarca exclusivamente o sistema de controle veicular CVPO, o componente não é considerado crítico em relação à segurança.
	pid_controller	Componente responsável por implementar um controlador PID Lagrangiano para os algoritmos de RL DDPG-LAG, SAC-LAG e TD3-LAG.	Não	Como o escopo do estudo de caso abarca exclusivamente o sistema de controle veicular CVPO, o componente não é considerado crítico em relação à segurança.
	sac	Componente responsável por implementar o algoritmo de RL SAC.	Não	Como o escopo do estudo de caso abarca exclusivamente o sistema de controle veicular CVPO, o componente não é considerado crítico em relação à segurança.
	sac_lag	Componente responsável por implementar o algoritmo de RL SAC-LAG.	Não	Como o escopo do estudo de caso abarca exclusivamente o sistema de controle veicular CVPO, o componente não é considerado crítico em relação à segurança.
	td3	Componente responsável por implementar o algoritmo de RL TD3.	Não	Como o escopo do estudo de caso abarca exclusivamente o sistema de controle veicular CVPO, o componente não é considerado crítico em relação à segurança.
	td3_lag	Componente responsável por	Não	Como o escopo do estudo de caso abarca exclusivamente o sistema

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 54 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
		implementar o algoritmo de RL TD3-LAG.		de controle veicular CVPO, o componente não é considerado crítico em relação à segurança.
model	__init__	Componente de iniciação do subpacote “model”. Não possui código-fonte (arquivo vazio).	Não	Como o componente não possui código-fonte (arquivo vazio), ele não é considerado crítico em relação à segurança.
	mlp_ac	Componente responsável pela implementação de redes neurais (ANNs) para utilização no projeto dos algoritmos de RL dos componentes do pacote “policy”.	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança por ser utilizado pelo “cvpo”, que representa a base do sistema de controle veicular CVPO.

O subpacote “utils”, por sua vez, é utilizado pelo componente “runner” do pacote “safe-rl” e por componentes do subpacote “policy” para desempenhar funcionalidades de propósito geral relacionadas à execução dos ensaios da pesquisa de Liu et al. (2022). Ele é composto por cinco componentes de software: “__init__”, “run_util”, “torch_util”, “logger” e “test_torch_util” – este último, separado dos demais em um subpacote denominado “test”. A descrição funcional e a definição da criticidade deles em relação à segurança são exibidas na Tabela 13.

Tabela 13 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Subpacote “utils” do Pacote “safe_rl”

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
-	__init__	Componente de iniciação do subpacote “utils”. Não possui código-	Não	Como o componente não possui código-fonte (arquivo vazio), ele não é considerado crítico em relação à segurança.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 55 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
		fonte (arquivo vazio).		
	run_util	Componente responsável por desempenhar funcionalidades como manipulação de diretórios e leitura dos hiperparâmetros de uma instância dos algoritmos de RL.	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança por ser utilizado, entre outras finalidades, na aquisição dos dados do sistema de controle veicular CVPO.
	torch_util	Componente responsável por implementar funcionalidades de processamento lógico e aritmético da biblioteca “PyTorch”, utilizada no projeto dos algoritmos de RL.	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança por ser utilizado, entre outras finalidades, no processamento lógico-aritmético do sistema de controle veicular CVPO.
	logger	Componente responsável por manter o histórico de processamento (<i>log</i>) dos algoritmos de RL.	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança por viabilizar, entre outras finalidades, a análise evolutiva do desempenho e da segurança do sistema de controle veicular CVPO. Todavia, em vez de ser avaliado como parte integrante do sistema de controle veicular CVPO, deve ser analisado como uma ferramenta de suporte à verificação do sistema. Nesse contexto, é necessário mitigar potenciais falhas na manutenção dos registros gravados pela atuação do componente (i.e., gravação de dados incorretos ou inválidos).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 56 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Subpacote	Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
			Crítico?	Justificativa da Análise
test	test_torch_util	Componente responsável por contemplar cenários de teste para avaliar o componente “torch_util”.	Sim	Como o componente “torch_util” é crítico em relação à segurança, o componente “test_torch_util” também é considerado crítico em relação à segurança. Todavia, em vez de ser avaliado como parte integrante do sistema de controle veicular CVPO, deve ser analisado como uma ferramenta de suporte à verificação do sistema, de tal forma a mitigar potenciais falhas sistemáticas existentes no projeto do componente “torch_util”.

Por fim, o pacote “envs” é requisitado pelo pacote “policy” para instanciar os ambientes simulados em que os agentes inteligente baseados nos algoritmos de RL são exercitados na pesquisa de Liu et al (2022). Dado que o pacote “envs” inclui três subpacotes, relacionados às ferramentas COTS *Safety-Gym*, *Bullet-Safety-Gym* e *MuJoCo*, e que todos já foram descritos e analisados ao longo da etapa 2 do método Safety ArtISt (seção 3.2 e suas subseções), dispensam-se considerações adicionais acerca desses elementos.

3.3.2 Atividade 3-B – Definição de Ferramentas e Configurações de Suporte ao Projeto

Detalhado

O desenvolvimento realizado por Liu et al (2022) foi codificado exclusivamente na linguagem de programação Python. Os autores não especificam, no entanto, características como a versão da linguagem que foi utilizada, a configuração do hardware adotado nos ensaios e nem se técnicas específicas de tolerância a falhas foram consideradas no projeto do sistema de controle veicular CVPO (LIU et al., 2022).

Para as atividades de V&V realizadas dentro do escopo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, o ambiente utilizado prevê a utilização da distribuição 2022.10 do pacote Anaconda (ANACONDA INC., 2022), configurada especificamente com base na versão 3.6.13 da linguagem de programação Python, e do ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio Code 2022. Cabe salientar que, embora a distribuição 2022.10 do pacote Anaconda contenha nativamente a versão 3.9.13 da linguagem Python, o ambiente virtual empregado na realização das atividades do estudo de caso, denominado “ec2”, foi construído instanciando-se bibliotecas pertencentes à sua versão 3.6.13. Essa escolha foi realizada para

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 57 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

garantir que esse ambiente mantivesse-se compatível com o empregado no “Estudo de Caso de Sistema de Detecção de Arritmias Cardíacas por Aprendizado Supervisionado Profundo”, também pertencente ao projeto de pesquisa do método Safety ArtISt (SILVA NETO; CUGNASCA, 2023).

As bibliotecas de software instaladas para fins deste estudo de caso são relacionadas na Tabela 14, que também contempla uma análise acerca da compatibilidade entre as versões exigidas no desenvolvimento de Liu et al. (2022) e as efetivamente instaladas no ambiente virtual “ec2”. As restrições a serem observadas são especificadas no arquivo “requirements.txt” de Liu (2023), também disponível no diretório raiz da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 2 (EC2) (i.e., ‘EC2-RL_Vehicle_Control’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024).

Tabela 14 – Detalhamento dos Pacotes e Bibliotecas de Software para o Sistema de Controle Veicular CVPO segundo Liu (2023) e Análise de Compatibilidade no Ambiente do Estudo de Caso

Pacotes de Software	Restrição de Versão	Versão Instalada	Restrição Atendida?
<i>MuJoCo</i>	2.0.0 (Linux)	2.0.0 (Windows)	OK-R: Instalação realizada no subdiretório “mujoco” do diretório “cvpo-safe-rl”, juntamente com chave de uso “mjkey.txt”. Versão destinada ao sistema operacional Windows foi instalada em substituição à versão Linux em função das características do ambiente de desenvolvimento. Necessidades adicional: instalação da biblioteca “pywin32” (versão 2.2.7) no ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python;
<i>cpprb</i>	10.1.1	10.1.1	OK-R. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python. Como não há suporte direto nas bibliotecas Anaconda, a instalação foi realizada com auxílio do script “pypi” do ambiente.
<i>easydict</i>	1.9	1.9	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>matplotlib</i>	Nenhuma	3.3.4	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>gym</i>	Nenhuma	0.19.0	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>joblib</i>	Nenhuma	1.1.0	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>numpy</i>	Nenhuma	1.19.2	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 58 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Pacotes de Software	Restrição de Versão	Versão Instalada	Restrição Atendida?
			Anaconda Python.
<i>pandas</i>	Nenhuma	1.1.5	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>pillow</i>	Nenhuma	8.3.1	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>pynput</i>	1.7.3	Nenhuma	NOK. Nenhuma versão proporciona suporte à versão 3.6.13 da biblioteca Python sem que haja conflitos com outras bibliotecas preexistentes. Dessa forma, o pacote <i>pynput</i> não foi instalado.
<i>pyyaml</i>	5.4.1	5.4.1	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>scikit-image</i>	Nenhuma	0.17.2	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>scipy</i>	Nenhuma	1.5.2	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>seaborn</i>	0.11.2	0.11.2	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>tabulate</i>	0.8.9	0.8.9	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>tensorboard</i>	$\geq 2.7.0$	2.4.0	NOK. Devido ao uso da versão 3.6.13 da linguagem Python, a última versão do pacote <i>tensorboard</i> com suporte a ela é a versão 2.4.0, mais antiga do que a versão recomendada no desenvolvimento original. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>tensorboard-data-server</i>	$\geq 0.6.1$	0.6.0	NOK. Devido ao uso da versão 3.6.13 da linguagem Python, a última versão do pacote <i>tensorboard</i> com suporte a ela é a versão 0.6.0, mais antiga do que a versão recomendada no desenvolvimento original. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>tensorboard-plugin-wit</i>	$\geq 1.8.0$	1.6.0	NOK. Devido ao uso da versão 3.6.13 da linguagem Python, a última versão do pacote <i>tensorboard</i> com suporte a ela é a versão 1.6.0, mais antiga do que a versão recomendada no desenvolvimento original. Instalação realizada em ambiente virtual “ec2” do Anaconda Python.
<i>tensorboardx</i>	≥ 2.4	2.2	NOK. Devido ao uso da versão 3.6.13 da linguagem

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 59 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Pacotes de Software	Restrição de Versão	Versão Instalada	Restrição Atendida?
			Python, a última versão do pacote <i>tensorboard</i> com suporte a ela é a versão 2.2, mais antiga do que a versão recomendada no desenvolvimento original. Instalação realizada em ambiente virtual “ <i>ec2</i> ” do Anaconda Python.
<i>ray-core</i>	Nenhuma	1.6.0	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ <i>ec2</i> ” do Anaconda Python.
<i>ray-default</i>	Nenhuma	1.6.0	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ <i>ec2</i> ” do Anaconda Python.
<i>ray-tune</i>	Nenhuma	1..0	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ <i>ec2</i> ” do Anaconda Python.
<i>tdqm</i>	4.62.3	4.62.3	OK. Instalação realizada em ambiente virtual “ <i>ec2</i> ” do Anaconda Python.
<i>pytorch</i>	Nenhuma	1.4.0	OK. Ferramenta instalada em ambiente virtual “ <i>ec2</i> ” do Anaconda Python.
<i>pytorchexit</i>	Nenhuma	1.4.0	OK. Ferramenta instalada em ambiente virtual “ <i>ec2</i> ” do Anaconda Python.
<i>pywin32</i>	2.2.7	2.2.7	OK. Ferramenta instalada em ambiente virtual “ <i>ec2</i> ” do Anaconda Python.

Ademais, o ambiente virtual “*ec2*” foi configurado em um computador pessoal com as configurações apresentadas na Tabela 15.

Tabela 15 – Configurações da Máquina Física Utilizada no Estudo de Caso

Característica	Configuração Utilizada
Sistema Operacional	Microsoft Windows 10 Versão 22H2
RAM	16 GB DDR4
CPU	Intel Core i5-8400 (6 núcleos físicos, 2,80GHz x 6)
Armazenamento	240GB SSD + 500 GB HDD 7200rpm

Avalia-se que a distribuição Python Anaconda, incluindo os pacotes e bibliotecas de software elencados na Tabela 14, determinam diretamente a codificação e a implementação dos modelos base e das instâncias de IA empregadas no sistema de controle veicular CVPO. Dessa forma, a contribuição deles à segurança crítica do sistema como um todo deve atender aos critérios da categoria T3 da norma CENELEC EN50128:2011 (CENELEC, 2011). A análise do atendimento a essas características pertence ao escopo da subatividade 6-A.iii do método Safety ArtISt.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 60 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Outros elementos da linguagem Python embarcados na distribuição Anaconda não referenciados no projeto, por sua vez, não são considerados críticos em relação à segurança. Conseqüentemente, não requerem análises adicionais.

3.3.3 Atividade 3-C– Definição da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

Embora Liu et al. (2022) não especifiquem explicitamente as diretrizes definidas e adotadas para projetar os modelos base de IA do sistema de controle veicular CVPO, a descrição de pacotes e componentes de software realizada como parte da atividade 3-A (seção 3.3.1) indica que os componentes de software “*cvpo*” e “*base_policy*” compõem o núcleo do modelo base de aprendizado por reforço CVPO. Além disso, também cabe ao componente “*cvpo*” efetuar a instanciação das ANNs que regem a política e a função Q do agente inteligente CVPO. O modelo base dessas ANNs está presente no componente de software “*mlp_ac*”.

Por fim, a instanciação do sistema de controle veicular CVPO é regida pelos dados presentes no componente de software “*config_cvpo (YAML)*”.

3.3.4 Atividade 3-D– Definição de Técnicas de Projeto Defensivo dos Componentes de IA Críticos em Relação à Segurança

Como o desenvolvimento realizado por Liu et al. (2022) baseia-se exclusivamente em pacotes e componentes de software, apenas a subatividade 3-D.ii é considerada aplicável para o presente estudo de caso.

3.3.4.1 Subatividade 3-D.i – Técnicas para Dispositivos Lógicos Programáveis

Conforme explicações apresentadas na seção 3.3.4, esta subatividade não é aplicável porque dispositivos lógicos programáveis não fazem parte do escopo do desenvolvimento realizado para o presente estudo de caso.

3.3.4.2 Subatividade 3-D.ii – Técnicas para Software

Liu et al. (2022) não especificaram o uso de técnicas de programação defensiva para software. Nas análises realizadas para o presente estudo de caso, adotou-se como referência o conjunto de técnicas de programação defensiva que constam na lista de verificação do Apêndice B, baseada nos estudos de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 61 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015) e adaptada para a linguagem de programação Python e para o paradigma de programação orientada a objetos. Essa lista de verificação foi produzida durante a realização do “Estudo de Caso de Sistema de Detecção de Arritmias Cardíacas por Aprendizado Supervisionado Profundo”, também pertencente ao projeto de pesquisa do método Safety ArtISt (SILVA NETO; CUGNASCA, 2023).

3.3.5 Atividade 3-E – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

O rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 3 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 3.1.3), está presente no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Traceability.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 2 (EC2) (i.e., dentro de ‘*EC2-RL_Vehicle_Control*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024). Na aba “*Traceability Matrix 3*” do referido arquivo, a análise da rastreabilidade entre os RSRs e os resultados da etapa 3 do método Safety ArtISt é documentada nas colunas do grupo “Evidências da Etapa 3 do Método Safety ArtISt”, nas quais constam, quando o RSR é aplicável à etapa, evidências tanto favoráveis quanto eventualmente desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

3.4 ETAPA 4: PROJETO DOS MODELOS BASE DA IA

Como a etapa 4 do método Safety ArtISt compreende o desenvolvimento do projeto dos modelos base e das instâncias de IA empregadas, e tal desenvolvimento já foi realizado por Liu (2023), nenhuma das atividades é considerada aplicável para o presente estudo de caso.

Dessa forma, o conteúdo apresentado nas subseções que integram esta seção do relatório relaciona-se a características das implementações realizadas por Liu (2023) tendo em vista o escopo de cada atividade e subatividade do método Safety ArtISt e as variantes de IA utilizadas – i.e., aprendizado por reforço com CVPO e aprendizado supervisionado com ANNs para a otimização da política e da função Q do aprendizado por reforço.

3.4.1 Atividade 4-A – Implementação dos Modelos Base de IA

A partir da arquitetura de software descrita na atividade 3-A (seção 3.3.1), identificam-se dois modelos base de IA pertencentes ao escopo do estudo de caso: o modelo base de RL CVPO, implementado nos componentes de software “*base_policy*” e “*cvpo*”, e o modelo base de ANNs, implementado no

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 62 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

componente de software “*mlp_ac*”. Embora a arquitetura de software explorada na atividade 3-A também contemple seis outros modelos base para RL – correspondentes aos componentes “*ddpg*”, “*dpg_lag*”, “*sac*”, “*sac_lag*”, “*td3*” e “*td3_lag*” –, estes não são explorados em mais detalhes porque o foco do presente estudo de caso está apenas no modelo base de RL CVPO.

Dessa forma, o escopo desta seção é descrever mais detalhes da implantação dos dois modelos base de interesse para o estudo de caso – i.e., ANNs e CVPO. Cada um deles é explorado em uma das duas subseções posteriores.

3.4.1.1 Implementação do Modelo Base de ANNs

O componente de software “*mlp_ac*”, que abarca o modelo base das ANNs empregadas no sistema de controle veicular CVPO e nas demais variantes utilizadas como referência por Liu et al. (2022), é caracterizado por meio de uma função definidora da ANN e de cinco classes distintas, responsáveis pela definição e pelo processamento de cinco categorias diferentes de ANNs.

A função “*mlp*”, a ser acionada quando da criação de uma ANN, é responsável por estabelecer as suas características estruturais elementares e devolver, ao final de seu processamento, uma representação da ANN devidamente iniciada. Os parâmetros de entrada são a quantidade de neurônios por camada, a quantidade de camadas ocultas e a função de ativação empregada em todos os seus neurônios (i.e., não há a possibilidade de neurônios de camadas distintas empregarem funções de ativação diferentes).

A função “*mlp*” é acionada como parte do processamento das seis possíveis variantes de ANN contidas no componente de software “*mlp_ac*”, correspondentes às classes “*MLPActor*”, “*MLPGaussianActor*”, “*MLPCategoricalActor*”, “*SquashedGaussianMLPActor*”, “*CholeskyGaussianActor*” e “*EnsembleQCritic*”. Por intermédio da Tabela 16, em que se apresenta a rastreabilidade entre as cinco referidas classes e as suas instanciações nos sistemas de controle veicular desenvolvidos por Liu (2023) e avaliados por Liu et al. (2022), verifica-se que apenas “*CholeskyGaussianActor*” e “*EnsembleQCritic*” são instanciadas no sistema de controle veicular CVPO. Por esse motivo, apenas as ANNs relativas a essas duas classes são detalhadas na sequência.

Tabela 16 – Mapeamento entre Classes de ANNs e Sistemas que as Instanciam

Classe	Sistemas de Controle que Instanciam a Classe
<i>MLPActor</i>	DDPG, DDPG_LAG, TD3 e TD3_LAG
<i>MLPGaussianActor</i>	Nenhum (código não utilizado)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 63 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Classe	Sistemas de Controle que Instanciam a Classe
<i>MLPCategoricalActor</i>	Nenhum (código não utilizado)
<i>SquashedGaussianMLPActor</i>	SAC e SAC_LAG
<i>CholeskyGaussianActor</i>	CVPO
<i>EnsembleQCritic</i>	CVPO, DDPG, DDPG_LAG, SLP_ SLP_LAG, TD3 e TD3_LAG.

A classe “*CholeskyGaussianActor*” é caracterizada por quatro parâmetros adicionais aos do modelo básico de ANN e específicos para a aplicação do sistema de controle CVPO:

- a) *obs_dim*: Indica a dimensão dos dados relacionados às observações recebidas do ambiente em que o agente inteligente está situado;
- b) *act_dim*: Quantifica a dimensão dos dados relacionados ao universo de ações que o agente inteligente pode tomar;
- c) *act_low*: Estabelece o limite mínimo da recompensa que o agente inteligente pode receber com qualquer de suas ações no ambiente em que está inserido;
- d) *act_high*: Define o limite máximo da recompensa que o agente inteligente pode receber com qualquer de suas ações no ambiente em que está inserido.

A instanciação de um elemento da classe “*CholeskyGaussianActor*”, realizada por meio do método “*__init__*” da classe, cria uma ANN subdividida em três partes. A primeira, denominada “*net*”, possui uma camada inicial com uma quantidade de neurônios igual ao tamanho especificado para “*obs_dim*”, que delimita a quantidade das variáveis de entrada processadas pela primeira camada da ANN, e camadas adicionais correspondentes à quantidade de camadas ocultas da ANN.

A segunda e a terceira partes da ANN, respectivamente denominada “*mean*” e “*cholesky*”, possuem uma única camada e são conectadas, em paralelo, à última camada de neurônios da parte “*net*”. A parte “*mean*” é uma camada de neurônios com tamanho “*act_dim*” que representa a qualidade média associada a cada ação do agente inteligente em dada iteração. Ela é calculada mediante transformação linear das saídas da parte “*net*” e aplicação posterior da função de ativação “*softmax*” ao resultado dessa transformação. A parte “*cholesky*”, por sua vez, permite calcular a matriz de covariâncias associadas às qualidades das ações por meio de uma decomposição de Cholesky, caracterizada pelos seguintes passos: (i.) transformação linear em duas dimensões das saídas da parte “*net*”, (ii.) cálculo das covariâncias das variáveis e (iii.) adição de ruído aleatório, baseado na função “*softplus*”, aos elementos da diagonal principal (variâncias) para evitar problemas da otimização EM em cenários de variância nula.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 64 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Após a instanciação de um elemento da classe “*CholeskyGaussianActor*”, o método “*forward*” é empregado para processar as saídas da ANN. Tal processamento baseia-se em utilizar as entradas da ANN, expressas pelo parâmetro “*state*” do método “*forward*”, e determinar os resultados das camadas finais “*mean*” e “*cholesky*”. Esse procedimento é iniciado propagando-se as entradas “*state*” pelas camadas que constituem a parte “*net*” da ANN, cujas saídas são conectadas aos elementos finais “*mean*” e “*cholesky*”.

A classe “*EnsembleQCritic*” estabelece um comitê (*ensemble*) de redes neurais. Ela compartilha dois dos parâmetros de entrada da classe “*CholeskyGaussianActor*”: “*obs_dim*” e “*act_dim*”. Além destes, também é dotada de um parâmetro adicional denominado “*num_q*”, que determina a quantidade de elementos do comitê que compõem uma instância da classe “*EnsembleQCritic*”.

Quando a classe “*EnsembleQCritic*” é instanciada por meio do método “*__init__*”, criam-se “*num_q*” ANNs com uma quantidade de camadas igual à soma de três elementos: (i.) a soma dos tamanhos de “*obs_dim*” e “*act_dim*”, que caracteriza a camada de entrada, (ii.) a quantidade de camadas ocultas e (iii.) o valor ‘1’, correspondente à camada de saída. Todas as ANNs de um comitê criado com base na classe “*EnsembleQCritic*” compartilham os mesmos valores de “*obs_dim*” e “*act_dim*” e a função de ativação ReLU, utilizada nos neurônios de todas as camadas das ANNs.

Ao final de cada ciclo de processamento de uma instância de “*EnsembleQCritic*”, é possível obter os valores das saídas de cada membro do comitê, o valor da menor saída entre as geradas pelos membros do comitê e o erro quadrático médio entre as saídas dos membros do comitê e um referencial arbitrário, definido para a aplicação final com auxílio de um parâmetro denominado “*target*”. Essas funcionalidades são, respectivamente, alocadas aos métodos “*forward*”, “*predict*” e “*loss*” definidos na classe.

3.4.1.2 Implementação do Modelo Base de RL CVPO

A definição do modelo base de aprendizado por reforço CVPO, realizada no componente de software homônimo, baseia-se em uma classe também denominada “*CVPO*”. O construtor da classe “*CVPO*” estabelece a realização das seguintes ações quando da instanciação de um elemento da classe “*CVPO*”:

- a) Atribuição do ambiente de simulação utilizado para exercitar o agente inteligente (atributo “*env*”);
- b) Atribuição de uma instância da classe “*EpochLogger*”, definida no componente de software

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 65 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

“logger”, para manter o histórico do desempenho do agente inteligente à medida que o aprendizado por reforço progride (atributo “logger”);

- c) Atribuição de valores numéricos aos limiares da otimização Kullback-Leibler do algoritmo de otimização EM (atributos “dual_constraint”, “kl_mean_constraint”, “kl_var_constraint” e “kl_constraint”);
- d) Atribuição de valores numéricos às taxas de aprendizado da fase “M” (atributos “alpha_mean_max”, “alpha_var_max” e “alpha_max”) e aos respectivos fatores de escala dos multiplicadores Lagrangianos empregados nessa fase (atributos “alpha_mean_scale”, “alpha_var_scale” e “alpha_scale”);
- e) Atribuição de valor numérico à quantidade de partículas / amostras para computar ações e Q na fase “E” (atributo “sample_action_num”);
- f) Atribuição de valor numérico à quantidade de iterações da fase “M” (atributo “mstep_iteration_num”);
- g) Atribuição de valor numérico ao fator de desconto do aprendizado por reforço (atributo “gamma”);
- h) Atribuição de valor numérico ao peso de Polyak (atributo “polyak”);
- i) Atribuição de valores numéricos às taxas de aprendizado das redes neurais de política (atributo “actor_lr”) e da função qualidade (atributo “critic_lr”);
- j) Atribuição de valores numéricos aos tamanhos das camadas ocultas das redes neurais de política, comuns a ambas (atributo “hidden_sizes”);
- k) Atribuição de valor booleano ao uso de decaimento matemático exponencial na ponderação temporal dos custos (deméritos) de qualidade (atributo “use_cost_decay”);
- l) Atribuição de valores numéricos aos valores inicial e final (mínimo tolerável) para os custos (deméritos) de qualidade (atributos “cost_start” e “cost_end”);
- m) Atribuição de valor numérico ao parâmetro que determina até que época de treinamento da rede neural da função qualidade deve agir uma taxa de decaimento exponencial na ponderação temporal dos custos (deméritos) de qualidade (atributo “decay_epoch”). A taxa de decaimento também é proporcional ao valor do atributo “decay_epoch”;

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 66 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- n) Instanciação das redes neurais de política e de qualidade como instâncias das classes “*CholeskyGaussianActor*” e “*EnsembleQCritic*”;
- o) Determinação da função de decaimento exponencial e dos limiares de qualidade que delimitam o processo de otimização EM a partir dos atributos correlatos;
- p) Atribuição de valores numéricos iniciais prefixados em 0,1 para os atributos “*eta*” (η) e “*lam*” (em alusão à letra grega λ), utilizados durante a fase “E” do processo de otimização EM;
- q) Atribuição de valores numéricos iniciais prefixados em 0 para os atributos “*alpha_mean*” e “*alpha_var*”, utilizados como multiplicadores Lagrangianos (média e covariância) na etapa “M” do processo de otimização EM.

Além do processo de iniciação descrito anteriormente, a classe “*CVPO*” disponibiliza 14 métodos para propiciar às respectivas instâncias a dinâmica de processamento do mecanismo de RL *CVPO*. A descrição de cada um desses métodos é apresentada na Tabela 17.

Tabela 17 – Detalhamento dos Métodos da Classe “*CVPO*”

Método	Descrição Funcional
<code>_step_qc_thres</code>	<p>O método atualiza o limiar da função qualidade após uma época de treinamento da rede neural da função qualidade (passo “M” da otimização EM) e incrementa em uma unidade a época atingida.</p> <p>O limiar calculado por meio do método depende da função de decaimento exponencial da função qualidade ao longo do tempo e do valor do atributo “<i>decay_epoch</i>”. Se a quantidade de épocas de treinamento tiver atingido “<i>decay_epoch</i>”, o decaimento exponencial não é aplicado mesmo se o atributo “<i>use_cost_decay</i>” for verdadeiro.</p>
<code>_ac_training_setup</code>	<p>O método realiza a configuração das redes neurais de políticas e qualidade, respectivamente baseadas nas classes “<i>CholeskyGaussianActor</i>” e “<i>EnsembleQCritic</i>”. Cria cópia das redes neurais, realiza a atribuição do equipamento responsável pelo processamento de ambas (computador ou placa de vídeo), determina que nenhum gradiente é calculado para as redes neurais copiadas e, por fim, atribui o uso do otimizador Adam a ambas as redes neurais.</p>
<code>_qc_training_setup</code>	<p>O método realiza a configuração da rede neural da função qualidade, baseada na classe “<i>EnsembleQCritic</i>”. Cria cópia da rede neural, realiza a atribuição do equipamento responsável pelo processamento da rede neural (computador ou placa de vídeo), determina que nenhum gradiente é calculado para a réplica e, por fim, atribui o uso do otimizador Adam a ambas as redes neurais.</p>
<code>act</code>	<p>O método é responsável por coletar uma observação do ambiente pelo</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 67 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Método	Descrição Funcional
	agente inteligente e devolver a ação a ser executada para maximizar a qualidade percebida pelo agente. O logaritmo da probabilidade associada à ação escolhida também é devolvido.
<i>learn_on_batch</i>	O método é responsável por processar um conjunto de dados para o treinamento do agente inteligente. O treinamento é realizado com auxílio dos métodos “_update_actor” e “_polyak_update_target”, descritos posteriormente nesta tabela.
<i>post_epoch_process</i>	O método é responsável por acionar o método “_step_qc_thres” quando o atributo “use_cost_decay” é verdadeiro. Caso seja falso, nenhuma ação é efetivada com o disparo do método “post_epoch_process”.
<i>critic_forward</i>	O método fornece à rede neural da função qualidade observações e ações do agente inteligente e devolve o valor da função qualidade previsto para cada uma das ações
<i>actor_forward</i>	O método fornece à rede neural de políticas observações do agente inteligente e devolve as distribuições de probabilidade (opcionalmente, com valores logarítmicos) das possíveis ações disponíveis.
<i>_update_actor</i>	O método é responsável por atualizar a arquitetura da rede neural de políticas com base nos resultados providos pela rede neural da função qualidade e no algoritmo de otimização CVPO. A atualização inclui a propagação retrógrada (<i>backpropagation</i>) das saídas durante o treinamento da rede neural.
<i>_update_critic</i>	O método é responsável por atualizar a arquitetura da rede neural da função qualidade com base nos resultados providos pela rede neural de políticas e no algoritmo de otimização CVPO. A atualização inclui a propagação retrógrada (<i>backpropagation</i>) das saídas durante o treinamento da rede neural.
<i>_update_qc</i>	O método é responsável por atualizar a arquitetura da rede neural da função qualidade com base tanto nos resultados providos pelas redes neurais ator-crítico quanto no algoritmo de otimização CVPO. A atualização inclui a propagação retrógrada (<i>backpropagation</i>) das saídas durante o treinamento da rede neural, e o cálculo da qualidade contempla o uso das equações de Bellman para caracterizar o aprendizado por reforço.
<i>_polyak_update_target</i>	O método atualiza a parametrização de uma rede neural aplicando a eles a média de Polyak, que leva os parâmetros otimizados de cada etapa a corresponderem à média dos resultados obtidos em todas as etapas transcorridas.
<i>save_model</i>	O método grava no atributo “logger” o estado corrente das redes neurais de políticas (ator) e qualidade (crítico e final).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 68 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Método	Descrição Funcional
<i>load_model</i>	O método permite resgatar o estado das redes neurais de políticas (ator) e qualidade (crítico e final) registrados no atributo “logger” e atribuí-los aos respectivos atributos da instância da classe “CVPO”.

3.4.2 Atividade 4-B – Decisões e Justificativas sobre Hiperparâmetros e Hiperfunções das Instâncias dos Modelos Base de IA

Todos os hiperparâmetros e hiperfunções relacionados ao sistema de controle veicular CVPO e às ANNs utilizadas na otimização da política e da função qualidade do agente inteligente foram definidos, de forma constante, diretamente no software que implementa o sistema em questão. A maior parte dos hiperparâmetros e hiperfunções está presente no componente de software “*config_cvpo.yaml*”, pertencente ao pacote “*config*” (vide Figura 6 da seção 3.3.1), ao passo que os demais são definidos diretamente nos métodos construtores das classes “*CVPO*”, “*CholeskyGaussianActor*” e “*EnsembleQCritic*”, descritos nas seções 3.4.1.1 e 3.4.1.2.

A escolha dos valores e funções atribuídos aos respectivos hiperparâmetros e hiperfunções carecem de justificativas que atestem a adequação à aplicação-alvo, uma vez que não existem explicações dos autores nem em comentários do código-fonte, nem nas publicações correlatas (LIU, 2023; LIU et al., 2022). A única explicação apresentada pelos autores é a de que, para os elementos comungados entre o sistema de controle CVPO e os demais sistemas analisados, os valores foram mantidos idênticos entre todos os sistemas sob a alegação de isso permitir uma análise mais “justa” do desempenho de todas as variantes de RL avaliadas pelos autores (LIU, 2023).

3.4.3 Atividade 4-C – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado por Reforço

A hiperparametrização específica para o RL CVPO já foi abordada nas atividades 4-A e 4-B (seções 3.4.1 e 3.4.2). Por esse motivo, a mesma análise não é repetida nesta seção do documento.

3.4.4 Atividade 4-D – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado Semissupervisionado ou Não Supervisionado

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 69 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

aprendizado não supervisionado ou semissupervisionado.

3.4.5 Atividade 4-E – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em IA Explicável

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos baseados em IA explicável.

3.4.6 Atividade 4-F – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado

Online

Como a abordagem de RL CVPO condiciona a definição das políticas do agente inteligente à exploração do ambiente em que está inserido, é possível considerar que o agente está sujeito a uma forma de aprendizado de máquina *online*. Na modelagem realizada por Liu et al. (2022), o aprendizado ocorre até um limite máximo de iterações de movimentação no ambiente ou até a convergência dos custos operacionais (i.e., deméritos por eventos inseguros) convergirem para um limiar minimamente aceitável, definido arbitrariamente como igual a dez unidades e partindo-se de um custo inicial de 300 unidades.

O aprendizado *online* é matematicamente caracterizado por duas características: as equações de Bellman, que regem o aprendizado por reforço do agente inteligente, e os pesos de Polyak introduzidos às saídas otimizadas das ANNs de políticas (ator) e qualidade (crítico e saída final), que amortecem as otimizações de cada iteração como uma média ponderada dos resultados otimizados de todas as iterações anteriores. Além dessa característica, observa-se que, na documentação provida por Liu et al (2022) e Liu (2023), não há um mapeamento direto entre cada iteração de movimento do veículo e o passo temporal transcorrido nessa iteração. Por esse motivo, não é possível estabelecer um liame que indique a periodicidade do aprendizado *online* dentro da aplicação à qual o sistema de controle veicular CVPO é destinado.

3.4.7 Atividade 4-G– Definição e Projeto de Características do Log de Processamento da IA

Esta seção tem como objetivo apresentar características relacionadas ao monitoramento dos registros operacionais (*log*) do sistema desenvolvido no estudo de caso.

3.4.7.1 Subatividade 4-G.i – Log para IA Explicável

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos baseados em IA explicável.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 70 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

3.4.7.2 Subatividade 4-G.ii – Log para Aprendizado por Reforço

O componente de software “runner” instancia um objeto da classe “EpochLogger”, definida no componente de software “logger”, para registrar características relacionadas à evolução do RL CVPO e das condições do ambiente em que o agente inteligente foi inserido nos ensaios. As informações são armazenadas em arquivos de texto com o formato JSON (*JavaScript Object Notation*) e caracterizam parte do registro (*log*) de eventos do sistema de controle veicular CVPO.

3.4.7.3 Subatividade 4-G.iii – Log para Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado

O atributo “logger” da classe “CVPO”, baseado em uma instância da classe “EpochLogger”, mantém um histórico do passo-a-passo da evolução das ANNs do agente inteligente baseado em RL CVPO ao longo dos ensaios realizados. Esse histórico é salvo no formato de um objeto da biblioteca “PyTorch” e permite, juntamente com o *log* para aprendizado por reforço (seção 3.4.7.2), caracterizar a evolução do sistema de controle veicular CVPO como um todo.

3.4.7.4 Subatividade 4-G.iv – Log para Aprendizado Não Supervisionado ou Semissupervisionado

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado não supervisionado ou semissupervisionado.

3.4.7.5 Subatividade 4-G.v – Log para Aprendizado Online

O registro de eventos do sistema de controle veicular é composto pelos atributos descritos nas seções 3.4.7.2 e 3.4.7.3. Como ambas permitem associar as características do sistema de controle veicular à respectiva iteração de seu processamento, incluem características que permitem analisar a evolução do aprendizado *online*.

3.4.8 Atividade 4-H – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

O rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 4 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 3.1.3), está presente no arquivo “Analyses - Hazard & Risk, Traceability.xlsx”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 2 (EC2) (i.e., dentro de ‘EC2-RL_Vehicle_Control’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024). Na aba

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO			Página: 71 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024	Revisão: 1

“Traceability Matrix 4” do referido arquivo, a análise da rastreabilidade entre os RSRs e os resultados da etapa 4 do método Safety ArtISt é documentada nas colunas do grupo “Evidências da Etapa 4 do Método Safety ArtISt”, nas quais constam, quando o RSR é aplicável à etapa, evidências tanto favoráveis quanto eventualmente desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

3.5 ETAPA 5: TREINAMENTO E V&V PRELIMINAR DA IA

Nesta etapa, apresentam-se o desenvolvimento e os resultados associados às atividades de treinamento, verificação e validação preliminares do sistema de controle veicular CVPO. Como não existem indícios de tal sistema ter sido desenvolvido seguindo-se um ciclo de vida para sistemas críticos em relação à segurança (LIU, 2023; LIU et al., 2022), é esperado que a etapa 5 do método Safety ArtISt possa levar à identificação de problemas de segurança devido à potencial não aderência do sistema de controle veicular CVPO a aspectos como testes funcionais dos componentes de software críticos em relação à segurança e uso de técnicas de programação defensiva.

Em relação a testes funcionais, a arquitetura de software apresentada na atividade 3-A (seção 3.3.1) evidencia que existem apenas dois componentes de software voltados à realização de testes: “*test_torch_util*” para o componente “*torch_util*” e “*test_buffer*” para um elemento de biblioteca externa utilizado pelo componente “*off_policy_worker*”. Dessa forma, os referidos componentes de software não contemplam verificações dos modelos base de IA utilizados – ANNs e RL CVPO. Já em relação às técnicas de tolerância a falhas, considera-se que a ausência de menção dos autores sobre diretrizes correlatas evidencia que não houve foco explícito para direcionar a aplicação dessas técnicas no desenvolvimento do sistema de controle veicular CVPO.

Com o objetivo de permitir que o método Safety ArtISt seja exercitado em sua plenitude no presente estudo de caso, eventuais problemas relacionados às limitações mencionadas anteriormente não serão considerados impeditivos para o prosseguimento das atividades e subatividades do método Safety ArtISt. Essa decisão é sustentada devido ao fato de que parte dos problemas relacionados à ausência de técnicas de tolerância a falhas, como programação defensiva, podem representar apenas problemas de qualidade e/ou de segurança em eventuais futuras manutenções dos classificadores. Exceções a esse comportamento serão adotadas apenas quando houver nexos causal que explicitem um problema de segurança em decorrência dos problemas detectados por meio das atividades e subatividades do método Safety ArtISt.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 72 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

3.5.1 Atividade 5-A – Análise por Amostragem de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

A atividade 5-A tem dois propósitos gerais: avaliar se os modelos base de IA estão funcionalmente corretos e verificar, por meio de uma amostra dos componentes críticos em relação à segurança, se houve uso apropriado das técnicas de tolerância a falhas aplicáveis ao sistema projetado. Cada uma dessas análises é apresentada em uma das duas subseções seguintes: a seção 3.5.1.1 é reservada para a avaliação funcional dos modelos base de IA, ao passo que a seção 3.5.1.2 destina-se à análise de técnicas de tolerância a falhas.

3.5.1.1 Avaliação Funcional dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

De acordo com o levantamento realizado na seção 3.4.1, os modelos base de IA envolvidos nas funcionalidades de segurança do sistema de controle veicular CVPO são três: as duas ANNs implementadas nas classes *CholeskyGaussianActor* e *EnsembleQCritic* e, por fim o algoritmo de RL CVPO propriamente dito, presente em classe e componente de software homônimos.

Verificou-se que, tanto no repositório GitHub destinado ao desenvolvimento do sistema de controle veicular CVPO (LIU, 2023) quanto em outros repositórios correlatos mantidos pelo mesmo autor (LIU, 2024), não há evidências que caracterizem análises ou testes voltados à garantia de integridade funcional dos três modelos base de ANN. A argumentação que sustenta esse resultado decorre não só da ausência de componentes de software para testes, como já apontado na seção 3.5.1.1, mas também da análise do histórico de atualizações (*commits*) dos repositórios avaliados.

Essa análise evidenciou que as interações realizadas pelo autor contemplam apenas o depósito integral do código-fonte, supostamente já finalizado, e atualizações extensivas apenas em arquivos de instruções de instalação e uso do código desenvolvido (arquivos “README.md” dos repositórios). A única modificação de código-fonte dos modelos base do sistema de controle veicular CVPO relaciona-se ao algoritmo de RL CVPO propriamente dito: nele, o rótulo dos dados coletados do ambiente simulado foi renomeado de “*reward*” para “*cost*” no processamento das instâncias de *EnsembleQCritic* manipuladas no método “*_update_qc*”, descrito na seção 3.4.1.2 (LIU, 2023).

Partindo-se da premissa de que os algoritmos descritos no artigo de Liu et al. (2022) estão corretos, a análise funcional dos modelos base de IA relacionados às classes “*CholeskyGaussianActor*”, “*EnsembleQCritic*” e “*CVPO*” foi conduzida analisando-se cada linha do código-fonte dos modelos. Essa abordagem permite avaliar se o sistema de controle veicular CVPO está aderente à sua

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 73 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

especificação, contida no Apêndice B do artigo de Liu et al. (2022), e se as redes neurais dos tipos “*CholeskyGaussianActor*” e “*EnsembleQCritic*” foram devidamente instanciadas e manipuladas para a extração dos dados relevantes para o processamento de políticas e da função qualidade. A realização de ensaios adicionais aos cobertos por Liu et al. (2022), que requer ambiente Ubuntu Linux para a execução dos simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*” (GRONAUER, 2023; OPENAI, 2019), é reservada para trabalhos futuros decorrentes deste estudo de caso.

A realização desse procedimento evidenciou que o algoritmo de RL CVPO, implementado na classe “*CVPO*” e instanciado via componente de software “*off_policy_worker*” por meio das interfaces genéricas da classe pai “*Policy*”, pertencente ao componente “*base_policy*”, está aderente ao algoritmo rotulado como “*Algorithm 2*” por Liu et al. (2022) em relação à ordem dos passos executados e às equações matemáticas empregadas nos cálculos. Já para as ANNs implementadas nas classes “*CholeskyGaussianActor*” e “*EnsembleQCritic*”, a inspeção do código-fonte da classe “*CVPO*” permite inferir que parte das interações documentadas dentro do escopo do Apêndice B de Liu et al. (2022) estão funcionalmente corretas, a exemplo da aplicação dos pesos de Polyak e das equações empregadas para os cálculos das saídas de interesse. Características voltadas à estrutura e aos processos de treinamento e retropropagação das ANNs, por sua vez, foram consideradas apropriadas exclusivamente com base na interpretação do código-fonte, uma vez que não há dados de referência, no artigo de Liu et al. (2022), para balizar o projeto de especificidades dessas características.

Parte significativa da implementação dos modelos base de IA presentes nas classes “*CholeskyGaussianActor*”, “*EnsembleQCritic*” e “*CVPO*” recorre à utilização de recursos das bibliotecas *pytorch*, *numpy* e *scipy* da linguagem Python. Essas bibliotecas, apesar de amplamente utilizadas em aplicações numéricas e de IA, não possuem evidências que corroborem seu uso em sistemas críticos em relação à segurança. Embora argumentos relacionados à robustez das bibliotecas pelo uso (“*proven in use*”) possam ser considerados plausíveis – visto que o uso extensivo das bibliotecas favorece a detecção de possíveis problemas pelos seus usuários e a mitigação destes pelos seus desenvolvedores –, salienta-se que essa argumentação é apenas circunstancial.

Até 03 de Janeiro de 2024, os repositórios GitHub das bibliotecas *pytorch*, *numpy* e *scipy* permitem extrair os seguintes dados:

- a) A biblioteca *pytorch* contempla 12241 itens pendentes de tratamento pela equipe que a mantém, e um total de 26539 itens já tratados desde o início das atividades, em Outubro de 2016 (THE PYTORCH FOUNDATION, 2024);

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 74 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- b) A biblioteca *numpy* possui 1970 itens pendentes de tratamento pela equipe que a mantém, e um total de 10090 itens já cobertos desde o início das atividades, em Julho de 2012 (THE NUMPY TEAM, 2024);
- c) A biblioteca *scipy* apresenta 1473 itens pendentes de tratamento pela equipe que a mantém, e um total de 8129 itens já processados desde o início das atividades, em Abril de 2013 (THE SCIPY TEAM, 2024).

Dos itens pendentes de tratamento das três bibliotecas, uma parcela deles representa potenciais problemas relacionados aos elementos da biblioteca utilizados no código do sistema de controle veicular CVPO. O resultado desse levantamento é apresentado, na Tabela 18, para os elementos das bibliotecas *pytorch*, *numpy* e *scipy* importados e efetivamente utilizados no código sistema de controle veicular CVPO. Os valores nela indicados indicam as quantidades mínima e máxima de problemas que contêm cada elemento da respectiva biblioteca considerando duas buscas nos seus repositórios GitHub: uma restritiva, em que o conteúdo de cada célula da coluna “Elemento da Biblioteca” é grafado na íntegra, e outra, permissiva, em que são pesquisadas apenas as ocorrências simultâneas de cada termo que integra o elemento de interesse, salvo o nome da biblioteca. Por exemplo, no caso do elemento “*torch.nn.Parameters*” da biblioteca *pytorch*, a busca restritiva contempla obrigatoriamente a presença da expressão “*torch.nn.Parameters*” em sua íntegra, ao passo que a busca permissiva prevê a existência simultânea dos termos “*nn*” e “*Parameters*”, mas não necessariamente combinando-os com um ponto e sem o termo “*torch*”, que alude à biblioteca “*pytorch*”.

Tabela 18 – Lista de Itens em Aberto nos Repositórios GitHub das Bibliotecas *pytorch*, *numpy* e *scipy* sobre Elementos Referenciados no Sistema de Controle Veicular CVPO

Biblioteca	Elemento da Biblioteca	Itens em Aberto
<i>pytorch</i>	<i>torch.clamp</i>	38-142
	<i>torch.sigmoid</i>	43-155
	<i>torch.arange</i>	227-301
	<i>torch.long</i>	83-1534
	<i>torch.div</i>	39-206
	<i>torch.tril_indices</i>	3-8
	<i>torch.zeros</i>	525-827
	<i>torch.float32</i>	513-875
	<i>torch.cat</i>	260-786

Biblioteca	Elemento da Biblioteca	Itens em Aberto
	<i>torch.squeeze</i>	9-182
	<i>torch.vstack</i>	5-14
	<i>torch.min</i>	32-934
	<i>torch.device</i>	455-2989
	<i>torch.manual_seed</i>	33-212
	<i>torch.tensor</i> e <i>torch.Tensor</i>	1496-5120
	<i>torch.as_tensor</i>	19-72
	<i>torch.where</i>	59-2315
	<i>torch.clamp_min</i>	1-11
	<i>torch.log</i>	38-1711
	<i>torch.mean</i>	70-1148
	<i>torch.no_grad</i>	63-269
	<i>torch.softmax</i>	15-304
	<i>torch.nn.Parameter</i>	84-823
	<i>torch.nn.Identity</i>	6-64
	<i>torch.nn.init.xavier_normal_</i>	1-4
	<i>torch.nn.init.xavier_uniform_</i>	3-9
	<i>torch.nn.Linear</i>	182-816
	<i>torch.nn.init.constant_</i>	1-11
	<i>torch.nn.Sequential</i>	52-308
	<i>torch.nn.Module</i>	574-2393
	<i>torch.nn.ModuleList</i>	23-99
	<i>torch.nn.ReLU</i>	38-376
	<i>torch.nn.functional.softplus</i>	1-17
	<i>torch.nn.utils.clip_grad_norm_</i>	5-14
	<i>torch.cuda.manual_seed</i>	23-30
	<i>torch.cuda.manual_seed_all</i>	5-29
	<i>torch.cuda.is_available</i>	4-185
	<i>torch.backends.cudnn.benchmark</i>	96-150
	<i>torch.backends.cudnn.deterministic</i>	69-92
	<i>torch.linalg.pinv</i>	3-11

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 76 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Biblioteca	Elemento da Biblioteca	Itens em Aberto
	<i>torch.distributions.MultivariateNormal</i>	1-24
	<i>torch.optim.Adam</i>	28-162
<i>numpy</i>	<i>ones</i>	212
	<i>float32</i>	151
	<i>ndarray</i>	368
	<i>isscalar</i>	13
	<i>array</i>	1392
	<i>bool_</i>	9
	<i>prod</i>	23
	<i>exp</i>	54
	<i>squeeze</i>	29
	<i>max</i>	170
	<i>mean</i>	323
	<i>log</i>	114
	<i>isnan</i>	46
	<i>clip</i>	31
	<i>random.seed</i>	1-34
<i>scipy</i>	<i>signal.lfilter</i>	4-14
	<i>optimize.minimize</i>	15-81

Análises adicionais dos registros de potenciais pendências e erros das bibliotecas *pytorch*, *numpy* e *scipy* da linguagem Python, com base nos respectivos repositórios GitHub (THE NUMPY TEAM, 2024; THE PYTORCH FOUNDATION, 2024; THE SCIPY TEAM, 2024), podem ser realizadas em trabalhos futuros com o intuito de se precisar eventuais impactos destes nos recursos instanciados no projeto do sistema de controle veicular CVPO.

3.5.1.2 Avaliação das Técnicas de Tolerância a Falhas Aplicadas aos Modelos Base de IA e suas Instâncias Críticos em Relação à Segurança

Na atividade 5-A do método Safety ArtIS_t, a análise acerca da aplicação de técnicas de tolerância a falhas é realizada em uma amostra dos elementos críticos em relação à segurança. Essa atividade tem a finalidade de se detectar potenciais falhas sistemáticas na adoção dessas técnicas e de forma

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 77 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

potencialmente generalizada ao longo do desenvolvimento.

O critério utilizado para escolher os elementos a serem avaliados como parte da atividade 5-A prevê a seleção de pelo menos um componente de software crítico em relação à segurança por pacote de software da arquitetura da Figura 6 (seção 3.3.1), limitado superiormente a até um terço do total de componentes críticos em relação à segurança de cada pacote. Por meio desse critério – e com base nas particularidades da arquitetura da Figura 6 (seção 3.3.1), assegura-se a representatividade de componentes de software que compreendem características dos modelos base e das instâncias de IA utilizadas para as funcionalidades de segurança.

Salienta-se que tal critério numérico A não foi estabelecido visando-se à demonstração formal, com dado grau de confiança, da validade, ou não, da hipótese de técnicas de tolerância a falhas terem sido adotadas adequadamente em todos os elementos críticos em relação à segurança desenvolvidos por Liu (2023). Essa avaliação, inclusive, não pertence ao escopo do método Safety ArtISt porque, na ausência de problemas de segurança na atividade 5-A, a mesma avaliação é estendida para os demais elementos críticos em relação à segurança como parte da subatividade 6-A.ii.

Os componentes de software selecionados para a avaliação do uso de técnicas de programação defensiva são apresentados e justificados na Tabela 19.

Tabela 19 – Seleção de Componentes Críticos em Relação à Segurança – Atividade 5-A

Pacote / Subpacote	Número de Componentes de Segurança	Número de Componentes a Avaliar em 5-A	Componentes Selecionados	Justificativa
<i>script</i>	6	2	<i>experiment</i> e <i>run</i>	O componente “ <i>experiment</i> ” foi selecionado porque fornece a infraestrutura para se ler os dados de configuração e executar os experimentos concebidos por Liu et al. (2022) – inclusive com processamento paralelo. O componente “ <i>run</i> ”, por sua vez, foi selecionado por gerenciar a execução dos experimentos criados por Liu et al. (2022) conforme especificado pelo usuário.
<i>script/config</i>	1	0	Não aplicável.	Os componentes de software que integram o subpacote de software “ <i>config</i> ” tratam-se de arquivos de configuração (em formato YAML), que são lidos e processados durante a execução de outros componentes de software. Por lidar exclusivamente com

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 78 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Pacote / Subpacote	Número de Componentes de Segurança	Número de Componentes a Avaliar em 5-A	Componentes Selecionados	Justificativa
				aspectos funcionais da IA, voltados ao treinamento das ANNs e à caracterização da instância de RL CVPO, a análise é realizada dentro do escopo da atividade 5-B (seção 3.5.2).
<i>safe_rl</i>	2	1	<i>runner</i>	O componente “ <i>runner</i> ” foi selecionado por gerenciar a execução de todos os experimentos conduzidos por Liu et al. (2022) com base nos comandos gerados e recebidos do componente de software “ <i>run</i> ” (pacote “ <i>script</i> ”).
<i>safe_rl/util</i>	3	1	<i>torch_util</i>	O componente “ <i>torch_util</i> ” foi selecionado porque é utilizado no processamento lógico-aritmético dos modelos base de IA.
<i>safe_rl/util/test</i>	1	0	Não aplicável.	Conforme explicações apresentadas na seção 3.3.1 (Tabela 13), o componente do pacote <i>test</i> não participa diretamente das funcionalidades do sistema de controle veicular CVPO. Trata-se, por outro lado, de uma ferramenta de suporte para avaliar a correção do componente “ <i>torch_util</i> ”. Em razão disso, a garantia de segurança segue diretrizes diferentes das dos demais componentes de segurança, dispensando-se seu tratamento nesse ponto do método Safety ArtISt.
<i>safe_rl/worker</i>	2	1	<i>off_policy_worker</i>	O componente <i>off_policy_worker</i> foi selecionado por contemplar as interfaces básicas de integração dos algoritmos de RL analisados por Liu et al. (2022), incluindo CVPO, com o ambiente das simulações ensaiadas.
<i>safe_rl/worker/test</i>	0	0	Não aplicável	Nenhum componente foi selecionado porque não há componentes críticos em relação à segurança no subpacote <i>test</i> .
<i>policy</i>	3	1	<i>cvpo</i>	O componente <i>cvpo</i> foi selecionado por constituir o modelo base do algoritmo de RL CVPO.
<i>policy/model</i>	1	1	<i>mlp_ac</i>	O componente <i>mlp_ac</i> foi selecionado por constituir o modelo base das ANNs utilizadas pelo algoritmo de RL CVPO.

Tal como introduzido na seção 3.3.4.2 (subatividade 3-D.ii), o método empregado para a avaliação do uso das técnicas de programação defensiva nos componentes selecionados na Tabela 19 baseia-se na

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 79 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

lista de verificação (*checklist*) do Apêndice B. Os resultados das verificações realizadas sobre o código-fonte dos componentes selecionados na Tabela 19 constam nas subseções 3.5.1.2.1 a 3.5.1.2.7.

Em cada uma dessas subseções, a análise de cada componente de software é realizada instanciando-se o modelo de lista de verificação representado na Tabela 91 do Apêndice B uma vez para cada uma das funções e/ou classes e métodos que integram o componente. Para cada uma das tabelas que simbolizam a referida lista de verificação, utilizam-se os seguintes pareceres para identificar o resultado da análise de cada item do *checklist*:

- a) **OK** se o item for considerado plenamente satisfeito;
- b) **OK-R** se o item não for plenamente satisfeito, mas se todas as inadequações identificadas não tiverem impacto sobre a segurança;
- c) **NOK** se o item não for plenamente satisfeito e houver inadequações que tenham impacto sobre a segurança;
- d) **NA** se o item não for aplicável na avaliação do artefato de software em análise (por exemplo, itens relacionados a orientação a objetos são classificados como “NA” se o elemento em análise tiver sido desenvolvido seguindo um paradigma de programação estruturada).

Ao final da tabela com a análise de cada artefato do componente de software, constam as justificativas detalhadas dos itens da lista de verificação classificados como “OK-R”, “NOK” e “NA”.

3.5.1.2.1 Análise do Subpacote “*util*” do Pacote “*safe_rl*” – Componente “*torch_util*”

Tabela 20 – Análise da Função “*combined_shape*” do Componente “*torch_util*”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 80 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (g)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (g)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (g)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 81 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há uso de laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Ainda que a função seja utilizada apenas pelo componente de software “*buffer*”, que não é crítico em relação à segurança com base na arquitetura de software explorada na seção 3.3.1, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados processados pelo sistema de controle veicular CVPO, levando a um consequente impacto negativo sobre a segurança.
- d) Embora o comando condicional das linhas 15 e 16 do arquivo “*torch_util.py*” não apresente indicação explícita do caso complementar à situação (*shape = “None”*), essa situação é coberta no comando condicional da linha 17. Dessa forma, considera-se que o item é atendido sem ressalvas para a segurança.
- e) Entre as bibliotecas incluídas ao código por meio de comandos do tipo “*import*”, há menção à classe *Iterable* da biblioteca *typing*, que não é utilizada nem no componente “*torch_util*”, nem nos componentes que fazem referência a ele. Considera-se que a existência de inclusões de bibliotecas inócuas para o código não traz consequências negativas para a segurança da sua versão corrente; contudo, pode induzir em erros que afetem a segurança em eventuais futuras manutenções.
- f) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte.
- g) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- h) Não há uso de constantes na função.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 82 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 21 – Análise da Função “discount_cumsum” do Componente “torch_util”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (d)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (d)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 83 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há uso de laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Ainda que a função seja utilizada apenas pelo componente de software “*buffer*”, que não é crítico em relação à segurança com base na arquitetura de software explorada na seção 3.3.1, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados processados pelo sistema de controle veicular CVPO, levando a um conseqüente impacto negativo sobre a segurança.
- d) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- e) Não há uso de constantes na função.

Tabela 22 – Análise da Função “*seed_torch*” do Componente “*torch_util*”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 84 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (e)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (g)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (g)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (g)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 85 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há uso de laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem levar a uma alteração dos parâmetros que regem a execução do sistema de controle veicular CVPO.
- e) A linha 45 do código-fonte do arquivo “*torch_util.py*” consiste em um comando desativado mediante inserção de marca de comentário. Embora tal fragmento de código inativo não comprometa a segurança do sistema de controle veicular CVPO em sua atual versão, salienta-se que ela pode ser negativamente afetada em eventuais futuras manutenções.
- f) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- g) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 86 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 23 – Análise da Função “export_device_env_variable” do Componente “torch_util”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (a)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (f)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 87 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em decorrência dos comandos condicionais das linhas 61 e 62 do arquivo “*torch_util.py*”, há devolução de valores pela função apenas se duas condições forem simultaneamente satisfeitas: se a execução do sistema de controle veicular CVPO for alocada a uma placa de vídeo e se esta tiver suporte ao recurso CUDA. Como o valor devolvido pela função não é utilizado em sua única instância de acionamento (componente de software “*runner*”), o problema não é considerado crítico em relação à segurança.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há uso de laços na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a alterações de configuração do dispositivo físico que executa o sistema de controle veicular CVPO. Dessa forma, eventuais resultados parciais podem ser perdidos e/ou corrompidos, afetando o funcionamento seguro do respectivo sistema.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 88 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

devido à clareza intrínseca a ele.

- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 24 – Análise da Função “get_torch_device” do Componente “torch_util”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 89 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (d)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (d)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (d)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há uso de laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Ainda que a função não seja utilizada, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados processados pelo sistema de controle veicular CVPO, levando a um consequente impacto negativo sobre a segurança.
- d) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 25 – Análise da Função “get_device_name” do Componente “torch_util”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 90 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 91 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há devolução de valores na função.
- Não há uso de variáveis globais na função.
- Não há uso de laços ou comandos condicionais na função.
- Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a alterações de configuração do dispositivo físico que executa o sistema de controle veicular CVPO. Dessa forma, eventuais resultados parciais podem ser perdidos e/ou corrompidos, afetando o funcionamento seguro do respectivo sistema.
- O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 26 – Análise da Função “squeeze_tensor” do Componente “torch_util”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 92 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (a)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 93 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Embora o comando condicional das linhas 110 e 111 do arquivo “*torch_util.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele é coberto por meio da devolução de valor prevista na linha 112 do mesmo arquivo. Dessa forma, avalia-se não só que há devolução de valor em todos os caminhos da função, mas também que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há uso de laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade à perda de integridade do processamento dos elementos que integram o sistema de controle veicular CVPO.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 27 – Análise da Função “to_tensor” do Componente “torch_util”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 94 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (d)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (d)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (d)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 95 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade à perda de integridade do processamento dos elementos que integram o sistema de controle veicular CVPO.
- c) Embora o comando condicional das linhas 129 e 130 do arquivo “*torch_util.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele é coberto por meio da devolução de valor prevista na linha 131 do mesmo arquivo. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- d) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- e) Não há uso de constantes na função.

Tabela 28 – Análise da Função “transform” do Componente “torch_util”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 96 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 97 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há uso de laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Ainda que a função não seja utilizada, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados processados pelo sistema de controle veicular CVPO, levando a um consequente impacto negativo sobre a segurança.
- d) A função como um todo consiste em código inócua, uma vez que não é acionada por nenhum outro elemento.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 29 – Análise da Função “to_ndarray” do Componente “torch_util”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 98 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (d)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (d)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (d)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 99 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade à perda de integridade do processamento dos elementos que integram o sistema de controle veicular CVPO.
- c) Embora o comando condicional das linhas 189 e 190 do arquivo “*torch_util.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele não é considerado necessário por não haver a necessidade de processamento adicional ao cenário condicionante da linha 189 para fins de tratamento de erros. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- d) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- e) Não há uso de constantes na função.

Tabela 30 – Análise da Função “*to_device*” do Componente “*torch_util*”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 100 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (d)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (d)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (d)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 101 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade à perda de integridade do processamento dos elementos que integram o sistema de controle veicular CVPO.
- c) Embora o comando condicional das linhas 226 e 227 do arquivo “*torch_util.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele não é considerado necessário por não haver a necessidade de processamento adicional ao cenário condicionante da linha 226 para fins de tratamento de erros. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- d) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- e) Não há uso de constantes na função.

Tabela 31 – Análise da Função “*to_dtype*” do Componente “*torch_util*”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 102 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK-R (c)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (d)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (d)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (d)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 103 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Ainda que a função não seja utilizada, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados processados pelo sistema de controle veicular CVPO, levando a um consequente impacto negativo sobre a segurança.
- c) A função como um todo consiste em código inócuo, uma vez que não é acionada por nenhum outro elemento.
- d) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- e) Não há uso de constantes na função.

Tabela 32 – Análise da Função “count_vars” do Componente “torch_util”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 104 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 105 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Ainda que a função não seja utilizada no sistema de controle veicular CVPO, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados processados pelo mesmo sistema, levando a um consequente impacto negativo sobre a segurança.
- c) Não há uso de comandos condicionais na função.
- d) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 33 – Análise da Função “CUDA” do Componente “torch_util”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 106 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK-R (d)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 107 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há uso de laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Ainda que a função não seja utilizada, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados processados pelo sistema de controle veicular CVPO, levando a um consequente impacto negativo sobre a segurança.
- d) A função como um todo consiste em código inócuo, uma vez que não é acionada por nenhum outro elemento.
- e) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 34 – Análise da Função “CPU” do Componente “torch_util”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 108 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK-R (d)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 109 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há uso de variáveis globais na função.
- Não há uso de laços ou comandos condicionais na função.
- Não há teste de entrada e saída na função. Ainda que a função não seja utilizada, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados processados pelo sistema de controle veicular CVPO, levando a um consequente impacto negativo sobre a segurança.
- A função como um todo consiste em código inócuo, uma vez que não é acionada por nenhum outro elemento.
- Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- Não há uso de constantes na função.

3.5.1.2.2 Análise do Subpacote “*policy/model*” do Pacote “*safe_rl*” – Componente “*mlp_ac*”

As análises detalhadas ao longo desta seção contemplam os elementos utilizados pelo sistema de controle veicular CVPO: a função de propósito geral “*mlp*” e as classes “*CholeskyGaussianActor*” e “*EnsembleQCritic*”. As classes “*MLPActor*”, “*MLPGaussianActor*”, “*MLPCategoricalActor*” e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 110 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

“*SquashedGaussianMLPActor*”, definidas no componente de software “*mlp_ac*”, não são analisadas nesta seção por não serem instanciadas pelo sistema de controle veicular CVPO. Entre elas, “*MLPGaussianActor*” e “*MLPCategoricalActor*” tratam-se de código inócuo por não serem utilizadas, ao passo que “*MLPActor*” e “*SquashedGaussianMLPActor*” são empregadas em outros sistemas de controle veicular que não CVPO.

Tabela 35 – Análise da Função “*mlp*” do Componente “*mlp_ac*”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	OK
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (a)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (a)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NOK (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (c)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 111 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar a arquitetura das ANNs utilizadas no sistema de controle veicular CVPO.
- b) No comando condicional das linhas 26 a 29 do arquivo “*mlp_ac.py*”, não há indicação explícita do processamento necessário para a situação em que a variável “*initializer*” possui valor “*None*”. Na ausência de instruções explícitas acerca desse cenário, avalia-se que as ANNs utilizadas no sistema de controle veicular CVPO possam ser indevidamente configuradas em caso de falha aleatória de hardware que afete a integridade da região de memória alocada à variável

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 112 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

“*initializer*”. Por esse motivo, avalia-se haver a possibilidade de comprometimento da segurança nessa situação.

- c) Entre as bibliotecas incluídas ao código por meio de comandos do tipo “*import*”, há menção a classes e funções da biblioteca *pytorch* que não utilizadas ao longo do código: *torch.distributions.MultivariateNormal* (importada, mas não utilizada) e *torch.distributions.Categorical* (importada e utilizada em código não utilizado da classe “*MLPCategoricalActor*”). Considera-se que a existência de inclusões de bibliotecas inócuas para o código não traz consequências negativas para a segurança da sua versão corrente; contudo, pode induzir em erros que afetem a segurança em eventuais futuras manutenções.
- d) Como não há nenhum comentário no código-fonte da função, e considerando-se que a interpretação de parte de seus comandos não é trivial por depender do domínio de características da biblioteca *pytorch*, avalia-se que o problema tem potencial para comprometer o entendimento da dinâmica de processamento da função. Apesar de a ausência de comentários não comprometer diretamente a segurança do código implementado em sua versão corrente, a introdução de potenciais erros que a impactem negativamente em eventuais futuras manutenções é plausível.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 36 – Análise do Método “*__init__*” da Classe “*CholeskyGaussianActor*” do Componente “*mlp_ac*”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	OK
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 113 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NOK (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 114 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há laços no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar a arquitetura da ANN de políticas (ator) utilizada no sistema de controle veicular CVPO.
- d) No comando condicional das linhas 198 a 203 do arquivo “*mlp_ac.py*”, não há indicação explícita do processamento necessário para a situação em que a variável “*initializer*” possui valor “*None*”. Na ausência de instruções explícitas acerca desse cenário, avalia-se que a ANN de políticas (ator) utilizada no sistema de controle veicular CVPO possa ser indevidamente configurada em caso de falha aleatória de hardware que afete a integridade da região de memória alocada à variável “*initializer*”. Por esse motivo, avalia-se haver a possibilidade de comprometimento da segurança nessa situação.
- e) Como há um único comentário no código-fonte do método, e considerando-se que a interpretação de parte de seus comandos não é trivial por depender do domínio de características da biblioteca *pytorch*, avalia-se que o problema tem potencial para comprometer o entendimento da dinâmica de processamento do método. Apesar de a ausência de comentários não comprometer diretamente a segurança do código implementado em sua versão corrente, a potencial introdução de erros que a impactem negativamente em eventuais futuras manutenções é plausível.

Tabela 37 – Análise do Método “forward” da Classe “CholeskyGaussianActor” do Componente “mlp_ac”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 115 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	OK
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (a)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (a)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (a)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (a)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (a)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (a)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (c)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 116 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- b) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o processamento da ANN de políticas (ator) utilizada no sistema de controle veicular CVPO.
- c) Ao final do método “*forward*”, há um fragmento de código inócuo, associado a um método denominado “*action*”, inativado por meio do uso de marcas de comentário. Considera-se que, embora a presença de código-fonte desativado por marcações de comentários não comprometa a segurança em sua versão corrente, ela pode induzir em erros que afetem negativamente a segurança em eventuais futuras manutenções.
- d) Apesar da existência de comentários em partes relevantes do código-fonte do método, há trechos não triviais do mesmo código que carecem de informações adicionais por envolverem o domínio de características da biblioteca *pytorch* para serem realizadas. Apesar de a insuficiência de comentários não comprometer diretamente a segurança do código implementado em sua versão corrente, a potencial introdução de erros que a impactem negativamente em eventuais futuras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 117 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

manutenções é plausível.

Tabela 38 – Análise do Método “__init__” da Classe “EnsembleQCritic” do Componente “mlp_ac”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (e)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 118 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há devolução de valores no método.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar a arquitetura das ANNs da função qualidade (crítico) utilizada no sistema de controle veicular CVPO.
- Não há comandos condicionais no método.
- O parâmetro de entrada “*activation*” não é utilizado no processamento do método. Apesar de não representar um problema de segurança na versão corrente do código-fonte, a presença de código-fonte não utilizado pode induzir em erros que afetem negativamente a segurança em eventuais futuras manutenções.
- Como não há comentários no código-fonte do método, e considerando-se que a interpretação de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 119 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

parte de seus comandos não é trivial por depender do domínio de características da biblioteca *pytorch*, avalia-se que o problema tem potencial para comprometer o entendimento da dinâmica de processamento do método. Apesar de a ausência de comentários não comprometer diretamente a segurança do código implementado em sua versão corrente, a potencial introdução de erros que a impactem negativamente em eventuais futuras manutenções é plausível.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 39 – Análise do Método “forward” da Classe “EnsembleQCritic” do Componente “mlp_ac”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 120 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (d)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o processamento da ANN da função qualidade (crítico) utilizada no sistema de controle veicular CVPO.
- d) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 121 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 40 – Análise do Método “predict” da Classe “EnsembleQCritic” do Componente “mlp_ac”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (d)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 122 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o processamento da ANN da função qualidade (crítico) utilizada no sistema de controle veicular CVPO.
- d) Como há um único comentário no código-fonte do método, e considerando-se que a interpretação de parte de seus comandos não é trivial por depender do domínio de características da biblioteca *pytorch*, avalia-se que o problema tem potencial para comprometer o entendimento da dinâmica de processamento do método. Apesar de a ausência de comentários não comprometer diretamente a segurança do código implementado em sua versão corrente, a potencial introdução de erros que a impactem negativamente em eventuais futuras manutenções é plausível.
- e) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 123 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 41 – Análise do Método “loss” da Classe “EnsembleQCritic” do Componente “mlp_ac”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (d)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 124 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços ou comandos condicionais no método.
- Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o processamento da ANN da função qualidade (crítico) utilizada no sistema de controle veicular CVPO.
- Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte.
- Não há uso de constantes no método.

3.5.1.2.3 Análise do Subpacote “policy” do Pacote “safe_rl” – Componente “cvpo”

Tabela 42 – Análise da Função “bt” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 125 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 126 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há uso de laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem afetar o funcionamento seguro do sistema de controle veicular CVPO.
- d) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 43 – Análise da Função “btr” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 127 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 128 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há uso de laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem afetar o funcionamento seguro do sistema de controle veicular CVPO.
- d) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 44 – Análise da Função “safe_inverse” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 129 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (a)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 130 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Embora o comando condicional das linhas 30 e 31 do arquivo “*cvpo.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele é coberto por meio da devolução de valor prevista na linha 32 do mesmo arquivo. Dessa forma, avalia-se não só que há devolução de valor em todos os caminhos da função, mas também que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há uso de laços na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem afetar o funcionamento seguro do sistema de controle veicular CVPO.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 131 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 45 – Análise da Função “gaussian_kl” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (d)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (d)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 132 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há uso de laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem afetar o funcionamento seguro do sistema de controle veicular CVPO.
- d) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- e) Não há uso de constantes na função.

Tabela 46 – Análise do Método “__init__” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 133 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 134 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 47 – Análise do Método “_step_qc_thres” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 135 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 136 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 48 – Análise do Método “_ac_training_setup” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 137 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 138 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Não há comandos condicionais no método.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 49 – Análise do Método “_qc_training_setup” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 139 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 140 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Não há comandos condicionais no método.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 50 – Análise do Método “act” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 141 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 142 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) A variável *cholesky*, definida e iniciada na linha 253 do arquivo “*cvpo.py*”, trata-se de código inócuo por não ser lida posteriormente.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 51 – Análise do Método “*learn_on_batch*” da Classe “CVPO” do Componente “*cvpo*”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 143 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (e)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 144 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- e) Ao longo do método “*learn_on_batches*”, há dois fragmentos de código inativado por meio do uso de marcas de comentário. Considera-se que, embora a presença de código-fonte desativado por marcações de comentários não comprometa a segurança em sua versão corrente, ela pode induzir em erros que afetem negativamente a segurança em eventuais futuras manutenções.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 52 – Análise do Método “*post_epoch_process*” da Classe “CVPO” do Componente “*cvpo*”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 145 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (e)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK-R (f)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (g)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 146 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há uso de laços no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Ainda que o método não seja utilizado, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados processados pelo sistema de controle veicular CVPO, levando a um consequente impacto negativo sobre a segurança.
- e) Embora o comando condicional das linhas 291 e 292 do arquivo “*cvpo.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele não é considerado necessário por não haver a necessidade de processamento adicional ao cenário condicionante da linha 291 para fins de tratamento de erros. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- f) O método como um todo consiste em código inócuo, uma vez que não é acionado por nenhum outro elemento.
- g) Apesar da carência de comentários no código-fonte do método, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- h) Não há uso de constantes no método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 147 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 53 – Análise do Método “critic_forward” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 148 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (d)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Não há uso de constantes no método.

Tabela 54 – Análise do Método “actor_forward” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 149 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 150 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (d)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Não há uso de constantes no método.

Tabela 55 – Análise do Método “dual” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 151 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 152 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 56 – Análise do Método “_update_actor” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 153 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK-R (d)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 154 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- c) Embora os comandos condicionais das linhas 376-377 e 378-379 do arquivo “cvpo.py” não possuam a especificação explícita dos respectivos casos complementares (“else”), eles não são considerados necessários por não haver a necessidade de processamento adicional aos cenários de falha já previstos nas condições das linhas 376 e 378. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- d) A variável Σ_i_{det} , apesar de declarada, não é utilizada por não ter seu conteúdo lido. Dessa forma, tal variável caracteriza código inócuo.

Tabela 57 – Análise do Método “critic_loss” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo” – Versão Interna ao Método “_update_critic”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 155 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	OK
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (a)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (a)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (c)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 156 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (d)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- b) Não há comandos condicionais no método.
- c) A variável *logp_a_next*, apesar de declarada, não é utilizada por não ter seu conteúdo lido. Dessa forma, tal variável caracteriza código inócuo.
- d) Não há uso de constantes no método.

Tabela 58 – Análise do Método “_update_critic” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 157 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 158 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	NA (e)
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há uso de laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 59 – Análise do Método “critic_loss” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo” – Versão Interna ao Método “_update_qc”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	OK
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 159 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (a)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (a)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (c)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 160 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (d)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- b) Não há comandos condicionais no método.
- c) As variáveis *done* e *logp_a_next*, apesar de declaradas, não são utilizadas por não terem seus respectivos conteúdos lidos. Dessa forma, tais variáveis caracterizam código inócuo.
- d) Não há uso de constantes no método.

Tabela 60 – Análise do Método “_update_qc” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 161 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK-R (e)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	NA (f)
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	
OK	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 162 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há devolução de valores no método.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há uso de laços ou comandos condicionais no método.
- Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- Na linha 467 do arquivo “cvpo.py”, há uma versão alternativa da linha de código 468 em que a variável “backup” é proporcional ao complemento da variável “done”, não utilizada conforme apresentado na análise do método “critic_loss” correspondente. Essa linha de código é considerada não utilizada por ter sido desabilitada com uma marcação de comentário.
- Não há uso de constantes no método.

Tabela 61 – Análise do Método “_polyak_update_target” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 163 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 164 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	NA (e)
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Não há uso de comandos condicionais no método.
- e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 62 – Análise do Método “save_model” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (d)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 165 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	NA (f)
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 166 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há uso de laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Embora a ausência desses testes possa permitir que dados corrompidos acerca do estado operacional do sistema de controle veicular CVPO sejam gravados no registro de eventos, considera-se que essa ação tem potencial negligenciável de impacto sobre a segurança por dois motivos. O primeiro deles é o de que o registro de eventos não é funcionalmente lido para resgatar o estado operacional prévio do sistema de controle veicular CVPO, ao passo que o segundo relaciona-se à necessidade de uma segunda falha aleatória, que leve ao disparo indevido do método *load_model*, para que tal leitura possa ocorrer.
- e) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 63 – Análise do Método “load_model” da Classe “CVPO” do Componente “cvpo”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 167 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	NA (f)
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 168 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há uso de laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. A ausência desses testes pode permitir que dados ultrapassados sobre o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO sejam lidos e sobrescrevam as condições operacionais vigentes em dado momento, com potencial de comprometer a segurança.
- e) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) Não há uso de constantes no método.

3.5.1.2.4 Análise do Subpacote “worker” do Pacote “safe_rl” – Componente “off_policy_worker”

Tabela 64 – Análise do Método “__init__” da Classe “OffPolicyWorker” do Componente “off_policy_worker”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 169 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK-R (e)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 170 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Embora o comando condicional das linhas 52 a 54 do arquivo “*off_policy_worker.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele não é considerado necessário por não haver a necessidade de processamento adicional ao cenário condicionante da linha 52 para fins de tratamento de erros. A ausência desse cenário complementar é detectável porque levará à realização de ensaios em um ambiente potencialmente inválido ou inexistente, mas tratado como válido. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- e) O parâmetro de entrada “*kwargs*” do método não é utilizado em seu processamento. Dessa forma, sua declaração como argumento do método consiste em código inócuo.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 65 – Análise do Método “work” da Classe “OffPolicyWorker” do Componente “off_policy_worker”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 171 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 172 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- Embora os comandos condicionais das linhas 90-91 e 112-119 do arquivo `“off_policy_worker.py”` não possuam a especificação explícita dos respectivos casos complementares (`“else”`), eles não são considerados necessários por não haver a necessidade de processamento adicional aos cenários condicionantes das linhas 90 e 112 para fins de tratamento de erros. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura dos comandos condicionais em questão.
- A linha 119 do arquivo `“off_policy_worker.py”` possui um comando `“break”`, destinado a interromper o laço das linhas 74 até 119 quando uma condição de término de simulação por tempo fosse atingida, foi desativado por meio de uma marca de comentário. Essa desativação, justificada por Liu (2023) nas linhas 82-84 do mesmo arquivo, serve para forçar a movimentação

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 173 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

do agente inteligente de IA até que ele atinja seu objetivo funcional do experimento, i.e., mesmo se após uma quantidade de iterações superior a um limiar preestabelecido, durante a coleta de dados para o treinamento do sistema de controle veicular CVPO. Dada essa justificativa, o código inócuo da linha 119 do arquivo “*off_policy_worker.py*” não é considerado crítico em relação à segurança.

e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 66 – Análise do Método “eval” da Classe “OffPolicyWorker” do Componente “off_policy_worker”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 174 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 175 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- d) Embora os comandos condicionais das linhas 136-138 e 142-143 do arquivo “*off_policy_worker.py*” não possuam a especificação explícita dos respectivos casos complementares (“*else*”), eles não são considerados necessários por não haver a necessidade de processamento adicional aos cenários condicionantes das linhas 136 e 142 para fins de tratamento de erros. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura dos comandos condicionais em questão.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 67 – Análise do Método “get_sample” da Classe “OffPolicyWorker” do Componente “off_policy_worker”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 176 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de laços ou comandos condicionais no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 177 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO em seu treinamento. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.

d) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.

e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 68 – Análise do Método “clear_buffer” da Classe “OffPolicyWorker” do Componente “off_policy_worker”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK-R (e)
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 178 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há uso de laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem esvaziar os registros utilizados no treinamento

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 179 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

do sistema de controle veicular CVPO em seu treinamento. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema durante o treinamento do sistema.

- e) O método como um todo consiste em código inócuo, uma vez que não é acionado por nenhum outro elemento.
- f) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- g) Não há uso de constantes no método.

3.5.1.2.5 Análise do Pacote “safe_rl” – Componente “runner”

Tabela 69 – Análise do Método “__init__” da Classe “Runner” do Componente “runner”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NOK (e)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 180 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há uso de laços no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 181 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.

e) Embora os comandos condicionais das linhas 71-82 e 90-93 do arquivo “*runner.py*” possuam a especificação explícita dos respectivos casos complementares (“*else*”), eles são insuficientes para tratar erros de processamento.

No comando condicional das linhas 71-83, o caso complementar automaticamente assume que qualquer modo de operação diferente de “*eval*” para a realização de um ensaio deve ser tratado como um comando para treinar sistemas de controle veicular baseados em RL. Embora o disparo do treinamento de instâncias de algoritmos de RL com comandos potencialmente inválidos seja possível, avalia-se que esse cenário não tem potencial para comprometer a segurança porque não influencia o funcionamento do sistema de controle veicular nos cenários operacionais de interesse (i.e., pós-treinamento).

Já no comando condicional das linhas 90-93, o cenário complementar à condição de “treinamento com limite máximo de custo” (i.e., na ausência de qualquer das expressões “*train*” e “*cost_limit*”), impõe-se uma restrição arbitrária de limite de custo igual a 1000. A imposição de um limite de custo de 1000 pode impactar negativamente o treinamento e a operação de IA, uma vez que tal limiar pode levar a agentes lenientes com eventos inseguros que surjam durante a operação do sistema.

Em razão das questões que envolvem o comando condicional das linhas 90-93, o item é classificado como “NOK” sob o ponto de vista da segurança.

f) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 70 – Análise do Método “*_train_mode_init*” da Classe “*Runner*” do Componente “*runner*”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a)	Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 182 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 183 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Embora o comando condicional das linhas 124 a 126 do arquivo “*runner.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele não é considerado necessário por dois motivos. Além de não haver a necessidade de processamento do caso de dados nulos para o conteúdo de “*pretrain_dir*”, eventuais falhas relacionadas a dados inválidos no mesmo atributo são processadas como exceções dentro do escopo da função “*setup_eval_configs*”, acionada como parte do caso condicional da linha 124. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 184 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

devido à clareza intrínseca a ele.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 71 – Análise do Método “_eval_mode_init” da Classe “Runner” do Componente “runner”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (e)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 185 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há uso de laços no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- e) A variável *worker_cls* consiste em código inócua porque seu conteúdo não é lido.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 72 – Análise do Método “train_one_epoch_off_policy” da Classe “Runner” do Componente

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 186 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

“runner”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 187 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (d)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- c) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- d) Não há uso de constantes no método.

Tabela 73 – Análise do Método “train_one_epoch_on_policy” da Classe “Runner” do Componente “runner”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 188 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 189 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há uso de laços ou comandos condicionais no método.
- Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- O parâmetro de entrada “*epoch*” consiste em código inócuo por não ser utilizado no processamento do método.
- Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- Não há uso de constantes no método.

Tabela 74 – Análise do Método “train” da Classe “Runner” do Componente “runner”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 190 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 191 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Embora os comandos condicionais das linhas 199-200 e 203-204 do arquivo “*runner.py*” não possuam a especificação explícita dos respectivos casos complementares (“*else*”), eles não são considerados necessários por não haver a necessidade de processamento adicional aos cenários condicionantes das linhas 199 e 203 para fins de tratamento de erros. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura dos comandos condicionais em questão
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 192 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 75 – Análise do Método “eval” da Classe “Runner” do Componente “runner”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 193 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- d) Embora os comandos condicionais das linhas 210-212, 216-217, 222-223, 226-227 e 233-234 do arquivo “runner.py” não possuam a especificação explícita dos respectivos casos complementares (“else”), eles não são considerados necessários por não haver a necessidade de processamento adicional aos respectivos cenários condicionantes para fins de tratamento de erros. Ademais, no caso dos comandos condicionais das linhas 210-212, 216-217, 222-223 e 226-227, tanto as condições avaliadas quanto as ações relacionam-se exclusivamente à atualização da tela dos simuladores “Safety-Gym” e “Bullet-Safety-Gym” a cada passo do ensaio

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 194 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

de interesse – logo, com impacto reduzido sobre a segurança da operação do sistema de controle veicular CVPO. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura dos comandos condicionais em questão.

e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 76 – Análise do Método “_log_metrics” da Classe “Runner” do Componente “runner”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 195 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há teste de entrada e saída no método. Apesar da ausência desses testes, considera-se que o problema não impacta negativamente a segurança do sistema de controle veicular CVPO por impactar apenas a gravação de seu registro (*log*) operacional. Dessa forma, o disparo e a interrupção indevidos do método “*_log_metrics*” não afetam o funcionamento do sistema de controle veicular CVPO, mas apenas a integridade dos seus dados de histórico – e, conseqüentemente, a rastreabilidade entre a evolução do aprendizado de máquina do sistema e as interações deste com o ambiente (ações realizadas e estímulos recebidos).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 196 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- c) Embora o comando condicional das linhas 248 e 249 do arquivo “*runner.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele não é considerado necessário por dois motivos. Além de não haver a necessidade de processamento do caso de informações temporais nulas, eventuais falhas afetam apenas o registro do histórico operacional do sistema de controle veicular CVPO, e não a dinâmica do sistema propriamente dito. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- d) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 77 – Análise da Função Principal (“__main__”) do Componente “runner”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (e)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (f)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 197 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (g)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (h)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (h)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (h)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (h)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (h)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (h)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (h)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (h)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (h)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (i)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há uso de laços na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Ainda que a função não seja utilizada, considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer a integridade de dados

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 198 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

processados pelo sistema de controle veicular CVPO, levando a um consequente impacto negativo sobre a segurança.

- e) Embora o comando condicional das linhas 273 a 275 do arquivo “*runner.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele não é considerado necessário por não haver a necessidade de processamento adicional ao cenário condicionante da linha 273 para fins de tratamento de erros. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- f) A função, como um todo, trata-se de código não utilizado por não ser acionada por nenhum outro elemento. Aspectos como a definição de experimentos e dispositivos inválidos (“*Pendulum-v0*” e “*gpu*”, respectivamente), bem como de um arquivo de configuração padrão inexistente (“*safe_rl/config/default_config.yaml*”) reforçam a inocuidade da função.
- g) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- h) A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.
- i) Não há uso de constantes na função.

3.5.1.2.6 Análise do Pacote “*script*” – Componente “*experiment*”

Tabela 78 – Análise da Função “*gen_exp_name*” do Componente “*experiment*”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 199 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 200 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer apenas a identificação do experimento executado – o que, por sua vez, pode afetar negativamente a rastreabilidade dos registros operacionais do sistema de controle veicular CVPO sem impactar sobre a segurança de sua operação propriamente dita.
- c) Não há uso de comandos condicionais na função.
- d) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- e) A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 79 – Análise da Função “gen_data_dir_name” do Componente “experiment”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (b)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 201 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 202 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há uso de variáveis globais na função.
- Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer apenas o diretório de armazenamento dos dados do experimento executado – o que, por sua vez, pode afetar negativamente a rastreabilidade dos registros operacionais do sistema de controle veicular CVPO sem impactar sobre a segurança de sua operação propriamente dita.
- Não há uso de comandos condicionais na função.
- Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 80 – Análise da Função “trial_name_creator” do Componente “experiment”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 203 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se, como cenário de pior caso, que um

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 204 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

disparo espúrio possa comprometer apenas o nome das tentativas de execução paralela dos experimentos executados – o que, por sua vez, pode afetar negativamente a rastreabilidade dos registros operacionais do sistema de controle veicular CVPO sem impactar sobre a segurança de sua operação propriamente dita.

- c) Não há uso de comandos condicionais na função.
- d) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- e) A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 81 – Análise da Função “skip_exp” do Componente “experiment”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 205 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer apenas o conjunto de experimentos a serem executados – o que, por sua vez, pode impedir o funcionamento do sistema de controle veicular CVPO e comprometer a sua disponibilidade.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 206 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- c) Embora o comando condicional das linhas 42 e 43 do arquivo “*experiment.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele não é considerado necessário por não haver a necessidade de processamento adicional ao cenário condicionante da linha 42 para fins de tratamento de erros. O cenário complementar, inclusive, já é coberto com a devolução de valor da linha 44. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- d) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- e) A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 82 – Análise da Função “trainable” do Componente “experiment”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 207 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Apenas o caminho da função caracterizado pela satisfação da condição “*skip_exp(config)*” com valor verdadeiro (“*True*”) devolve valor (“*False*”) à entidade que aciona a função “*trainable*”. Nos demais caminhos de processamento previstos para a função “*trainable*”, não há devolução de valor. Dado que a função “*trainable*” é acionada pela função “*Experiment*” da biblioteca “*tune*” e que o esquema de devolução de valor da função “*trainable*” está aderente às premissas

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 208 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

de funcionamento da biblioteca – i.e., configura-se um ambiente de execução do experimento quando ele deve ser realizado e não se executa nenhuma ação caso contrário –, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à lógica de devolução de valor da função “trainable”.

- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer as configurações do sistema de controle veicular CVPO e, por conseguinte, sua segurança.
- d) Embora os comandos condicionais das linhas 48-52 e 66-71 do arquivo “*experiment.py*” não possuam a especificação explícita dos respectivos casos complementares (“else”), eles não são considerados necessários por não haver a necessidade de processamento adicional aos cenários condicionante das linhas 48, 66, 68 e 70 para fins de tratamento de erros. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura do comando condicional em questão.
- e) Apesar da carência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 83 – Análise da Função Principal (“__main__”) do Componente “experiment”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 209 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (e)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (g)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (g)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (g)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 210 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há uso de laços na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer os experimentos a serem executados – o que, por sua vez, pode afetar negativamente a configuração do sistema de controle veicular CVPO e, por conseguinte, sua segurança.
- e) Embora o comando condicional das linhas 101 a 106 do arquivo “*experiment.py*” não possua a especificação explícita do respectivo caso complementar (“*else*”), eventuais falhas levarão ou à execução de apenas parte dos experimentos previstos para o sistema, ou à ocorrência de um evento excepcional que cessará a execução de quaisquer experimentos. Como nenhuma dessas situações compromete a segurança do sistema de controle veicular CVPO – pois afeta apenas a disponibilidade dele para a realização de experimentos –, o item não é considerado crítico em relação à segurança.
- f) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- g) A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.

3.5.1.2.7 Análise do Pacote “*script*” – Componente “*run*”

Tabela 84 – Análise do Método “*eval*” da Classe “*SafetyGymRunner*” do Componente “*run*”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 211 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (e)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 212 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função, em caso de falha aleatória do hardware, e que estes podem alterar o estado operacional do sistema de controle veicular CVPO. Dessa maneira, avalia-se que o não atendimento do item tem potencial para afetar negativamente a segurança do sistema.
- e) Embora o comando condicional das linhas 16 e 17 do arquivo “*run.py*” não possua a especificação explícita do caso complementar (“*else*”), ele não é considerado necessário por não haver a necessidade de processamento adicional ao cenário condicionante da linha 16 para fins de tratamento de erros. Ademais, a condição avaliada e a ação decorrente dela relacionam-se exclusivamente à atualização da tela do simulador “*Safety-Gym*” a cada passo do ensaio de interesse – logo, com impacto reduzido sobre a segurança da operação do sistema de controle veicular CVPO. Dessa forma, avalia-se que não há problemas de segurança relacionados à estrutura dos comandos condicionais em questão.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 213 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 85 – Análise da Função “gen_exp_name” do Componente “run”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 214 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há uso de variáveis globais na função.
- Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer apenas a identificação do experimento executado – o que, por sua vez, pode afetar negativamente a rastreabilidade dos registros operacionais do sistema de controle veicular CVPO sem impactar sobre a segurança de sua operação propriamente dita.
- Não há uso de comandos condicionais na função.
- Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 86 – Análise da Função “gen_data_dir_name” do Componente “run”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 215 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 216 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há uso de variáveis globais na função.
- Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer apenas o diretório de armazenamento dos dados do experimento executado – o que, por sua vez, pode afetar negativamente a rastreabilidade dos registros operacionais do sistema de controle veicular CVPO sem impactar sobre a segurança de sua operação propriamente dita.
- Não há uso de comandos condicionais na função.
- Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.

Tabela 87 – Análise da Função Principal (“_main_”) do Componente “run”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 217 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 218 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há uso de laços na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se, como cenário de pior caso, que um disparo espúrio possa comprometer os experimentos a serem executados – o que, por sua vez, pode afetar negativamente a configuração do sistema de controle veicular CVPO e, por conseguinte, sua segurança.
- e) Apesar da ausência de comentários no código-fonte da função, a interpretação não é prejudicada devido à clareza intrínseca a ele.
- f) A função não foi projetada segundo o paradigma de orientação a objetos.

3.5.2 Atividade 5-B – Definição de Bases de Dados para Treinamento e Validação de Instâncias de IA com Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado

As ANNs utilizadas para otimizar a política (ator) e a função qualidade (crítico) do agente inteligente do sistema de controle veicular são treinadas com uma base de dados de tamanho arbitrário formada por estímulos (ações) e resultados (custos e recompensas) coletados do ambiente simulado em que o agente

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 219 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

inteligente é inserido (i.e., “*Safety-Gym*” ou “*Bullet-Safety-Gym*”). O tamanho da base de dados é definido com auxílio de três (hiper)parâmetros configurados antes da realização dos experimentos:

- a) A quantidade de passos de “aquecimento” do agente inteligente (*warm-up*), simbolizada pelo item “*warmup_steps*”, define a quantidade de iterações de processamento do agente inteligente (não treinado) no ambiente simulado em que está inserido. Tal “aquecimento” serve para construir uma base de dados de treinamento com as ações executadas pelo agente e os estímulos recebidos em resposta dele;
- b) O tamanho do *buffer* construído durante o “aquecimento”, identificado pelo item “*buffer_size*”, estabelece a quantidade de registros do processo de aquecimento que são efetivamente armazenados. O *buffer* é preenchido em esquema de fila (FIFO – *First In, First Out*) – i.e., caso o tamanho do *buffer* seja insuficiente para manter todos os registros coletados durante o “aquecimento”, os registros mais antigos são removidos para dar lugar aos mais recentes;
- c) A quantidade de registros para treinamento, representada pelo item “*batch_size*”. Esse parâmetro define o tamanho da amostra dos registros armazenados no *buffer* construído durante o “aquecimento” a serem efetivamente consultados para o treinamento das ANNs do agente inteligente. O sorteio das “*batch_size*” amostras do *buffer* de aquecimento é aleatório – i.e., elas são escolhidas ao acaso dentro do universo de registros do *buffer* (YAMADA, 2019).

O treinamento das ANNs não utiliza validação cruzada, nem prioriza a otimização de métricas específicas de desempenho. O processo é conduzido dentro do escopo da otimização EM definida por Liu et al. (2022) para o sistema de controle veicular CVPO como um todo – tendo, portanto, o objetivo de minimizar a ocorrência de eventos inseguros e maximizar o desempenho do sistema de controle veicular em cumprir as respectivas missões de movimentação dos experimentos considerados.

Três hiperparâmetros caracterizam o processamento dos custos das ações executadas pelo agente inteligente: o valor assumido como “custo inicial” no princípio de um experimento, denominado “*COST_START*”, o valor de “custo limítrofe” minimamente aceitável para o desempenho do sistema, denominado “*COST_LIMIT*”, e o valor de “custo mínimo” para encerrar a execução de um experimento, simbolizado por “*COST_END*”. Os valores atribuídos a esses hiperparâmetros, definidos tanto nos arquivos de configuração do agente inteligente (componentes “*config_CVPO.yaml*” e “*config_baseline.yaml*”) quanto nos *scripts* de parametrização dos experimentos (componentes “*button.py*”, “*circle.py*” e “*goal.py*”), foram selecionados de forma arbitrária, sem justificativa formal

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 220 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

acerca do reaproveitamento de dados de outras aplicações ou de ensaios prévios (LIU, 2023; LIU et al., 2022).

A função custo é calculada com base nos dados de custo devolvidos pelos simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*”. De acordo com Liu et al (2022), a função custo do agente inteligente é aumentada em uma unidade a cada vez que ele executa ou uma ação com consequências inseguras (i.e., colisão com obstáculos ou com os limites geográficos da área de circulação), ou quando a ação tomada é contrária aos objetivos de desempenho (por exemplo, quando o agente atinge um destino diferente do definido inicialmente para os experimentos dos tipos “*goal*” e “*button*”). Dado que a segunda categoria de eventos com custo positivo não caracteriza, ao certo, uma situação insegura – uma vez que não expõe os ocupantes do veículo a situações inseguras –, pode-se inferir que a função custo, utilizada por Liu et al. (2022) como métrica proporcional à segurança funcional do agente inteligente, tende a ser mais pessimista do que o necessário.

Outros hiperparâmetros e hiperfunções utilizados na modelagem do sistema de controle veicular CVPO, detalhados na Tabela 4 e na Tabela 5 (seção 3.1.2.1) e ao longo da seção 3.4, também são predefinidos por Liu et al. (2022) sem justificativas sobre como foram selecionados. Os valores adotados estão presentes não só nos componentes de software de configuração do agente inteligente (“*config_CVPO.yaml*” e “*config_baseline.yaml*”) e dos experimentos (componentes “*button.py*”, “*circle.py*” e “*goal.py*”), mas também nos componentes de software em que os elementos de IA são modelados e instanciados (por exemplo, “*mlp_ac.py*” e “*cvpo.py*”).

3.5.3 Atividade 5-C – Análise de Resultados das Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança

Nesta seção do relatório, os resultados relacionados ao desempenho prático do sistema de controle veicular são analisados sob a ótica de sua contribuição à segurança crítica (*safety*). Essa análise é abordada, primordialmente, dentro do escopo da subatividade 5-C.i (seção 3.5.3.1).

A subatividade 5-C.ii (seção 3.5.3.2), destinada à análise de casos de fronteira, é classificada como um trabalho a ser desenvolvido futuramente. Essa decisão decorre da necessidade não só de se projetar e executar ensaios adicionais aos cobertos por Liu et al. (2022), mas também de se configurar e/ou modificar os simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*” para que se tenha maior controle dos cenários operacionais exercitados. O intuito dessas potenciais modificações é permitir que os simuladores contemplem as situações relevantes para a análise dos casos de fronteira identificados na

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 221 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).

Por fim, a subatividade 5-C.iii (seção 3.5.3.3), relacionada ao uso de IA explicável, não é considerada aplicável neste estudo de caso devido às características dos modelos de IA adotadas por Liu et al. (2022).

3.5.3.1 Subatividade 5-C.i – Análise de Métricas de Desempenho

Liu et al. (2022) realizaram cinco categorias de ensaios do sistema de controle veicular CVPO:

- a) “*car-circle*”: Ensaio da categoria “*circle*” em que o agente inteligente é representado por um corpo extenso em formato de carro;
- b) “*point-goal*”: Ensaio da categoria “*goal*” em que o agente inteligente é representado por um ponto material;
- c) “*car-goal*”: Ensaio da categoria “*goal*” em que o agente inteligente é representado por um corpo extenso em formato de carro;
- d) “*point-button*”: Ensaio da categoria “*button*” em que o agente inteligente é representado por um ponto material;
- e) “*car-button*”: Ensaio da categoria “*button*” em que o agente inteligente é representado por um corpo extenso em formato de carro.

De acordo com os resultados apresentados por Liu et al. (2022) e replicados na Figura 7, o sistema de controle veicular CVPO converge, após dada quantidade de iterações de treinamento, para medidas de custo próximas ao limiar definido como tolerável pelos autores, igual a 10 unidades. Nos ensaios “*car-circle*”, “*point-goal*” e “*point-button*”, a função custo permanece abaixo do referido limiar após atingi-lo, ao passo que, nos demais ensaios, notam-se em que a função custo supera o limiar de 10 unidades após a convergência inicial ocorrer. Tais regiões são salientadas na Figura 7 com círculos e elipses na cor lilás.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 222 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Figura 7 – Resultados de Convergência da Função Custo no Treinamento do Sistema de Controle CVPO e de outros Sistemas de Referência (adaptado de Liu et al (2022))

Os mesmos resultados são reforçados pelos diagramas de extremos e quartis (*box plots*) da Figura 8. Tais gráficos representam, para o último quinto das iterações de treinamento dos sistemas avaliados (CVPO e outras referências), cinco informações da função custo de cada sistema:

- Seu valor mínimo, representado pela linha inferior abaixo do retângulo;
- O valor de seu primeiro quartil, indicado pela fronteira inferior do retângulo;
- O valor de sua mediana, sinalizado pela linha central do retângulo
- O valor de seu terceiro quartil, associado à fronteira superior do retângulo;
- Seu valor máximo, correspondente à linha superior acima do retângulo.

Figura 8 – Diagramas de Extremos e Quartis da Função Custo no Último Quinto das Iterações de Treinamento do Sistema de Controle CVPO e de outros Sistemas de Referência (LIU et al., 2022)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 223 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Por intermédio da Figura 8, verifica-se que, ao longo do último quinto do total de iterações de treinamento do sistema de controle veicular CVPO, sua função custo manteve-se integralmente abaixo do limiar aceitável de 10 unidades para os ensaios “*car-circle*” e “*point-goal*” – tal qual apresentado na Figura 7. No ensaio “*point-button*”, por sua vez, apenas o valor máximo da função custo superou o limiar de 10 unidades de custo – e em menos de uma unidade. Esse resultado é próximo ao ilustrado na Figura 7, em que nenhuma ultrapassagem do limiar de custo após a convergência inicial é observada.

Já nos cenários “*car-goal*” e “*car-button*”, as indicações de estouros da função custo da Figura 7 em duração e amplitude são reforçadas pelos resultados da Figura 8. Para o experimento “*car-button*”, o limiar de 10 unidades de custo coincide com o terceiro quartil da função custo, levando resultados superiores a ele a excederem tal limite. Por fim, no caso do experimento “*car-goal*”, a indicação de tolerância de 10 unidades de custo situa-se entre a mediana e o terceiro quartil da função custo do sistema CVPO, o que ratifica, comparativamente aos outros ensaios, os intervalos mais longos e de maior amplitude durante os quais o sistema CVPO operou com custo superior ao limite de 10 unidades.

Liu et al. (2022) também relatam um estudo de ablação do sistema de controle veicular CVPO em relação aos hiperparâmetros de regularização Kullback-Leibler da etapa M. Os resultados obtidos nesse estudo evidenciam um aumento da ocorrência de eventos de custo superior ao limite de 10 unidades nos ensaios em que o agente inteligente é representado por um corpo extenso – i.e., “*car-circle*”, “*car-goal*” e “*car-button*”. Trata-se da única análise de sensibilidade do sistema de controle veicular CVPO à sua hiperparametrização reportada por Liu et al. (2022).

Adicionalmente aos resultados prévios, baseados no artigo de Liu et al. (2022), a garantia de segurança do sistema de controle veicular CVPO também depende de considerações adicionais sobre duas características: o significado do limiar de admissibilidade da função custo e a rastreabilidade entre “tempo de operação” e “iterações / passos simulados”:

- a) Liu et al. (2022) e Liu (2023) não fornecem explicações adicionais que justifiquem o porquê de o limiar de 10 unidades de custo ter sido selecionado como admissível para a segurança dos sistemas analisados (CVPO e outros sistemas de referência). Embora já se tenha explicado, na seção 3.5.2, que os eventos contabilizados na função custo contemplam não só situações eminentemente inseguras, como colisões, mas também falhas de missão do agente inteligente, como atingir um ponto diferente do determinado para uma rota, não há explicação técnica que respalde a escolha do valor “10” para particionar a imagem da função custo em regiões “segura” (<10) e “insegura” (≥ 10).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 224 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

b) A documentação provida por Liu et al. (2022) e Liu (2023) também não traz informações que permitam caracterizar como as iterações de treinamento (“steps”, nos gráficos da Figura 7) relacionam-se com um intervalo de tempo que caracterize, nos simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*”, o período durante o qual o sistema de controle veicular CVPO foi mantido em operação. Considerando-se que a função custo do sistema representa a “quantidade de eventos inseguros” esperados para a operação do sistema, o conhecimento do intervalo de tempo equivalente ao período de operação é necessário para a análise quantitativa de segurança do sistema – que, neste estudo de caso, visa à admissibilidade da função custo do sistema em atender ao RS2.2 (ou, equivalentemente, ao RSR2.70).

As seguintes análises, destinadas a trabalhos futuros, visam à cobertura das lacunas prévias:

- a) Em relação à função custo, novos ensaios com limiares distintos de 10 unidades podem ser executados para avaliar a convergência do sistema de controle veicular CVPO. A recomendação é a de que o limiar de custo admissível seja reduzido até o ponto em que o sistema de controle veicular CVPO permaneça convergente com um processo de treinamento que demande recursos temporais e de memória compatíveis com a infraestrutura de hardware necessária para essa finalidade. Alterações em outros hiperparâmetros e hiperfunções também podem ser exercitadas para suplementar o estudo de ablação da regularização Kullback-Leibler da etapa M (LIU et al., 2022);
- b) Para a análise das características temporais associadas aos ensaios do sistema de controle veicular CVPO, propõe-se realizar análises de caixa branca dos simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*” para extrair essa informação diretamente de como foram projetados. As instanciações realizadas por meio do código-fonte disponibilizado por Liu (2023) também fazem parte dessa análise.

3.5.3.2 Subatividade 5-C.ii – Análise de Casos de Fronteira e Susceptibilidade a Ataques

Adversários

Tal como introduzido na seção 3.5.3, a execução da subatividade 5-C.ii é reservada para trabalhos futuros por demandar análises de caixa branca e potenciais alterações sobre os simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*”. Essas ações, adicionais às postuladas nos trabalhos futuros sinalizados ao final da subatividade 5-C.i (seção 3.5.3.1), são necessárias para possibilitar a representatividade dos casos de fronteira descritos na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1) nos cenários processados.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 225 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

3.5.3.3 Subatividade 5-C.iii – Análise de IA Explicável

O sistema de controle veicular CVPO não foi desenvolvido por Liu et al. (2022) com o propósito de ser explicável. Dessa forma, a subatividade 5-C.iii não é considerada aplicável no presente estudo de caso.

Salienta-se que, como o sistema faz uso de redes neurais profundas para reger a lógica de seleção das ações do agente inteligente e antever as recompensas e custos (deméritos) decorrentes dessas ações, a capacidade de explicação do passo-a-passo do raciocínio aplicado pelo sistema é intrinsecamente baixa. Esse resultado vale, sobretudo, para as ANNs que compõem o sistema de controle veicular CVPO.

3.5.4 Atividade 5-D – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

O rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 5 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 3.1.3), está presente no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Traceability.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 2 (EC2) (i.e., dentro de ‘*EC2-RL_Vehicle_Control*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024). Na aba “*Traceability Matrix 5*” do referido arquivo, a análise da rastreabilidade entre os RSRs e os resultados da etapa 5 do método Safety ArtISt é documentada nas colunas do grupo “Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt”, nas quais constam, quando o RSR é aplicável à etapa, evidências tanto favoráveis quanto eventualmente desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

3.5.5 Atividade 5-E – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz

As análises apresentadas ao longo das atividades 5-A até 5-D evidenciaram potenciais problemas de segurança do sistema de controle veicular CVPO. Ainda que parte desses problemas não restrinjam o prosseguimento do método Safety ArtISt para a etapa 6 devido às hipóteses e concessões relatadas na seção 3.5, outros itens requerem a realização de novos ensaios e potenciais ajustes no sistema desenvolvido por Liu et al. (2022) e Liu (2023).

Os itens impeditivos ao prosseguimento do método Safety ArtISt relacionam-se a três características principais: (i.) a relação entre as iterações de exercício do sistema e o tempo de operação equivalente, (ii.) a necessidade de análises dos simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*” para garantir que proporcionam uma modelagem fiel à realidade de uso do sistema e, por fim, (iii.) a realização de ensaios complementares para avaliar o comportamento do sistema diante de casos de fronteira e de limiares mais restritivos de custo aceitável. O item (i.) é necessário para a modelagem quantitativa de segurança

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 226 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

do sistema de controle veicular CVPO, ao passo que os itens (ii.) e (iii.) são importantes para a construção de argumentos de segurança voltados à análise de falhas sistemáticas inerentes ao comportamento dos elementos de IA empregados no projeto.

Os problemas de segurança listados na Tabela 88 são um extrato de itens já documentados neste relatório e na matriz de rastreabilidade dos requisitos de segurança, construída no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Traceability.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 2 (EC2) (i.e., dentro de ‘*EC2-RL_Vehicle_Control*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2024). Os itens incluídos na Tabela 88 correspondem a todas as linhas da matriz de rastreabilidade com a expressão “*Não*” na coluna “*Favorável à Segurança?*”.

Na elaboração da Tabela 88, problemas de segurança replicados mais de uma vez na matriz de rastreabilidade, por se estenderem a mais de um dos requisitos de segurança do sistema, são incluídos uma única vez. Além disso, a coluna “*Et. Causa Raiz*” foi adicionada à Tabela 88 para se identificar as etapas do método Safety ArtISt em que se considera que os problemas de segurança foram introduzidos e que, portanto, requerem ações corretivas. As análises que permeiam as decisões documentadas nessa coluna são exploradas, para cada item, nas respectivas subseções posteriores.

Tabela 88 – Relação de Problemas de Segurança e Definição das Etapas do Método Safety ArtISt das Causas Raiz

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
SI01	Embora a definição das características gerais que descrevem o ambiente em que o sistema de controle veicular CVPO está inserido (incluindo obstáculos estáticos e dinâmicos) seja realizada pelo projetista do próprio sistema, essas configurações são processadas, para fins de teste, pelos simuladores <i>Safety-Gym</i> e <i>Bullet-Safety-Gym</i> , utilizados como elementos COTS no projeto. Uma vez que ambas as ferramentas não satisfazem os conjuntos mínimos de requisitos de segurança que as caracterizam como ferramentas para aplicações críticas em relação à segurança, não é possível atestar que os ambientes gerados por elas e os modelos físicos para a movimentação do agente inteligente e de obstáculos são isentos de efeitos resultantes de falhas aleatórias (por exemplo, manifestadas durante a execução dos simuladores) ou sistemáticas (por falha de projeto dos simuladores).	1, 2
SI02	Na pesquisa do sistema de controle veicular CVPO, não há evidências que corroborem o uso de aleatoriedade de aplicação-alvo. Os simuladores <i>Safety-Gym</i> e <i>Bullet-Safety-Gym</i> , utilizados como base para os ensaios, possuem apenas algoritmos com sorteios pseudoaleatórios para definir a geometria do mapa e as características físicas (estáticas e dinâmicas) dos obstáculos inseridos, ao passo que nem eles, nem	1, 2

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 227 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	<p>os ensaios instanciados, contêm bases de dados de aplicações-alvo reais para serem incorporadas às simulações.</p> <p>Consequentemente, considera-se que há a possibilidade de os ensaios realizados não refletirem o real desempenho do sistema de controle veicular CVPO em sua aplicação-alvo, dadas as restrições de contexto de uso dos respectivos ensaios. Ademais, também não é possível assegurar que os ensaios realizados contemplam os cenários de fronteira avaliados como relevantes para a avaliação de segurança do sistema.</p> <p>Por outro lado, como os próprios cenários de operação considerado pelos autores dificilmente relacionam-se a aplicações-alvo complexas – uma vez que se baseiam em movimentos circulares desviando de obstáculos –, a pseudoaleatoriedade gerada exclusivamente pelos simuladores <i>Safety-Gym</i> e <i>Bullet-Safety-Gym</i> pode não ser insuficiente para analisar os cenários operacionais considerados.</p>	
SI03	Liu et al. (2022) e Liu (2023) não evidenciam que as informações acerca da configuração do mapa da via (incluindo dados dos obstáculos) tenham sua consistência verificada durante a iniciação e a operação do sistema de controle veicular CVPO.	1, 3
SI04	Liu et al. (2022) e Liu (2023) não evidenciam que as informações adquiridas pelo sistema de controle veicular CVPO ao interagir com o ambiente (recompensas e custos) tenham sua validade verificada antes de seus respectivos usos.	1, 3
SI05	<p>O desenvolvimento realizado por Liu (2023) não foi balizado pelo uso de técnicas de programação defensiva para software, uma vez que não constam especificações explícitas sobre esse tema no artigo de Liu et al. (2022) e na documentação técnica desenvolvida por Liu (2023).</p> <p>Analisou-se que componentes de software críticos em relação à segurança possuem deficiências relacionadas à utilização de técnicas de tolerância a falhas. Entre os problemas identificados, os relacionados à inexistência de testes de entrada e saída em métodos e funções e a dois comandos condicionais sem casos complementares (função <i>"mlp"</i> do componente <i>"mlp_ac"</i> e método <i>"__init__"</i> da classe <i>"Runner"</i>) podem comprometer o treinamento e o funcionamento do sistema de controle veicular CVPO de forma insegura por dois motivos: deixam-no susceptível a situações inseguras resultantes de falhas aleatórias que afetam o fluxo de processamento e comprometem a lógica de processamento de hiperparâmetros relevantes.</p>	1, 3, 4
SI06	<p>O pacote de software <i>"pynput"</i>, utilizado no estudo de caso a fim de realizar a interface dos sistemas desenvolvidos com os mecanismos de entrada e saída do computador, não foi instalado por incompatibilidades com a versão 3.6.13 da linguagem de programação Python e com outras bibliotecas instaladas.</p> <p>Ademais, as versões dos pacotes de software <i>"tensorboard"</i>, <i>"tensorboard-data-server"</i>, <i>"tensorboard-plugin-wit"</i> e <i>"tensorboardx"</i> são inferiores às versões recomendadas por Liu (2023) em função de incompatibilidades com a versão 3.6.13 da linguagem de programação Python e com outras bibliotecas instaladas.</p>	3, 4

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 228 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	Em uma situação de pior caso, avalia-se que as incompatibilidades prévias podem comprometer a execução do sistema de controle veicular CVPO em ambiente simulado.	
SI07	A leitura de entradas e estímulos do ambiente ocorre sem uma verificação prévia de estabilidade temporal. Elas são lidas e imediatamente utilizadas nos cálculos de aprendizado por reforço do sistema de controle veicular CVPO.	1, 3, 4
SI08	<p>Não existem evidências acerca do uso de validação cruzada para a seleção e a otimização dos hiperparâmetros do sistema de controle veicular CVPO. A única explicação apresentada é a de que, para os elementos comungados entre o sistema de controle CVPO e os demais sistemas analisados, os valores foram mantidos idênticos entre todos os sistemas sob a alegação de isso permitir uma análise mais “justa” do desempenho de todas as variantes de RL avaliadas pelos autores.</p> <p>O processo de treinamento é conduzido dentro do escopo da otimização EM definida por Liu et al. (2022) para o sistema de controle veicular CVPO como um todo – tendo, portanto, o objetivo de minimizar a ocorrência de eventos inseguros e maximizar o desempenho do sistema de controle veicular em cumprir as respectivas missões de movimentação dos experimentos considerados.</p>	1, 2, 3
SI09	O desenvolvimento realizado por Liu (2023) não foi orientado para permitir alterações dos hiperparâmetros do sistema de controle veicular CVPO em função dos resultados de testes realizados.	1, 2, 3, 4
SI10	Os componentes de software das bibliotecas <i>pytorch</i> , <i>numpy</i> e <i>scipy</i> utilizados no projeto do sistema de controle veicular CVPO não possuem evidências que corroborem seu uso em sistemas críticos em relação à segurança. Embora argumentos favoráveis à robustez das bibliotecas pelo uso delas (“ <i>proven in use</i> ”) possam ser considerados plausíveis em função do uso extensivo delas em aplicações numéricas e de IA, pois ele favorece a detecção de possíveis problemas pelos seus usuários e a mitigação destes pelos seus desenvolvedores, essa argumentação é apenas circunstancial. Até 03 de Janeiro de 2024, por exemplo, os repositórios GitHub das bibliotecas <i>pytorch</i> , <i>numpy</i> e <i>scipy</i> indicam milhares de ocorrências relativas aos componentes utilizados no sistema de controle veicular CVPO e que estão pendentes de tratamento pelas respectivas equipes que as mantêm. A partir das evidências prévias, considera-se que há o potencial para que os componentes de software das bibliotecas <i>pytorch</i> , <i>numpy</i> e <i>scipy</i> instanciados no código-fonte do estudo de caso tenham falhas sistemáticas latentes, que, por sua vez, podem traduzir-se em eventuais problemas de segurança.	3, 4
SI11	Três hiperparâmetros caracterizam o processamento dos custos das ações executadas pelo agente inteligente: o valor assumido como “custo inicial” no princípio de um experimento, denominado “ <i>COST_START</i> ”, o valor de “custo limítrofe” minimamente aceitável para o desempenho do sistema, denominado “ <i>COST_LIMIT</i> ”, e o valor de “custo mínimo” para encerrar a execução de um experimento, simbolizado por “ <i>COST_END</i> ”. Os valores atribuídos a esses hiperparâmetros,	1, 2, 3, 4

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 229 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	definidos tanto nos arquivos de configuração do agente inteligente (componentes “ <i>config_CVPO.yaml</i> ” e “ <i>config_baseline.yaml</i> ”) quanto nos scripts de parametrização dos experimentos (componentes “ <i>button.py</i> ”, “ <i>circle.py</i> ” e “ <i>goal.py</i> ”), foram selecionados de forma arbitrária, sem justificativa formal acerca do reaproveitamento de dados de outras aplicações ou de ensaios prévios. Liu et al. (2022) e Liu (2023) não fornecem explicações adicionais que justifiquem o porquê de o limiar de 10 unidades de custo ter sido selecionado como admissível para a segurança dos sistemas analisados (CVPO e outros sistemas de referência).	
SI12	Os resultados obtidos nos ensaios “ <i>point-button</i> ”, “ <i>car-goal</i> ” e “ <i>car-button</i> ” evidenciam que, mesmo após a convergência da política do sistema de controle CVPO, ainda foram observadas situações que o levaram a atingir custo superior ao limiar tolerável de 10 unidades. Esses cenários são isolados no caso do ensaio “ <i>point-button</i> ” (apenas ponto máximo supera o limite de 10 unidades de custo), mas são mais frequentes nos demais: em “ <i>car-button</i> ”, o último quartil da função custo excede o limiar de custo tolerável, ao passo que, em “ <i>car-goal</i> ”, o estouro da função custo ocorre entre o segundo e o terceiro quartis dos valores verificados.	1, 3, 4
SI13	A documentação provida por Liu et al. (2022) e Liu (2023) não traz informações que permitam caracterizar como as iterações de treinamento relacionam-se com um intervalo de tempo que caracterize, nos simuladores “ <i>Safety-Gym</i> ” e “ <i>Bullet-Safety-Gym</i> ”, o período durante o qual o sistema de controle veicular CVPO foi mantido em operação. Considerando-se que a função custo do sistema representa a “quantidade de eventos inseguros” esperados para a operação do sistema, o conhecimento do intervalo de tempo equivalente ao período de operação é necessário para a análise quantitativa de segurança do sistema. Para a análise das características temporais associadas aos ensaios do sistema de controle veicular CVPO, devem ser realizadas análises de caixa branca dos simuladores “ <i>Safety-Gym</i> ” e “ <i>Bullet-Safety-Gym</i> ” para extrair essa informação diretamente de como foram projetados. As suas instanciações também fazem parte dessa análise.	1, 2, 3

3.5.5.1 Subatividade 5-E.i – Problemas Relacionados à Etapa 1

Com base na Tabela 88, todos os problemas de segurança exceto SI06 e SI10 tiveram suas respectivas causas raiz ao menos parcialmente creditadas a inadequações na especificação do sistema, pertencente ao escopo da etapa 1 do método Safety ArtISt.

As justificativas das causas raiz rastreadas na etapa 1 do método Safety ArtISt são detalhadas, para cada um dos referidos problemas, na Tabela 89. Além do embasamento e da contextualização das causas raiz de cada um dos itens, também são apresentadas análises adicionais sobre o impacto de cada problema

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 230 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

na segurança do sistema como um todo.

Tabela 89 – Análise das Causas Raiz e do Impacto Sistêmico sobre a Segurança para os Problemas de Segurança Rastreados na Etapa 1 do Método Safety ArtISt

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
SI01	<p>O problema é rastreado na etapa 1 do método Safety ArtISt porque, na pesquisa de Liu et al. (2022), não foram realizadas análises de perigo para avaliar as características de segurança a serem atendidas pelos ambientes de simulação utilizados nos ensaios.</p> <p>Com a análise de perigos realizada na atividade 1-B (seção 3.1.2), que culminou na definição dos RSRs elencados na atividade 1-C (seção 3.1.3), a correção deste problema torna necessário revisar o projeto do sistema de controle veicular CVPO a partir da etapa 2 do método Safety ArtISt. A retomada do projeto a partir dessa etapa é necessária porque é nela em que os simuladores responsáveis por gerar e processar dados para o projeto do sistema devem ser escolhidos face aos requisitos de segurança a que devem atender.</p>	<p>Verificou-se que os simuladores <i>Safety-Gym</i> e <i>Bullet-Safety-Gym</i>, utilizados por Liu et al. (2022), não satisfazem os conjuntos mínimos de requisitos de segurança que as caracterizam como ferramentas para aplicações críticas em relação à segurança. Dessa forma, não é possível atestar que os ambientes gerados por elas e os modelos físicos para a movimentação do agente inteligente e de obstáculos são isentos de efeitos resultantes de falhas aleatórias (por exemplo, manifestadas durante a execução dos simuladores) ou sistemáticas (por falha de projeto dos simuladores).</p> <p>Trabalhos futuros voltados ao exercício de casos de fronteira também são indicados para uma nova iteração do método Safety ArtISt.</p>
SI02	Idem SI01.	Idem SI01.
SI03	<p>O problema é rastreado na etapa 1 do método Safety ArtISt porque, na pesquisa de Liu et al. (2022), não foram realizadas análises de perigo para garantir a consistência dos dados trocados entre o sistema de controle veicular CVPO e o ambiente em que ele está inserido (simulador ou meio físico).</p> <p>Com a análise de perigos realizada na atividade 1-B (seção 3.1.2), que culminou na definição dos RSRs elencados na atividade 1-C (seção 3.1.3), a correção deste problema torna necessário revisar o projeto do sistema de controle veicular CVPO a partir da etapa 3 do método Safety ArtISt. A retomada do projeto a partir dessa etapa é necessária porque é nela em que a arquitetura de software deve ser revisada para incorporar o</p>	<p>A ausência de verificações de consistência dos dados de entrada do sistema de controle veicular CVPO dá margem para que potenciais perdas de integridade não sejam detectadas e mitigadas. Por conseguinte, o sistema pode portar-se de forma potencialmente insegura.</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 231 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
	processamento dos dados recebidos do ambiente em que o agente controlado pelo sistema está inserido.	
SI04	Idem SI03.	Idem SI03.
SI05	<p>O problema é rastreado na etapa 1 do método Safety ArtISt porque, na pesquisa de Liu et al. (2022), não foram realizadas análises de perigo para incluir a necessidade de tolerância a falhas no projeto do sistema de controle veicular CVPO.</p> <p>Com a análise de perigos realizada na atividade 1-B (seção 3.1.2), que culminou na definição dos RSRs elencados na atividade 1-C (seção 3.1.3), a correção deste problema torna necessário revisar o projeto do sistema de controle veicular CVPO a partir da etapa 3 do método Safety ArtISt. A retomada do projeto a partir dessa etapa é necessária porque é nela em que a arquitetura de software deve ser revisada para incorporar as técnicas de tolerância a falhas necessárias para o sistema.</p>	<p>Analisou-se que componentes de software críticos em relação à segurança possuem deficiências relacionadas à utilização de técnicas de tolerância a falhas. Entre os problemas identificados, os relacionados à inexistência de testes de entrada e saída em métodos e funções e a dois comandos condicionais sem casos complementares (função “<i>mlp</i>” do componente “<i>mlp_ac</i>” e método “<i>__init__</i>” da classe “<i>Runner</i>”) podem comprometer o treinamento e o funcionamento do sistema de controle veicular CVPO de forma insegura por dois motivos: deixam-no susceptível a situações inseguras resultantes de falhas aleatórias que afetam o fluxo de processamento e comprometem a lógica de processamento de hiperparâmetros relevantes.</p>
SI07	Idem SI03.	Idem SI03.
SI08	<p>O problema é rastreado na etapa 1 do método Safety ArtISt porque, na pesquisa de Liu et al. (2022), não foram realizadas análises de perigo para avaliar as características de segurança a serem consideradas no processo de desenvolvimento da IA do sistema de controle veicular CVPO.</p> <p>Com a análise de perigos realizada na atividade 1-B (seção 3.1.2), que culminou na definição dos RSRs elencados na atividade 1-C (seção 3.1.3), a correção deste problema torna necessário revisar o projeto do sistema de controle veicular CVPO a partir da etapa 2 do método Safety ArtISt. A retomada do projeto a partir dessa etapa é necessária porque é nela em que se define a estratégia para processar os dados de entrada visando à avaliação dos hiperparâmetros e das</p>	<p>Além da ausência de justificativa para respaldar a otimização da segurança do sistema com os hiperparâmetros e hiperfunções selecionados, os resultados obtidos também evidenciam que, em alguns cenários, o objetivo de segurança determinado para o sistema, por meio de um limiar de sua função custo, não é respeitado. Dessa forma, avalia-se que o sistema de controle veicular CVPO pode comportar-se inseguramente com frequência intolerável para a aplicação.</p> <p>Trabalhos futuros destinados à realização de novos ensaios, com variações de hiperparâmetros e hiperfunções – sobretudo o limiar de “objetivo de custo de segurança” –, também possuem papel relevante no robustecimento da argumentação de segurança do sistema.</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 232 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
	hiperfunções do sistema. Também cabe salientar que a arquitetura de software, definida na etapa 3 do método Safety ArtISt, também requer adaptações para comportar a definição dos domínios dos hiperparâmetros e das hiperfunções e meios para percorrê-los durante o projeto do sistema	
SI09	Idem SI08.	Idem SI08.
SI11	Idem SI08.	Idem SI08.
SI12	Idem SI08.	Idem SI08.
SI13	Idem SI01.	<p>Considerando-se que a função custo do sistema representa a “quantidade de eventos inseguros” esperados para a operação do sistema, o conhecimento do intervalo de tempo equivalente ao período de operação é necessário para a análise quantitativa de segurança do sistema – que, neste estudo de caso, visa à admissibilidade da função custo do sistema em atender ao RS2.2 (ou, equivalentemente, ao RSR2.70).</p> <p>Para analisar das características temporais associadas aos ensaios do sistema de controle veicular CVPO, propõe-se realizar análises de caixa branca dos simuladores “<i>Safety-Gym</i>” e “<i>Bullet-Safety-Gym</i>” para extrair essa informação diretamente de como foram projetados. As instanciações realizadas por meio do código-fonte disponibilizado por Liu (2023) também fazem parte dessa análise.</p>

3.5.5.2 Subatividade 5-E.ii – Problemas Relacionados à Etapa 2

Com base na Tabela 88, os problemas de segurança SI01, SI02, SI08, SI09, SI11 e SI13 tiveram suas respectivas causas raiz creditadas a inadequações nas atividades que pertencem ao escopo da etapa 2 do método Safety ArtISt. Contudo, como todos esses problemas também possuem parte de sua origem rastreada na etapa 1 do método Safety ArtISt, eles já foram integralmente analisados na subatividade 5-E.i (seção 3.5.5.1).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 233 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

3.5.5.3 Subatividade 5-E.iii – Problemas Relacionados à Etapa 3

Com base na Tabela 88, os problemas de segurança SI03 até SI13 tiveram suas respectivas causas raiz ao menos parcialmente creditadas a atividades pertencentes ao escopo da etapa 3 do método Safety ArtISt. Excetuando-se os itens SI06 e SI10, avaliados como originados a partir dessa mesma etapa, todos os demais itens já foram analisados na subatividade 5-E.i por terem causas iniciais rastreadas a inadequações nas atividades da etapa 1 do método Safety ArtISt.

Por esse motivo, apenas os itens SI06 e SI10 são analisados nesta seção do documento. As justificativas das causas raiz desses dois itens são detalhadas na Tabela 90 juntamente com análises adicionais sobre o impacto de cada problema na segurança do sistema como um todo.

Tabela 90 – Análise das Causas Raiz e do Impacto Sistêmico sobre a Segurança para os Problemas de Segurança Rastreados na Etapa 3 do Método Safety ArtISt

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
SI06	O problema é rastreado na etapa 3 do método Safety ArtISt porque se relaciona à arquitetura de software concebida para a pesquisa realizada por Liu et al. (2022) e aos critérios de compatibilidade entre as bibliotecas "pynput", "tensorboard", "tensorboard-data-server", "tensorboard-plugin-wit" e "tensorboardx" e a versão 3.6.13 da linguagem de programação Python.	Em uma situação de pior caso, avalia-se que as incompatibilidades prévias podem comprometer a execução do sistema de controle veicular CVPO em ambiente simulado. Possíveis soluções envolvem a utilização de uma versão mais recente da linguagem de programação Python (por exemplo, 3.7 ou 3.8) ou a substituição das bibliotecas por outras, compatíveis com a versão 3.6.13 e que permitam realizar as mesmas funcionalidades.
SI10	O problema é rastreado na etapa 3 do método Safety ArtISt porque se relaciona à arquitetura de software concebida para a pesquisa realizada por Liu et al. (2022). O item relaciona-se à ausência de evidências para se assegurar que as bibliotecas <i>pytorch</i> , <i>numpy</i> e <i>scipy</i> , utilizadas no desenvolvimento do sistema de controle veicular CVPO, não possuem falhas sistemáticas que possam afetar, negativamente, a segurança dos classificadores avaliados.	A partir das evidências prévias, considera-se que há o potencial para que os componentes de software das bibliotecas <i>pytorch</i> , <i>numpy</i> e <i>scipy</i> instanciados no código-fonte do estudo de caso tenham falhas sistemáticas latentes, que, por sua vez, podem traduzir-se em eventuais problemas de segurança. Trabalhos futuros voltados à análise dos problemas latentes nas bibliotecas <i>pytorch</i> , <i>numpy</i> e <i>scipy</i> e de eventuais impactos sobre a segurança do sistema de controle veicular CVPO são propostos na próxima iteração do método Safety ArtISt sobre o sistema.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 234 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

3.5.5.4 Subatividade 5-E.iv – Problemas Relacionados à Etapa 4

Com base na Tabela 88, os problemas de segurança SI05, SI06, SI07, SI09, SI10, SI11 e SI12 tiveram suas respectivas causas raiz creditadas a inadequações nas atividades que pertencem ao escopo da etapa 4 do método Safety ArtISt. Contudo, como todos esses problemas também possuem parte de sua origem rastreada nas etapas 1 e 3 do método Safety ArtISt, eles já foram integralmente analisados nas subatividades 5-E.i (seção 3.5.5.1) e 5-E.iii (seção 3.5.5.3).

3.6 ETAPA 6: V&V AVANÇADA DA IA

Devido às pendências de segurança identificadas na etapa 5 e analisadas na atividade 5-E (seção 3.5.5 e suas subseções), a etapa 6 do método Safety ArtISt não foi executada. Uma nova iteração do método, contemplando a revisão das cinco etapas anteriores, deve ser realizada antes de se prosseguir para a etapa 6.

3.7 ETAPA 7: MONITORAMENTO DURANTE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Devido às pendências de segurança identificadas na etapa 5 e analisadas na atividade 5-E (seção 3.5.5 e suas subseções), a etapa 7 do método Safety ArtISt não foi executada. A realização da etapa 7 está condicionada à obtenção de resultados favoráveis à segurança nas seis etapas anteriores de uma nova iteração do método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 235 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

4 CONCLUSÕES

Este relatório técnico teve como objetivo apresentar a aplicação do método Safety ArtISt ao “Estudo de Caso 2 – Sistema de Controle Veicular por Aprendizado Supervisionado Profundo”, especificado e definido na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto. A ideia é que este relatório seja uma referência de tal tese, subsidiando-a com detalhes técnicos para resultados e análises lá exploradas para avaliar a contribuição do método Safety ArtISt na garantia de segurança de um sistema baseado em aprendizado de máquina profundo e por reforço

Após uma breve explicação do contexto e da aplicação do referido estudo de caso, coberta no capítulo 2 deste relatório, a aplicação de uma iteração do método Safety ArtISt é detalhada ao longo do capítulo 3 do documento. Cada seção desse capítulo é reservada a uma das etapas que compõem o método Safety ArtISt, e o andamento e os resultados de cada uma das respectivas atividades e subatividades de cada etapa são explorados, em detalhes, nas respectivas subseções. Salienta-se que, em função de problemas críticos em relação à segurança identificados na etapa 5, as etapas 6 e 7 não foram realizadas na mesma iteração, tal qual previsto na estrutura do próprio método.

As considerações finais do relatório são subdivididas em três subseções de acordo com as características dos respectivos resultados obtidos:

- a) Na seção 4.1, discorre-se sobre como os resultados obtidos relacionam-se com os benefícios presumidos para a pesquisa do método Safety ArtISt;
- b) Na seção 4.2, apresenta-se um panorama das conclusões obtidas no estudo de caso, com destaque para potenciais problemas de segurança e a relação deles com IA;
- c) Por fim, na seção 4.3, abordam-se restrições e limitações inerentes ao estudo de caso e sugestões de trabalhos futuros para remediá-las.

4.1 DISCUSSÃO DOS BENEFÍCIOS PRESUMIDOS DO MÉTODO SAFETY ARTIST NO ESTUDO DE CASO

A aplicação do método Safety ArtISt ao sistema de controle veicular CVPO desenvolvido por Liu (2023) e apresentado por Liu et al. (2022) permitiu exercitar atividades relacionadas à garantia de segurança de sistemas com aprendizado por reforço, não cobertas nos demais estudos de caso da pesquisa (SILVA NETO; CUGNASCA, 2023; SILVA NETO; GARCIA; CUGNASCA, 2023; SILVA NETO; SILVA; CUGNASCA, 2023). Por meio delas, o estudo de caso possibilitou averiguar o papel

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 236 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

basal exercido pelos ambientes utilizados para desenvolver e exercitar sistemas críticos em relação à segurança com em aprendizado por reforço, tais como simuladores. Como a hiperparametrização e o cálculo estimado da taxa de eventos inseguros por unidade de tempo depende de informações modeladas e providas pelo ambiente em que o agente de aprendizado por reforço está inserido, tal ambiente de ensaio deve ser suficientemente seguro para não resultar no projeto de agentes de aprendizado de reforço “falsamente seguros” – i.e., que possuam comportamento suficientemente seguro no ambiente de ensaio, mas inseguro no ambiente da aplicação final.

O estudo de caso também reafirmou a importância da etapa 5 do método Safety ArtISt em antecipar potenciais problemas de segurança bloqueantes para a operação do sistema em uma aplicação real. As análises apresentadas na atividade 5-E (seção 3.5.5) permitem inferir que tais problemas originam-se, sobretudo, no fato de o desenvolvimento realizado por Liu et al. (2022) e Liu (2023) não ter sido orientado por um ciclo de vida destinado a sistemas críticos em relação à segurança. A ausência de indícios de elicitação de requisitos de segurança pelos autores da pesquisa, por exemplo, dificulta antever e formalizar restrições de projeto necessárias para a garantia da segurança do sistema, tais como as identificadas, neste estudo de caso, por meio das atividades 1-B e 1-C do método Safety ArtISt (seções 3.1.2 e 3.1.3).

Consequentemente, avalia-se que tais problemas poderiam ter sido mitigados se atividades e subatividades correlatas à especificação e ao projeto dos elementos de IA tivessem sido realizadas conforme previsto no método Safety ArtISt. Entre os problemas identificados, resultantes da ausência de abordagens orientadas à segurança, destacam-se:

- a) O ambiente utilizado para o ensaio do sistema de controle veicular CVPO, baseado na biblioteca “*MuJoCo*” e nos simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*”, não atende às características de segurança de ferramentas de desenvolvimento postuladas para elas com base na norma CENELEC EN50128:2011 (CENELEC, 2011) e nem provê informações sobre como os passos de simulação relacionam-se a intervalos de tempo de operação equivalentes na aplicação alvo. Por esse motivo, não é possível nem assegurar que o comportamento simulado para o agente inteligente é extensível para o ambiente da aplicação alvo, nem quantificar a taxa de falhas sistemáticas intrínseca à IA;
- b) O sistema de controle veicular CVPO não prevê mecanismos de verificação de integridade, estabilidade e consistência de dados de entrada, tais como o perfil da via, a aproximação de obstáculos, a chegada aos pontos de destino e, por conseguinte, as indicações de recompensa e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 237 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

custo recebidas em resposta às ações executadas. Como consequência das omissões prévias, o sistema de controle veicular CVPO fica sujeito a situações potencialmente inseguras resultantes de eventuais entradas impróprias não detectadas pelo próprio sistema;

- c) A arquitetura do sistema de controle veicular CVPO, sobretudo das características dependentes de seus hiperparâmetros e hiperfunções, foi definida sem justificativas que respaldem a razão das escolhas realizadas (por exemplo, por meio de validação cruzada ou transferência de aprendizado de outro domínio). Na ausência dessas informações, não é possível garantir a adequação e a robustez da arquitetura para aplicação alvo.
- d) O sistema de controle veicular CVPO não foi projetado para incorporar técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva). Dessa forma, ainda que parte das técnicas recomendáveis para esse fim, abordadas na lista de verificação do Apêndice B, tenham sido adotadas, constataram-se ausências ou inadequações no uso de outras técnicas também aplicáveis e que afetam negativamente a segurança;
- e) O objetivo de segurança do sistema, definido a partir da função custo, possui duas deficiências. Além de a função custo tratar como inseguros eventos que afetam apenas o desempenho, como o descumprimento dos objetivos de uma rota, não há justificativa que esclareça o porquê da adequação do limiar de 10 unidades como limite tolerável para a garantia de segurança. Dessa forma, os resultados obtidos e discutidos por Liu et al. (2022) não são conclusivos para conceber um modelo quantitativo de segurança do sistema de controle veicular CVPO e analisar se ele é, ou não, potencialmente inseguro.

Por fim, também se verificou que o reaproveitamento de técnicas de análise e garantia de segurança consagradas para sistemas sem IA, como análises estáticas e dinâmicas do código-fonte para avaliar técnicas de tolerância a falhas / programação defensiva (atividade 5-A), mostrou-se adequado para detectar problemas de projeto de IA. Esse resultado já era presumido desde a concepção do método Safety ArtISt, uma vez que as características envolvidas na mitigação de falhas aleatórias independe de características técnicas de IA.

4.2 PANORAMA DAS CONCLUSÕES TÉCNICAS DO ESTUDO DE CASO

Os resultados obtidos ao final da aplicação do método Safety ArtISt permitiram avaliar que, ainda na etapa 5 da primeira iteração do método, o sistema de controle veicular CVPO possui restrições

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 238 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

impeditivas à argumentação de sua segurança. Cinco grupos de problemas já foram apresentados nos itens “a)” a “e)” da seção 4.1 e, portanto, não são replicados novamente neste ponto do relatório.

Além das inadequações referenciadas no parágrafo anterior, o estudo de caso também evidenciou a insuficiência de evidências irrefutáveis de que os recursos de três bibliotecas da linguagem Python utilizadas no código-fonte de componentes críticos em relação à segurança – “*pytorch*”, “*numpy*” e “*scipy*” – estejam livres de falhas sistemáticas que possam comprometer a segurança do sistema. Nos respectivos repositórios GitHub dos recursos dessas bibliotecas, constam potenciais problemas pendentes de análise e correção pelas respectivas equipes (THE NUMPY TEAM, 2024; THE PYTORCH FOUNDATION, 2024; THE SCIPY TEAM, 2024). Ademais, cinco outras bibliotecas de software utilizadas no sistema – “*pynput*”, “*tensorboard*”, “*tensorboard-data-server*”, “*tensorboard-plugin-wit*” e “*tensorboardx*” – são incompatíveis com a versão 3.6.13 da linguagem Python, outrora considerada compatível com o sistema de controle veicular CVPO pelos autores (LIU, 2023).

4.3 RESTRIÇÕES DO ESTUDO DE CASO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Em função dos resultados e das restrições sumariados nas seções 4.1 e 4.2, apresentam-se as seguintes sugestões de trabalhos futuros para uma nova iteração do método Safety ArtISt sobre o sistema de controle veicular CVPO, analisado neste estudo de caso:

- a) [Etapas 2, 3 e 4] Realizar análises de caixa branca da biblioteca “*MuJoCo*” e dos simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*” para determinar o mapeamento entre as iterações simuladas e o intervalo de tempo transcorrido na aplicação simulada e implementar potenciais melhorias voltadas ao uso deles em aplicações críticas em relação à segurança. As instanciações desses elementos no sistema de controle veicular CVPO também fazem parte dessa análise;
- b) [Etapas 3, 4 e 5] Definir domínios e passos de percurso para os hiperparâmetros e hiperfunções do sistema de controle veicular CVPO e projetar possíveis componentes de software voltados à validação cruzada das ANNs do sistema;
- c) [Etapas 3 e 4] Realizar análises dos registros de potenciais pendências e erros das bibliotecas *pytorch*, *numpy* e *scipy* da linguagem Python, com base nos respectivos repositórios GitHub (THE NUMPY TEAM, 2024; THE PYTORCH FOUNDATION, 2024; THE SCIPY TEAM, 2024), para esclarecer os impactos destes nos recursos instanciados no projeto do sistema de controle veicular CVPO e adotar eventuais medidas mitigatórias de problema críticos para o

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 239 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

sistema;

- d) [Etapas 3 e 4] Revisar a definição da função custo do sistema de controle veicular CVPO para incrementá-la apenas quando ocorrerem eventos realmente inseguros, como colisões com obstáculos e com a infraestrutura, e não quando o veículo deixar de atender um objetivo operacional (por exemplo, descumprimento de rota);
- e) [Etapas 3, 4 e 5] Escolher e justificar limiares de custo tolerável para fins de segurança e, a partir dessa definição, projetar e realizar novos ensaios do sistema com os novos limiares para avaliar a convergência do sistema de controle veicular CVPO a novos objetivos de segurança. A recomendação é a de que o limiar de custo admissível seja reduzido até o ponto em que o sistema de controle veicular CVPO permaneça convergente com um processo de treinamento que demande recursos temporais e de memória compatíveis com a infraestrutura de hardware necessária para essa finalidade. Alterações em outros hiperparâmetros e hiperfunções também podem ser exercitadas para suplementar o estudo de ablação da regularização Kullback-Leibler da etapa M (LIU et al., 2022);
- f) [Etapas 3 e 4] Incorporar ao sistema de controle veicular CVPO verificações de integridade, estabilidade e consistência das entradas recebidas do ambiente e técnicas de tolerância a falhas aleatórias de hardware;
- g) [Etapas 2, 3, 4 e 5] Configurar um ambiente Ubuntu Linux para utilizar os simuladores “*Safety-Gym*” e “*Bullet-Safety-Gym*” (GRONAUER, 2023; OPENAI, 2019) e realizar ensaios adicionais aos cobertos por Liu et al. (2022) para analisar a representatividade dos casos de fronteira descritos na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1) e o nível de segurança atingido nessas condições. Avaliar a plausibilidade de uso de GANs para gerar os cenários de interesse, caso não sejam cobertos pelos simuladores em suas versões correntes;
- h) [Etapas 6 e 7] Após o cumprimento da etapa 5 sem pendências de segurança, prosseguir com as etapas 6 e 7 do método Safety ArtISt conforme prescrito no próprio método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 240 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA JR., J. R. et al. Best practices in code inspection for safety-critical software. **IEEE Software**, v. 20, n. 3, p. 56–63, maio 2003.

ANACONDA INC. **Anaconda | Individual Edition**. Disponível em: <<https://www.anaconda.com/products/individual>>. Acesso em: 23 maio. 2022.

AVELINO, V. F. **Determinação dos Níveis de Integridade de Segurança para Sistemas Críticos**. São Paulo (SP), 2012.

CENELEC. **EN50128:2011 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Software for Railway Control and Protection Systems**. Bruxelas, 2011.

DEEPMIND TECHNOLOGIES LTD. **Releases · google-deepmind/mujoco**. Disponível em: <<https://github.com/google-deepmind/mujoco/releases>>. Acesso em: 29 nov. 2023a.

DEEPMIND TECHNOLOGIES LTD. **GitHub - google-deepmind/mujoco: Multi-Joint dynamics with Contact. A general purpose physics simulator**. Disponível em: <<https://github.com/google-deepmind/mujoco>>. Acesso em: 28 nov. 2023b.

GRONAUER, S. **Bullet-Safety-Gym: a Framework for Constrained Reinforcement Learning Technical Report**. Munique Alemanha, 2022. doi: 10.14459/2022md1639974.

GRONAUER, S. **GitHub - SvenGronauer/Bullet-Safety-Gym: An open-source framework to benchmark and assess safety specifications of Reinforcement Learning problems**. Disponível em: <<https://github.com/SvenGronauer/Bullet-Safety-Gym>>. Acesso em: 28 nov. 2023.

IEC. **ISO/IEC61508:2010 - Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems (7 parts)**. Genebra, 2010.

KONTES, G. D. et al. **High-Speed Collision Avoidance using Deep Reinforcement Learning and Domain Randomization for Autonomous Vehicles**. 2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC 2020. **Anais...**Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 20 set. 2020.

LIU, Z. et al. **Constrained Variational Policy Optimization for Safe Reinforcement Learning**. (K. Chaudhuri et al., Eds.). 39th International Conference on Machine Learning. **Anais...**Baltimore, MD, United States: PMLR - Proceedings of Machine Learning Research, 2022. Disponível em: <<https://proceedings.mlr.press/v162/liu22b/liu22b.pdf>>. Acesso em 20 set. 2023.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 241 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

LIU, Z. **GitHub - liuzuxin/cvpo-safe-rl: Code for “Constrained Variational Policy Optimization for Safe Reinforcement Learning” (ICML 2022)**. Disponível em:

<<https://github.com/liuzuxin/cvpo-safe-rl>>. Acesso em: 20 set. 2023.

LIU, Z. **GitHub - liuzuxin (liuzuxin) / Repositories · GitHub**. Disponível em:

<<https://github.com/liuzuxin?tab=repositories>>. Acesso em: 3 jan. 2024.

MCCABE, T. J. A Complexity Measure. **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. SE-2, n. 4, p. 308–320, 1976.

NIU, H. et al. **DR2L: Surfacing Corner Cases to Robustify Autonomous Driving via Domain Randomization Reinforcement Learning**. ACM International Conference Proceeding Series. **Anais...Association for Computing Machinery**, 19 out. 2021. doi: 10.1145/3487075.3487177.

OPENAI. **GitHub - openai/safety-gym: Tools for accelerating safe exploration research**.

Disponível em: <<https://github.com/openai/safety-gym>>. Acesso em: 28 nov. 2023.

POLVARA, R. et al. Sim-to-Real Quadrotor Landing via Sequential Deep Q-Networks and Domain Randomization. **Robotics**, v. 9, n. 1, p. 1–18, 25 fev. 2020.

RAY, A.; ACHIAM, J.; AMODEI, D. **Benchmarking Safe Exploration in Deep Reinforcement Learning**. San Francisco, CA, United States, 2019. Disponível em: <<https://cdn.openai.com/safexp-short.pdf>>. Acesso em 28 nov. 2023.

SILVA NETO, A. V. **Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança Crítica de Sistemas com Inteligência Artificial**. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2022.

SILVA NETO, A. V.; CUGNASCA, P. S. **Relatório Técnico de Pesquisa - Desenvolvimento do Estudo de Caso de Sistema de Detecção de Arritmias Cardíacas por Aprendizado Supervisionado Profundo - Versão 3**. São Paulo (SP), 2023. doi: 10.5281/zenodo.7485108.

SILVA NETO, A. V.; GARCIA, L. A.; CUGNASCA, P. S. **Relatório Técnico de Pesquisa - Desenvolvimento de Estudo de Caso de Protótipo de Sistema de Diagnóstico de Falha de Sistema Eletrônico por Aprendizado Online Não Supervisionado - Version 12**. São Paulo (SP), 2023. doi: 10.5281/zenodo.6987119.

SILVA NETO, A. V.; SILVA, H. L.; CUGNASCA, P. S. **Relatório Técnico de Pesquisa - Desenvolvimento do Estudo de Caso de Protótipo de Sistema de Controle de Frenagem de Veículo por Aprendizado Supervisionado - Version 17**. São Paulo (SP), 2023. doi:

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 242 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

10.5281/zenodo.7023049.

SILVA NETO, A. V.; SILVA, H. L.; GARCIA, L. A. **GitHub: safetyartist: Safety ArtIst (Artificial Intelligence Structure)**. Disponível em: <<https://github.com/antoniovieira88/safetyartist>>. Acesso em: 15 jan. 2024.

SUN, C. et al. Toward understanding compiler bugs in GCC and LLVM. **ISSTA 2016 - Proceedings of the 25th International Symposium on Software Testing and Analysis**, p. 294–305, 18 jul. 2016. doi: 10.1145/2931037.2931074.

THE NUMPY TEAM. **Issues · numpy/numpy · GitHub**. Disponível em: <<https://github.com/numpy/numpy/issues>>. Acesso em: 3 jan. 2024.

THE PYTORCH FOUNDATION. **Issues · pytorch/pytorch · GitHub**. Disponível em: <<https://github.com/pytorch/pytorch/issues>>. Acesso em: 3 jan. 2024.

THE SCIPY TEAM. **Issues · scipy/scipy · GitHub**. Disponível em: <<https://github.com/scipy/scipy/issues>>. Acesso em: 3 jan. 2024.

TODOROV, E. **MuJoCo Overview**. Disponível em: <<https://www.roboti.us/book/index.html>>. Acesso em: 28 nov. 2023a.

TODOROV, E. **MuJoCo Programming - Errors, Warnings, Memory Allocation**. Disponível em: <<https://www.roboti.us/book/programming.html#siError>>. Acesso em: 29 nov. 2023b.

VISMARI, L. F. et al. A Practical Analytical Approach to Increase Confidence in Software Safety Arguments. **IEEE Systems Journal**, v. 11, n. 4, p. 2072–2083, 2015.

WATSON, A. H.; MCCABE, T. J. **Structured Testing: A Testing Methodology Using the Cyclomatic Complexity Metric**. Gaithersburg, MD, United States, 1996. Disponível em: <<http://www.mccabe.com/pdf/mccabe-nist235r.pdf>>.

YAMADA, H. **ReplayBuffer — cpprb documentation**. Disponível em: <https://ymd_h.gitlab.io/cpprb/api/api/cpprb.ReplayBuffer.html>. Acesso em: 10 jan. 2024.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 243 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

APÊNDICE A– Método para Análise de Risco e Determinação de Requisitos Quantitativos de Segurança

O objetivo deste Apêndice é detalhar um método já estabelecido para analisar riscos e determinar objetivos quantitativos para as funções de segurança de sistemas sem IA. Considera-se que o método aqui apresentado possa ser aplicado, sem perda de generalidade, para sistemas com IA devido ao fato de o método levar em consideração apenas características funcionais e operacionais e, portanto, desconsidera aspectos sobre como as funções são concebidas e implementadas. O texto aqui apresentado deriva de relatório técnico produzido por Avelino (2012) internamente ao Grupo de Análise de Segurança do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP (GAS/PCS/Poli-USP).

O processo de análise de risco aplicado às versões adaptadas dos sistemas consiste em se realizar uma avaliação da severidade e da frequência das consequências da ocorrência de potenciais falhas das funções críticas em relação à segurança. Esse processo resulta na alocação de requisitos associados ao risco de ocorrência de falhas dessas funções baseados no conceito de Nível de Integridade de Segurança (SIL). O método previsto na norma IEC61508:2010 para esse fim baseia-se em uma abordagem qualitativa, decorrente de critérios de projeto, operação e verificação necessários para o projeto do sistema (IEC, 2010).

A aplicação do método baseia-se em um gráfico de risco, que associa o risco associado à ausência ou à falha de funções críticas em relação à segurança ao SIL por meio de quatro parâmetros de risco representados graficamente. Um gráfico de risco possui a estrutura apresentada no exemplo da Figura 9.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 244 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Figura 9 – Exemplo de Gráfico de Risco Utilizado na Avaliação Qualitativa de Risco das Funções Críticas em Relação à Segurança

Fonte: Avelino (2012)

Os ramos e as colunas do gráfico de risco exemplificado na Figura 9 possuem a seguinte interpretação:

- a) **Severidade da consequência (S):** Classifica a gravidade das consequências de falha de uma função crítica em relação à segurança nas seguintes categorias:
 - i. **S1:** Ferimentos reversíveis.
 - ii. **S2:** Um ou vários ferimentos irreversíveis, ou uma fatalidade.
 - iii. **S3:** Várias fatalidades restritas a um único evento inseguro (por exemplo, colisão de veículos, diagnóstico médico incorreto).
 - iv. **S4:** Efeitos com muitas fatalidades a curto e longo prazo (por exemplo, explosão de usina nuclear).

- b) **Exposição do grupo de risco ao perigo (A):** Representa o quanto os grupos envolvidos de alguma forma com o sistema (por exemplo, passageiros de um trem, pacientes médicos) está exposto às consequências da falha de suas funções críticas em relação à segurança. As seguintes categorias são adotadas:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 245 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- i. **A1:** Exposição rara ou infrequente ao perigo.
 - ii. **A2:** Exposição frequente ou constante ao perigo.
- c) **Possibilidade de defesa contra o perigo ou sua consequência (G):** Indica se os grupos envolvidos de alguma forma com o sistema conseguem, de alguma forma, mitigar as consequências das falhas das funções críticas em relação à segurança. As categorias consideradas são as seguintes:
- i. **G1:** Possível para os membros do grupo de risco.
 - ii. **G2:** Muito difícil ou impossível para os membros do grupo de risco.
- d) **Probabilidade de ocorrência do perigo ou sua consequência (W):** Indica, de forma categórica, as probabilidades de barreiras de contenção das consequências das falhas das funções críticas em relação à segurança atuarem. As categorias consideradas são as seguintes:
- i. **W1:** Muito baixa (pode ser impedido por duas barreiras sucessivas independentes).
 - ii. **W2:** Baixa (pode ser impedido por uma barreira).
 - iii. **W3:** Relativamente alta (nenhuma barreira adicional).

Os quatro parâmetros prévios permitem estimar o risco da falha ou ausência de uma particular função crítica em relação à segurança conforme a expressão subsequente.

$$Risco = Frequência do perigo * Severidade do perigo = W * A * G * S$$

O valor do risco não é estimado explicitamente, e o critério de tolerância de risco é calculado apenas implicitamente, por intermédio da associação dos níveis SIL nas colunas finais do gráfico. Dessa forma, os níveis SIL determinados nesse processo são os mínimos necessários para reduzir o risco de falha ou ausência da função a um valor tolerável.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 246 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

APÊNDICE B– Lista de Verificação (*Checklist*) de Software para as Funcionalidades Críticas em Relação à Segurança do Sistema do Estudo de Caso

O objetivo deste Apêndice é detalhar os itens que compõem a lista de verificação (*checklist*) desenvolvida para avaliar a adequação das técnicas de tolerância a falhas aplicadas aos elementos do software do estudo de caso que participam de funcionalidades críticas em relação à segurança, com foco em boas práticas de programação defensiva (ALMEIDA JR. et al., 2003). O uso de programação defensiva, sobretudo em softwares de sistemas de alta complexidade com aplicações críticas em segurança, tem o intuito de tornar o software mais robusto quanto às condições adversas a que um sistema possa estar submetido, minimizando a possibilidade de o sistema ser exposto a uma situação de perigo (*hazard*).

Os itens contemplados na lista de verificação adotada no presente estudo de caso são listados subsequentemente. Itens explicitamente marcados com a indicação [Safety ArtISt] tratam-se de verificações modificadas e/ou incluídas para acomodar as particularidades dos desenvolvimentos avaliados nos estudos de caso da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, intitulada “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial”. Os demais itens baseiam-se nas publicações de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015).

Ao final da descrição, um modelo da lista de verificação é apresentado na Tabela 91.

1. Forma de devolução de rotina:

- a) *Todos os caminhos de código devem devolver um valor:* o uso de comandos condicionais (dos tipos *if-elsif-else/while/for*) cria trajetórias lógicas diferentes no código, e todos esses caminhos devem garantir a devolução de um valor para as rotinas da qual tais devoluções são esperada. No caso de existirem caminhos lógicos sem um valor devolvido, a rotina que realiza a chamada pode receber valores inesperados, o que pode comprometer a segurança do sistema, pois pode não ocorrer o tratamento desse valor inesperado na rotina que realiza a chamada.
- b) *Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente:* deve-se verificar o processo de recebimento de parâmetros e a limpeza de pilha quando se chamam outras rotinas, especialmente em linguagens de programação de baixo nível, pois, neste caso, o desempilhamento e retorno de rotina são feitos explicitamente. Caso o desempilhamento de parâmetros ou o tratamento de retorno de rotina seja feito

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 247 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

incorretamente, os resíduos dessas execuções de rotina podem contaminar as pilhas das rotinas seguintes, podendo expor o sistema a uma situação de perigo.

2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:

- a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização: as rotinas ativadas por interrupções de hardware possuem uma lógica especial para sua finalização, pois devem fazer a limpeza de pilha, atualização dos registradores e a reativação das interrupções (caso seja necessário) antes de sinalizar o retorno de processamento para a rotina que foi interrompida. Caso tal lógica de finalização não seja feita adequadamente, blocos de informações indevidas ficarão disponíveis para a rotina que foi interrompida ou demais rotinas chamadas *a posteriori*, interferindo, diretamente, no processamento normal do sistema. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiram inferir que não há problemas em eventuais tratamentos de interrupção. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**
- b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno / Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção: deve-se verificar o código de retorno das rotinas de tratamento de interrupção, especialmente em linguagens de baixo nível, pois essas declarações são feitas explicitamente. O processo correto de retorno cuida da atualização da pilha e dos ponteiros de pilha para permitir o restabelecimento do estado original da rotina interrompida. No caso de esse processo ser feito de forma errônea, o estado original da rotina interrompida não é feito corretamente, ou o retorno é feito para rotinas indevidas ou para posições de memória inválidas, afetando o processamento consequente. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código-objeto gerado pelo compilador e as listagens obtidas na linguagem de montagem. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiram inferir que os processos de retorno de uma interrupção e tratamento de pilha de estados são realizados corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 248 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- c) Verificar se, no processo do ligador (linker), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções: deve-se verificar o processo de geração do endereço de memória para acesso às rotinas, especialmente em linguagens de baixo nível, pois os acessos são feitos explicitamente. A alocação deste endereço de memória de acesso na tabela de interrupções (ou estrutura equivalente) também deve ser verificada, para que a rotina correta de interrupção seja chamada e para que o ordenamento de prioridades das interrupções esteja correto. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código-objeto gerado pelo compilador. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiu inferir que os processos de geração do endereço de memória da rotina e o seu armazenamento na tabela de interrupções são realizados corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**
- d) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado: este tipo de verificação deve ser feito para garantir um determinismo em relação ao tempo de execução do sistema como um todo. Um tempo exagerado de execução de uma rotina de interrupção compromete diretamente o tratamento de outras interrupções (no caso comum, as demais interrupções ficam aguardando tratamento) e a execução de outras rotinas “normais” que realizam processamento de funcionalidades críticas de sistema pode não ser realizado no tempo devido, comprometendo a segurança do sistema. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiram inferir que não há problemas em eventuais tratamentos de interrupção. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**
- e) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código, no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção: o processamento de dados nas variáveis globais em rotinas de interrupção deve ser analisado, pois o conteúdo dessas variáveis globais pode ser alterado, conforme o ordenamento na chamada de interrupções ou de rotinas que também realizam alterações nas respectivas variáveis. Em um cenário pessimista, pode-se corromper o valor de uma variável global, afetando tanto as rotinas como as interrupções que dependem do conteúdo desta variável.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 249 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

3. Controle de laços e interrupções:

- a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto: deve-se proceder à verificação por itens como os limites da variável de controle de laço e a forma de atualização de seus valores, de tal forma a mitigar o perigo de que iterações indevidas ocorram ou de que a variável de controle não acesse posições indevidas de memória em outras estruturas como vetores, matrizes ou registradores.
- b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso: o tipo de variável deve ser condizente com o seu uso para evitar cenários em que o intervalo de valores que a variável suporta não seja violado, o que ocasionaria cenários de *overflow* (ou *underflow*). Outro cenário possível é que a lógica de atualização da variável de controle não percorra todos os valores esperados devido ao escopo de variável utilizado, resultando em processamento incompleto do laço em relação ao esperado.

4. Testes de entrada e saída:

- a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução / Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi iniciada na sua última execução: a verificação de testes de entrada ou de saída de uma rotina é necessária para evitar dois problemas: (i.) que a mesma rotina seja executada duas vezes, sem que a primeira execução tenha sido finalizada adequadamente (ou seja, o teste é feito para evitar reentrâncias em rotinas), e (ii.) que uma rotina seja ao menos parcialmente executada sem ter sido formalmente solicitada conforme o fluxo de processamento de software.

A situação de uma rotina ser executada duas vezes “simultaneamente” é possível em casos de rotinas cujo tratamento de interrupção envolve uma chamada para a mesma rotina que foi interrompida, o que pode, potencialmente, corromper os dados das variáveis processadas. Outra situação ocorre no caso de rotinas que são executadas periodicamente e, em uma das execuções, esta resultar em um tempo de execução excepcionalmente alto, e a execução seguinte ocorrer antes que a execução anterior estivesse finalizada.

5. Verificação das condições de controle:

- a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (if-elsif-else) e múltipla (switch-case): no caso de blocos de seleção múltipla (*switch-case*), para evitar

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 250 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

problemas como ativação de cenário indevido, cada bloco de código (i.e., cada *case*) deve ser formalmente finalizado (por exemplo, com um “*break*”), para evitar riscos de execução de código do case posterior. É importante também realizar o tratamento para os demais casos não contemplados explicitamente (caso “*default*”), para evitar que eventuais valores inválidos e fora do intervalo esperado sejam camuflados e não tenham o tratamento ou sinalização adequada de erro.

Já no caso dos blocos de seleção simples (*if-elsif-else*), é necessário verificar se o caso *else* é tratado (por motivo análogo ao do “*case default*”) e se o conjunto de condições (*if-elsif*) mapeia adequadamente as situações de interesse a serem tratadas.

- b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções: esta verificação é necessária para que o bloco de código cujo processamento não pode ser interrompido (ou seja, quando as interrupções estão desativadas) seja limitado. Em caso de não existir um comando respectivo de ativação de interrupções, todas as interrupções são ignoradas até que em outra porção de código (fora do escopo de interrupção) ative as interrupções.
- c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento: os comandos de empilhamento devem existir em conjunto com seus pares de desempilhamento, para que a pilha de parâmetros na finalização da execução de uma rotina em Assembly fique vazia e permita que a rotina retorne de forma correta. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código de máquina (em Assembly) gerado pelo compilador. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiu inferir que o código executável, instanciado pelo interpretador Python na unidade de processamento do computador, é gerado e executado corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**
- d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória: como a linguagem Assembly permite diversas formas de endereçamento distintas, é necessário verificar se essas formas de endereçamento estão consistentes com as posições de memória ou registradores na qual se encontram os valores (variáveis) a serem utilizadas como operandos. No caso de a forma de endereçamento não ser consistente ou uma

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 251 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

posição de memória inválida ser utilizada, valores inesperados e indevidos passam a ser utilizados para o processamento da rotina, afetando diretamente a segurança do sistema. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código de máquina (em Assembly) gerado pelo compilador. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiu inferir que o código executável, instanciado pelo interpretador Python na unidade de processamento do computador, é gerado e executado corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**

6. **Verificar se há código-fonte inutilizado:** a presença de código-fonte não utilizado, aparentemente, não impacta na execução de uma rotina, mas aspectos como a manutenibilidade são prejudicados e podem induzir em erros de programação que comprometam a segurança em futuras manutenções.

7. **Uso de variáveis e constantes:**

- a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los: esta verificação impede que posições indevidas de índices de vetores e matrizes sejam acessadas.
- b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas: a verificação por escopo e declarações múltiplas de variáveis/constantes é necessária para evitar atribuições de tipos inválidos ou de intervalos de valores inválidos, sem se realizar a devida conversão de tipo. No caso pessimista, atribuições errôneas podem corromper o conteúdo de uma variável, afetando diretamente a integridade das variáveis de uma rotina.
- c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (header), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes: este tipo de cenário ocorre quando se utilizam variáveis/constantes compartilhadas entre duas linguagens de programação distintas ou quando se utilizam variáveis em outros módulos de programa, pois existe a necessidade de se redeclarar as variáveis como sendo externas e determinar o seu tipo. Essa determinação de tipo deve ser consistente com a declaração original, a fim de evitar passagens de variáveis/constantes com conversões implícitas, as quais, por sua vez, podem introduzir erros de passagem de parâmetro nas rotinas consequentes.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 252 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

- d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas: se qualquer variável ou constante global e estática não for inicializada, o comportamento do software ao referenciá-las será imprevisível, pois dependerá de eventuais inicializações implícitas e/ou do conteúdo preexistente na área de memória.
- e) [Safety ArtISt] Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas: em linguagens de programação nas quais uma mesma variável pode assumir tipos diferentes ao longo do fluxo de processamento do software (por exemplo, Python), é necessário assegurar-se que a variável é utilizada de forma coerente com o respectivo tipo que ela assume em dado instante de tempo. Para essa finalidade, recomenda-se que ferramentas de análise dinâmica de código-fonte, como ambientes de depuração de código, sejam empregados para dar suporte ao processo de análise de segurança. A verificação deste item estende-se, também, para as verificações realizadas como parte de outros tópicos da lista de verificação (por exemplo, todos os demais itens deste grupo e itens de outros grupos que dependam do monitoramento de variáveis do software.).
8. **Utilizar comentários sobre código-fonte**: o uso de comentários para explicação do código-fonte relacionado é uma boa prática que auxilia na interpretação do código-fonte, devendo auxiliar no esclarecimento e na especificação da funcionalidade esperada. Dessa forma, textos com ambiguidades ou que resultem em má interpretação do código podem afetar a segurança em eventuais futuras manutenções.
9. **[Safety ArtISt] Avaliar a adequação da indentação do código-fonte**: a depender da linguagem de programação adotada, a indentação do código-fonte tem impacto direto sobre a semântica, pois determina o escopo ao qual um conjunto de comandos pertence e, portanto, define o fluxo de processamento do software. Em situações em que a indentação do código-fonte tem impacto sobre a sua semântica – por exemplo, quando há uso da linguagem Python –, problemas de indentação podem, portanto, ter impacto sobre a segurança. Já nas situações em que a indentação tem efeito apenas sobre a legibilidade do código-fonte, considera-se que problemas em sua utilização não têm efeito direto sobre a segurança, mas podem afetá-la negativamente porque podem induzir em erros em eventuais futuras manutenções.
10. **[Safety ArtISt] Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte**: especialmente no caso de linguagens de programação que seguem em processo de desenvolvimento e/ou aprimoramento pelas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 253 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

respectivas equipes (por exemplo, Java e Python), há a possibilidade de novas versões de uma linguagem trazerem alterações na forma como deve se lidar com o uso de determinadas bibliotecas. As três principais categorias de alterações que podem ocorrer são as seguintes: (i.) há bibliotecas preexistentes cujo desenvolvimento ainda pode não ter sido adaptado para versões mais recentes de uma linguagem de programação, (ii.) há bibliotecas que podem não ter suporte em versões mais antigas de uma linguagem de programação, e (iii.) há bibliotecas legadas que podem deixar de ter suporte a partir de versões mais recentes de uma linguagem de programação. Em todos os casos, pode-se considerar que o comportamento do software-alvo pode deixar de ser consoante com os objetivos esperados pelos projetistas e, portanto, prejudicar a segurança.

11. **[Safety ArtISt] Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:** os itens incluídos nessa categoria da lista de verificação são aplicáveis apenas quando há elementos críticos em relação à segurança que foram projetados em aderência ao paradigma de orientação a objetos. Eles reúnem práticas recomendáveis ou altamente recomendáveis que constam em ao menos duas fontes correlatas: o anexo G da parte 7 da norma IEC61508:2010 e os itens A.22, A.23 e D.57 da norma CENELEC EN50128:2011 (CENELEC, 2011; IEC, 2010). As verificações contempladas no *checklist* são as seguintes:

- a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos: o objetivo deste item é assegurar que a modelagem conceitual do problema a ser resolvido, criada no domínio da aplicação, seja traduzida de forma correta e completa nas classes projetadas no software. Eventuais problemas na rastreabilidade entre os conceitos da aplicação e as classes projetadas – por exemplo, por falta de correção ou de completude na cobertura da aplicação – podem levar à execução incorreta e/ou incompleta das funcionalidades previstas para o sistema, incluindo as relacionadas à sua segurança crítica.
- b) Verificar se padrões de projeto (design patterns) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta: o uso de padrões de projeto (*design patterns*) pré-estabelecidos por meio de bibliotecas de uma linguagem de programação, ou reaproveitados de código com experiência de uso adequado em outras aplicações (incluindo as não críticas em relação à segurança) é recomendável, pois reduz a possibilidade de possíveis erros latentes existirem. Caso haja necessidade de utilizar código não crítico em relação à segurança em aplicações que o sejam, avaliar se

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 254 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

as devidas adaptações foram realizadas para esse fim (por exemplo, tratamento de erros / exceções, processamento redundante / dual).

- c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo: por meio deste item, deve-se verificar se cada classe foi modelada para refletir um único objetivo entre os conceitos definidos no domínio da aplicação. Se mais de um objetivo é alocado a uma classe, considera-se há a possibilidade de os conceitos do domínio da aplicação não terem sido adequadamente traduzidos em código. Consequentemente, há o potencial de se afetar a segurança da mesma forma que o item “a”.
- d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai): em orientação a objetos, herança permite que atributos e métodos de uma classe generalista sejam integralmente reaproveitados pelos filhos, se estes não tiverem especificações que se sobreponham às existentes nos pais. Caso uma indicação de herança seja realizada erroneamente, uma classe pode ter atributos e/ou métodos que não condizem com os conceitos do domínio da aplicação; por outro lado, a ausência de uma herança necessária torna necessário projetar todos os elementos que poderiam ser herdados e garantir que eles se comportem corretamente. O objetivo deste item é verificar a adequação dos mecanismos de herança presentes no código-fonte e os seus impactos sobre a segurança.
- e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada: especializações excessivas de uma classe devem ser evitadas porque aumentam a chance de operações definidas em um nível de profundidade da hierarquia afetarem negativamente o comportamento de uma classe de outro nível distante. Cabe ao escopo desse item avaliar a adequação da profundidade das heranças para a modelagem dos elementos críticos em relação à segurança e garantir que esta seja limitada por padrões de codificação (*coding standards*) e sem referências circulares. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.
- f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais): o objetivo deste item é verificar se, quando há métodos de classes especializadas (filhas) que se sobrepõem a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 255 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

métodos homônimos das classes generalistas (pais), estes foram projetados de forma adequada para as suas respectivas finalidades. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.

- g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista: o objetivo deste item é garantir que apenas classes de interface compreendam a especialização de mais de uma classe generalista. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.
- h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas: a especialização de classes desconhecidas (i.e., cuja especificação não é conhecida ou acessível) deve ser evitada, uma vez que não é possível garantir quais atributos e métodos são herdados e como eles se comportam. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.
- i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens: todos os demais itens da categoria “Adequação de Projeto com Paradigma de Orientação a Objetos” devem ser atendidos não só pelos elementos desenvolvidos especificamente para um projeto, mas também por eventuais bibliotecas de terceiros que são reaproveitadas no projeto.

12. **Legibilidade do código-fonte:** os itens que constam neste grupo contêm um conjunto de boas práticas que auxiliam em termos de categorização de variáveis/constantes, em relação aos seus tipos, funcionalidades associadas e características. Outros aspectos envolvem facilitar a interpretação e a associação do significado de algumas expressões matemáticas e que facilitam a manutenção e verificação do código. Problemas nessas práticas podem induzir em erros de programação que comprometam a segurança em eventuais futuras manutenções.

13. **Verificar se há estruturas de código complexas:** este item contempla a verificação da complexidade intrínseca às rotinas. A métrica utilizada para tal medição é a complexidade ciclomática, que avalia o grau de complexidade do grafo de fluxo de execução por meio de fatores como a quantidade de laços, condições e blocos de código (MCCABE, 1976). A complexidade ciclomática é um valor que tem intervalo de 0 a $+\infty$, e quanto mais complexa a rotina, maior esse valor se torna. Valores abaixo de 10 (critério rígido) (MCCABE, 1976) ou de 15 (critério mais flexível) (WATSON; MCCABE, 1996) são considerados aceitáveis em termos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 256 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

de nível de complexidade. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, adota-se a convenção de que valores abaixo de 10 são considerados de baixa complexidade, valores entre 10 e 15 são de média complexidade e, acima de 15, de alta complexidade.**

14. **Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código fonte:** o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação afeta a manutenibilidade do código, pois pode acarretar, por exemplo, modificações diretas ou indiretas em valores de variáveis que resultariam em problemas de compilação / interpretação ou no funcionamento esperado para trechos de código.
15. **Evitar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte:** a utilização de técnicas de otimização de código pode gerar instruções, compiladas ou interpretadas, que atuam de forma inesperada. Conforme o nível de otimização adotada, mecanismos de programação defensiva podem ser incidentalmente removidos pelas ferramentas de compilação e/ou interpretação, ou, ainda, aspectos potencialmente ambíguos das linguagens de programação de alto nível podem levar a uma interpretação diferente da esperada pelo projetista.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 257 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Tabela 91 – Modelo da Lista de Verificação

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR COM APRENDIZADO POR REFORÇO SEGURO		Página: 258 / 258
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 15/01/2024

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	